

JURISPRUDENȚA INSTANTELOR ROMANE ÎN UNELE CAUZE ÎN CARE AU SESIZAT CJUE CU ÎNTREBĂRI PRELIMINARE (Cauzele C-707/18, C-716/18 și C-835/18)

THE JURISPRUDENCE OF THE ROMANIAN COURTS IN SELECTED CASES IN WHICH THEY SUBMITTED PRELIMINARY QUESTIONS TO THE CJEU (Cases C-707/18, C-716/18 and C-835/18)

Irina Nicoleta Elisabeta Cioponea
Judecător, Curtea de Apel Ploiești
Secția de contencios administrativ și fiscal

- I. Cauza Amărăști Land Investment, C-707/18 (Amărăști Land Investment Case, C-707/18)
- II. Cauza AJFP Caraș-Severin și DGRFP Timișoara, C-716/18 (AJFP Caraș-Severin and DGRFP Timișoara case, C-716/18)
- III. Cauza Terracult, C-835/18 (Terracult case, C-835/18)

Sesizarea CJUE pentru pronunțarea unor hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dreptului Uniunii Europene nu poate avea un scop pur teoretic (de ex. Ordonanța Curții din 7 octombrie 2013 în cauza C-82/13) ci unul în mod necesar practic, de natură a permite instanței naționale să soluționeze litigiul concret cu care este investită. De aceea, cunoașterea hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele naționale după ce au primit răspunsul la întrebarea preliminară din partea CJUE este foarte importantă pentru a evalua implicațiile jurisprudenței CJUE în dreptul statelor membre și eficacitatea dialogului dintre aceasta și instanțele naționale. În continuare, sunt prezentate hotărârile instanțelor din România în unele cauze în care CJUE a fost sesizată cu întrebări preliminare, respectiv cele care au fost soluționate în cauzele înregistrate pe rolul acesteia cu nr. C-707/18, C-716/18 și C-835/18.

Referral to the CJEU for the pronouncement of preliminary rulings regarding the interpretation of European Union law cannot have a purely theoretical purpose (e.g. the Court Ordinance of October 7, 2013 in case C-82/13) but a necessarily practical one, such as to allow the national court to resolve the specific dispute with which it is vested. Therefore, knowledge of the judicial decisions pronounced by the national courts after receiving the answer to the preliminary question from the CJEU is very important to evaluate the implications of the CJEU jurisprudence in the law of the member states and the effectiveness of the dialogue between it and the national courts. Next, the decisions of the courts in Romania are presented in some cases in which the CJEU was referred with preliminary questions, respectively those that were resolved in the cases registered on its roll with no. C-707/18, C-716/18 și C-835/18.

DOI: 10.5281/zenodo.10447239

JEL: K34, K4, H2

Keywords: Jurisprudence, Preliminary Rulings, CJEU, VAT.

HOTĂRÂREA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION

1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretată în sensul că nu se opune ca părțile la o operațiune care are ca obiectiv transferul dreptului de proprietate asupra unor imobile să convină asupra unei clauze potrivit căreia viitorul cumpărător va suporta în tot sau în parte cheltuielile aferente formalităților administrative legate de această operațiune, în special pe cele referitoare la prima înscriere a acestor imobile în Registrul național de publicitate imobiliară. Cu toate acestea, simpla prezență a unei astfel de clauze într-o promisiune sinalagmatică de vânzare a unor imobile nu este determinantă pentru a stabili dacă viitorul cumpărător dispune de un drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente plății cheltuielilor rezultate din prima înscriere a imobilelor în cauză în Registrul național de publicitate imobiliară.

CJUE

2) Directiva 2006/112, în special articolul 28 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, în cadrul unei promisiuni sinalagmatice de vânzare a unor imobile neînscrise în Registrul național de publicitate imobiliară, viitorul cumpărător persoană impozabilă care, astfel cum s-a angajat prin această promisiune pe cale contractuală față de viitorul vânzător, efectuează demersurile necesare pentru prima înscriere a imobilelor respective în acest registru prin recurgerea la servicii prestate de terți persoane impozabile este considerat a fi prestat el însuși viitorului vânzător serviciile în cauză, în sensul acestui articol 28, chiar dacă părțile la contract au convenit că prețul de vânzare a imobilelor menționate nu include contravaloarea operațiunilor de cadastrare.

CJUE (Camera a opta), hotărârea din 19 decembrie 2019
 în cauza C-707/18, Amărăști Land Investment, ECLI:EU:C:2019:1136

1. Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax must be interpreted as not precluding the parties to a transaction, the aim of which is to transfer the ownership of immovable property, from agreeing a clause according to which the future purchaser will incur some or all of the costs of the administrative formalities relating to that transaction, in particular those connected with the first registration of that property in the national land register. However, the mere presence of such a clause in a bilateral promise for the sale of immovable property is not determinative in order to ascertain whether the future purchaser is entitled to deduct the value added tax relating to the payment of the costs arising from the first registration of the property concerned in the national land register.

CJEU

2. Directive 2006/112, and in particular Article 28 thereof, must be interpreted as meaning that, in the context of a bilateral promise for the sale of immovable property not registered in the national land register, the future purchaser — a taxable person — who, as he or she contractually undertook to do with regard to the future vendor in that promise, carries out the necessary steps for the first registration of the property concerned in that register by having recourse to the services provided by third parties who are taxable persons, is deemed to have supplied the services in question himself or herself to the future vendor, within the meaning of Article 28, even though the parties to the contract agreed that the sale price of that property does not include the value of the land-registration operations.

CJEU (Eighth Chamber), judgment of 19 December 2019,
 in case C-707/18, Amărăști Land Investment, ECLI:EU:C:2019:1136

Drept de rambursare a TVA aferente operațiunilor prin care o societate a efectuat, pe cheltuiala sa, demersurile necesare pentru prima înscriere în Registrul național de publicitate imobiliară a terenurilor pe care intenționa să le achiziționeze. Costurile efectuate de cumpărătorul persoană impozabilă cu ocazia primei înscrieri în registrul de publicitate imobiliară a imobilelor care i-au fost livrate de către vânzători, fără a fi înscrise în cartea funciară, nu pot fi calificate drept operațiuni premergătoare investiției pentru care persoana impozabilă beneficiază de dreptul de deducere a TVA, ci reprezintă prestări de servicii către vânzători. Principiul neutralității fiscale în materie de TVA.

RO

Right to reimbursement of VAT related to the operations through which a company carried out, at its own expense, the steps necessary for the first registration in the National Register of Real Estate Advertising of the land it intended to purchase. The costs incurred by the taxable person buyer on the occasion of the first entry in the real estate advertising register of the real estate delivered to him by the sellers, without being entered in the land register, cannot be qualified as pre-investment operations for which the taxable person benefits from the right of VAT deduction, but represent services rendered to sellers. The principle of fiscal neutrality in VAT matters.

EN

Tribunalul Timiș, Secția de contencios administrativ și fiscal,
Sentința nr.162 din 5 martie 2020
<https://www.rejust.ro/juris/3d3563d8>

Rezumat:

Directiva TVA nu se opune ca părțile la o operațiune care are ca obiectiv transferul dreptului de proprietate asupra unor imobile să convină asupra unei clauze potrivit căreia cumpărătorul va suporta în tot sau în parte cheltuielile aferente formalităților administrative legate de această operațiune, în special pe cele referitoare la prima înscriere a acestor imobile în registrul de publicitate imobiliară. Cu toate acestea, simpla prezență a unei astfel de clauze într-o promisiune sinalagmatică de vânzare a unor imobile nu este determinantă pentru a stabili dacă cumpărătorul dispune de un drept de deducere a TVA-ului aferent plății cheltuielilor rezultate din prima înscriere a imobilelor în cauză în registrul de publicitate imobiliară.

Abstract:

The VAT Directive does not prevent the parties to an operation whose objective is the transfer of ownership over some real estate to agree on a clause according to which the buyer will bear all or part of the expenses related to the administrative formalities related to this operation, especially those related to at the first registration of these buildings in the real estate advertising register. However, the mere presence of such a clause in a synalagmatic promise to sell some real estate is not decisive to establish whether the buyer has a right to deduct VAT related to the payment of the expenses resulting from the first registration of the real estate in question in the real estate advertising register.

În cadrul unei promisiuni sinalagmatice de vânzare a unor imobile neînscrise în registrul de publicitate imobiliară, cumpărătorul persoană impozabilă care, astfel cum s-a angajat prin această promisiune pe cale contractuală față de vânzător, efectuează demersurile necesare pentru prima înscriere a imobilelor respective în acest registru prin recurgerea la servicii prestate de terți persoane impozabile, este considerat a fi prestat el însuși vânzătorului serviciile în cauză, în sensul art.28 al Directivei TVA, chiar dacă părțile la contract au convenit că prețul de vânzare a imobilelor menționate nu include contravaloarea operațiunilor de cadastrare.

Urmare pronunțării de către CJUE a hotărârii în cauza C-707/18, instanța de trimitere a apreciat că toate cheltuielile reclamantei ocazionate de demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilelor pe care intenționa să le cumpere nu se circumscriu noțiunii de costuri pregătitoare investiției, pentru care să îi fie acesteia recunoscut dreptul de deducere a TVA în temeiul art. 297 alin. 4 din legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, care transpun în legislația națională prevederile art.167 și 168 din Directiva 2006/112.

Astfel, acestea nu pot fi calificate drept cheltuieli de investiții în scopul activității economice prestate, ci reprezintă prestări de servicii în contul vânzătorilor de terenuri, în accepțiunea art. 271 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

S-a confirmat astfel justetea constatării autorităților fiscale, în sensul că reclamanta, prin faptul că s-a obligat să suporte costurile ocazionate de prima înscriere în registrul de publicitate imobiliară a imobilelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare-cumpărare, inclusiv înscrierea în cartea funciară a dreptului vânzătorilor asupra terenului, a prestat un serviciu către vânzători. Prin urmare, s-a apreciat că aceasta a acționat în calitate de comisionar, fiind considerată din punct de vedere al taxei, cumpărător și revânzător al serviciilor de cadastrare și intabulare.

In the context of a synalagmatic promise to sell some real estate not entered in the real estate advertising register, the buyer, a taxable person who, as he committed himself through this contractual promise to the seller, takes the necessary steps for the first entry of the respective real estate in this register by resorting for services provided by taxable third parties, he is considered to have provided the seller himself with the services in question, in the sense of art. 28 of the VAT Directive, even if the parties to the contract have agreed that the sale price of the mentioned buildings does not include the consideration of the cadastral operations.

Following the pronouncement by the CJEU of the judgment in case C-707/18, the referring court assessed that all the expenses of the applicant caused by the steps necessary to register the buildings she intended to buy in the land register are not circumscribed by the notion of investment preparatory costs, for that the right to deduct VAT is recognized for it pursuant to art. 297 para. 4 of law no. 227/2015 on the Fiscal Code, which transposes into national legislation the provisions of art. 167 and 168 of Directive 2006/112.

Thus, they cannot be qualified as investment expenses for the purpose of the economic activity provided, but represent services rendered on behalf of land sellers, in the sense of art. 271 para. 2 of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code.

The correctness of the findings of the tax authorities was thus confirmed, in the sense that the plaintiff, by the fact that she obliged herself to bear the costs caused by the first entry in the real estate advertising register of the properties that were the subject of promises of sale and purchase, including the entry in the land register of the right of the sellers on the land, rendered a service to the sellers. Therefore, it was assessed that she acted as a commission agent, being considered from the point of view of tax, buyer and reseller of cadastral and tabulation services.

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului ##### în data de 28.02.2018, reclamanta ##### SRL în contradictoriu cu pârâtele Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara și Administrația Județeană a Finanțelor Publice ##### a solicitat instanței:

- Anularea Deciziei nr. #####/08.09.2017 emisa în soluționarea contestației prealabile de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, ca fiind nelegală;

- Anularea în parte a Deciziei de impunere seria F-TM nr. 107/15.03.2017, precum și a Raportului de inspecție fiscală seria F-TM nr. 107/15.03.2017, ca fiind nelegale și netemeinice cu privire la TVA stabilită suplimentar în sumă de 41.911 lei;

- Obligarea pârâtelor la rambursarea sumei de 41.911 lei, reprezentând TVA stabilită suplimentar;

- Obligarea pârâtelor la plata dobânzii fiscale de 0,02% pe zi din suma de 41.911 lei, începând cu data reținerii nelegale a TVA și până la data rambursării efective și integrale a sumei;

- Obligarea pârâtelor la suportarea în solidar a cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că a fost constituită în anul 2014 având ca scop organizarea unei ferme agricole, respectiv exploatarea agricolă - culturi vegetale pe o suprafață de aproximativ 4000 ha în zona localităților Amărăștii de Jos, Amărăștii de Sus, #####, Dobrotești, #####, Sadova, Celaru, Marsani, Bucinisu, ##### ## ##### #####, reclamanta se află în plin proces investițional, respectiv în plin proces de achiziție de teren agricol.

Procesul de achiziție este structurat în două etape: încheierea unor promisiuni de vânzare-cumpărare între promitenții vânzători și subscrisa, promitentă-cumpărătoare și, ulterior, încheierea contractelor de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Se mai arată că obiectivul reclamantei este organizarea unei ferme agricole, sens în care se achiziționează teren agricol, iar în zona în care este interesată să investească, #####, este bine-cunoscut că terenurile sunt fracționate, au suprafețe reduse, situații juridice incerte, iar sistemul de Carte funciară este în plină implementare, astfel încât marea majoritate a acestor terenuri nu sunt înscrise în registrele de carte funciară. De aici rezultă și imposibilitatea cumpărării directe a terenului, prin încheierea unui contract autentic de vânzare-cumpărare și necesitatea structurării procesului de achiziție în cele două etape amintite anterior.

În vederea derulării în deplină legalitate și siguranță a procesului investițional, în plus față de prețul terenului, reclamanta a efectuat cheltuieli reprezentate de verificarea tehnică a proprietății, due dilligence și înscrierea terenurilor în Cartea funciară, toate aceste cheltuieli fiind evaluate anticipat la suma de 750 #####/hectar.

Reclamanta a invocat prevederile dispozițiilor art. 297 alin. [4] C.Fisc, pct. 67 alin. (4) din Normele Metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Se mai arată că acele cheltuieli descrise anterior, pe care reclamanta le-a efectuat reprezintă costuri în legătură cu investiția, iar societății ##### SRL trebuie să îi fie recunoscut și garantat dreptul de deducere al TVA aferentă acestora.

La data de 23.01.2017 a fost înregistrată cererea de rambursare a TVA sub nr. 108049570, pentru suma de 73.828 lei, iar ca urmare a acestui fapt, a avut loc inspecția fiscală al cărei rezultat a fost emiterea Deciziei de impunere seria F-TM nr. 107/15.03.2017, precum și a Raportului de inspecție fiscală seria F-TM nr. 10,7/15.03.2017.

Reclamanta a mai învederat că, conform actelor administrativ fiscale, din suma de 73.828 lei reprezentând TVA solicitată la rambursare, reclamantei i-a fost aprobată rambursarea TVA pentru suma de 31.917 lei, iar pentru diferența de 41.911 lei, în mod nelegal a fost respinsă cererea de rambursare.

Potrivit susținerilor inspectorilor fiscali, TVA colectată a fost determinată prin raportare la o bază impozabilă suplimentată în cuantum de 209.552 lei obținută prin înmulțirea suprafeței de teren de 74,43 ha pentru care la data de 31.12.2016 au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare finale cu suma de 750 #####/ha reprezentând contravaloarea serviciului prestat de ##### SRL în favoarea vânzătorului și cursul de schimb la data exigibilității taxei.

Întrucât prin Decizia și Raportul a fost încălcat dreptul de deducere al TVA pentru costurile aferente investiției, reclamanta a formulat o contestație și a arătat în mod argumentat motivele de nelegalitate și netemeinicie ale acestor acte, solicitând anularea acestora.

Pârâta de rang 1, prin Decizia nr. #####/08.09.2017, a respins contestația formulată de reclamantă și a menținut poziția inițial exprimată de către organul fiscal.

Prin contestația formulată cu respectarea dispozițiilor art. 268 și urm. din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ##### SRL a îndeplinit procedura prealabilă contestării actelor administrativ-fiscale, prezenta acțiune îndeplinind astfel toate condițiile legale de admisibilitate.

Se mai apreciază că, inspectorii fiscali au calificat în mod greșit suma de 750 #####/hectar ca fiind contravaloarea unui serviciu pe care reclamanta l-a prestat către vânzător, dar această sumă reprezintă costuri pregătitoare investiției pe care reclamanta le-a efectuat în vederea desfășurării unei activități economice, în acord cu dispozițiile art. 297 alin. (4) lit. a) C. Fisc. coroborate cu pct. 67 alin (4) din Normele metodologice.

Reclamanta a mai apreciat că este îndreptățită la rambursarea integrală a TVA solicitată, suma de 750 #####/ha nu este cuprinsă în prețul terenului, nu este un serviciu prestat de către societate în schimbul terenului, ci reprezintă un cost aferent investiției, liber asumat și efectuat în vederea achiziționării de teren agricol.

Costurile efectuate au fost generate de contravaloarea serviciilor achiziționate de reclamantă, iar nu prestate de aceasta, în scopul inițierii unei activități economice.

În speță sunt incidente dispozițiile art. 145 alin. (2) lit. a-e din Legea 571/2003, art. 297 alin. (4) lit. a din Legea 227/2015.

Dreptul de deducere al, TVA aferentă costurilor de investiție este proclamat de prevederile pct. 67 alin. (4) din Normele Metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit cărora, iar planul de a exploata în viitor terenul achiziționat, prin constituirea unei ferme agricole este, în mod cert, o intenție de a desfășura operațiuni taxabile.

Se mai arată faptul că organele fiscale nu au afirmat faptul că reclamanta nu ar deține sau nu ar fi pus la dispoziție toate înscrisurile, inclusiv facturi fiscale, deconturi de cheltuieli etc, necesare în vederea exercitării dreptului de deducere și a recunoscut existența acestora.

Se mai apreciază că însăși angajarea operațiunilor/costurilor, evaluate anticipat la suma de 750 #####/hectar, reprezintă o intenție de a investi, de a efectua activități economice, însă într-un mod eficient și sigur, fiind aferente investiției și dovedesc buna-credință ca și cumpărător.

Reclamanta a mai arătat c, în speță sunt întrunite condițiile privind exercitarea dreptului de deducere, conform art. 299 Cod Fiscal, întrucât deține toate înscrisurile prevăzute de lege în acest sens.

Chestiunea care a ridicat probleme inspectorilor fiscali a fost aceea a calificării costurilor generate de verificarea terenului a cărei proprietate a fost și urma să fie transferată din punct de vedere juridic, cadastral, topografic, de oportunitate, costuri evaluate anticipat la suma de 750 #####/hectar.

Reclamanta arată că are ca scop desfășurarea de activități economice prin exploatarea terenului achiziționat în cadrul unei ferme agricole, iar dreptul de deducere al TVA trebuie să fie recunoscut pentru toate costurile aferente investiției, așa cum au fost asumate și efectuate de către societate. În vederea demarării și derulării activității sale economice, respectiv a cultivării cerealelor și a altor plante, reclamanta efectuează investiții reprezentate de achiziția de teren agricol. Procedura de achiziție a terenului presupune angajarea de cheltuieli de către societate, iar cheltuielile sunt reprezentate, pe de o parte de prețului terenului agricol achiziționat, iar pe de altă parte de costurile aferente verificării juridice și tehnice a proprietății.

Operațiunea presupune verificarea terenului din punct de vedere cadastral, topografic, analiza situației juridice a terenului, precum și efectuarea demersurilor în vederea pregătirii terenului a cărei proprietate urmează a fi transferată, sens în care reclamanta a contractat serviciile unor societăți de prospectare și achiziție, de cadastru, de contabilitate, de avocatură, precum și notariale.

Angajarea costurilor detaliate anterior nu este obligatorie, însă este utilă derulării în bune condiții a procesului investițional, fiind aferente investiției, fiind costuri care pregătesc demararea activității economice de exploatare a terenului (n.n. culturi vegetale) și desfășurării ei în condiții legale, eficiente și profitabile.

Se mai arată că, toate costurile angajate de către reclamantă vizează exclusiv terenul agricol achiziționat, verificarea și administrarea lui, respectiv verificarea legalității actelor de proprietate, onorariile aferente autentificării promisiunilor de vânzare-cumpărare și a contractelor de vânzare-cumpărare, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în vederea opozabilității față de terți etc.

de 750 #####/ha este un cost de achiziție, un cost aferent investiției, reprezentând contravaloarea serviciilor contractate de către reclamantă în vederea achiziționării de teren agricol.

estimativă de 750 #####/ha reprezintă:

- cost asumat și efectuat de către achizitorul ##### SRL, în manifestarea obligației sale de diligentă și prudență, cost în strânsă legătură cu terenurile obiect al promisiunilor de vânzare-cumpărare/contractelor de vânzare-cumpărare, care însă nu constituie o contraprestație a cumpărătorului către vânzător, în schimbul terenurilor;

- cost efectuat în vederea încheierii în condiții de siguranță a contractelor de vânzare-cumpărare și, respectiv, a dobândirii cu bună-credință a dreptului de proprietate asupra terenurilor de către reclamantă;

- cost aferent investiției demarate de către reclamantă, cost efectuat în vederea desfășurării unei activități economice de către societate.

Inspectorii fiscali au reținut în Capitolul III al Raportului de inspecție fiscală că suma de 750 #####/ha reprezintă costuri necesare achiziționării terenurilor agricole: suma negativă de TVA reprezintă taxa dedusă de pe documente reprezentând achiziții de servicii (management, avocațiale, notariale, topografice, cadastrale, de intabulare) necesare achiziționării de terenuri agricole în sudul țării, cum ar fi cele aparținând localităților Amărăștii de Jos, Amărăștii de Sus, etc ##### ###, în mod eronat afirmă organele fiscale că suma reprezintă un serviciu prestat de societate în beneficiul vânzătorilor, intrând în prețul terenului, organele fiscale reținând în mod cu totul nejustificat faptul că prețul de vânzare include și suma de 750 #####/hectar, iar prin diminuarea prețului s-a realizat un schimb de bunuri și servicii, respectiv serviciile de cadastrare și intabulare a terenurilor, cheltuieli suportate de reclamantă în schimbul livrării

bunurilor imobile în condiții legale. Astfel, cheltuielile efectuate de reclamantă nu sunt destinate în folosul unor operațiuni taxabile, ci acestea sunt efectuate în favoarea vânzătorului.

Se mai arată că, suma de 750 ####/ha reprezintă contravaloarea serviciului prestat de reclamantă în favoarea vânzătorului, în schimbul vânzării terenului, petenta acționând în calitate de comisionar fiind considerată din punct de vedere al taxei, cumpărător și revânzător al serviciilor de cadastrare și intabulare.

Argumentele invocate de către organul fiscal în sensul justificării refuzului de a recunoaște dreptul de deducere nu au în vedere situația de fapt reală și reprezintă o interpretare deosebit de restrictivă a dispozițiilor legale.

Astfel cum s-a mai precizat, suma de 750 ####/ha este o sumă estimativă, fiind destinată acoperirii nu doar a costurilor aferente intabulării, ci a tuturor costurilor generate de verificarea tehnică a proprietății, prospectarea terenului, analiza situației juridice a terenului, a actelor de proprietate, precum și costurile notariale aferente încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare și contractelor de vânzare cumpărare.

În ciuda faptului că reclamanta a pus la dispoziția organelor fiscale facturi aferente tuturor serviciilor contractate, în mod cu totul nejustificat, se perpetuează ideea potrivit căreia suma de 750 ####/ha este destinată doar lucrărilor de intabulare, în realitate, doar o parte din această sumă este destinată acestor operațiuni.

De altfel, chiar și în ipoteza în care s-ar admite că suma estimativă de 750 ####/ha ar fi destinată doar lucrărilor de intabulare, se mai apreciază că este necesară a fi efectuată o distincție între exigența legală potrivit căreia, la momentul autentificării contractului de vânzare-cumpărare, imobilul a cărui proprietate se transmite, să fie intabulat în cartea funciară și obligația vânzătorului de suporta el însuși costurile aferente intabulării terenului în cartea funciară, obligație care, contrar susținerilor organelor fiscale, nu este reglementată în sarcina vânzătorului.

Din interpretarea Codului civil nu reiese în nici un caz că proprietarul-vânzător este cel care are obligația de a suporta cheltuielile de intabulare a terenului. Simplul fapt că această obligație este asumată contractual de către cumpărător, așa cum este cazul și în speță, nu înseamnă că acest cumpărător îi prestează un serviciu vânzătorului, iar în cazul de față, organele fiscale au invocat evaluarea acestor costuri la suma estimativă de 750 ####/hectar.

Intabularea în Cartea funciara este un atribut al terenului, nicidecum o obligație a proprietarului vânzător. Prin urmare, cerința legală este ca terenul să fie intabulat, iar nu aceea ca proprietarul să efectueze el însuși pe cheltuiala sa intabularea imobilului în Cartea funciara.

Calitatea de proprietar a vânzătorului asupra terenului este dată de titlul de proprietate, iar nu de înscrierea dreptului său de proprietate în cartea funciară.

Efectuarea demersurilor a căror costuri reclamanta le-a evaluat la suma de 750 ####/ha nu este stabilită prin nici o dispoziție legală supletivă sau imperativă ca fiind în sarcina proprietarului-vânzător.

Statul #####, prin Proiectul privind Completarea Sprijinului UE pentru Restructurarea Agriculturii, din rațiuni de transparență și securitate a circuitului civil, cadastrează cu titlu gratuit o parte dintre terenuri, în special cele din mediul rural. Aplicând raționamentul organelor fiscale, Statul ##### acționează ca și un comisionar, prestând servicii către proprietarii de teren.

Contraprestația cumpărătorului nu este reprezentată de plata prețului și prestarea unui serviciu, ci doar de plata prețului contractului.

Prețul terenului a fost stabilit de comun acord de către părți, fiind un preț real, de piață, care reflectă situația juridică a terenului la momentul întrunirii acordului de voințe dintre părți în vederea transferului dreptului de proprietate. Prețul terenului nu este în nici un caz stabilit dintr-o sumă de bani și un serviciu:

cu alte cuvinte, nu s-a realizat un schimb. ##### estimată de 750 ####/ha nu intră în prețul terenului, reprezentând, costuri de achiziție ale societăți cumpărătoare.

Potrivit legislației civile, cheltuielile privind vânzarea terenului sunt suportate de către cumpărător. De altfel, în cuprinsul contractului părțile au prevăzut în mod expres că aceste costuri sunt asumate și cad în sarcina cumpărătorului.

Reclamanta a mai arătat că suma de 750 ####/ha nu cuprinde doar cheltuielile de cadastrare, ci și alte costuri de achiziție pe care un vânzător nu ar avea nici un interes să le efectueze.

Reclamanta a mai făcut referire și la art. 17 din Directiva #####CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, jurisprudențe constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul de deducere al TVA trebuie recunoscut, limitarea putând fi justificată doar în cazul unei fraude, Cauza C-110/94 INZO, Curtea Europeană de Justiție a statuat că dreptul de deducere este câștigat cu titlu definitiv de la momentul primei cheltuieli în vederea derulării de activități economice, chiar dacă acestea din urmă nu vor mai avea loc.

Reclamanta a mai solicitat și cenzurarea conduitei abuzive a organelor fiscale și să recunoască în favoarea sa dreptul de deducere în ceea ce privește costurile accesorii investiției și intenției de investiții.

În conformitate cu dispozițiile art. 182 coroborate cu dispozițiile art. 174 alin. 5 C. Pr. Fisc, s-a solicitat plata dobânzii fiscale începând cu data reținerii nelegale a TVA solicitată la rambursare și până în ziua restituirii integrale a acestei sume.:

În drept au fost invocate prevederile art. 297 din Legea 227/2015, art. 67 pct. (4) din Normele metodologice la Codul fiscal, precum și dispozițiile legale menționate.

În probațiune s-a solicitat instanței încuviințarea probei cu înscrisuri.

În temeiul art. 223 C.Pr.Civ. s-a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

Legal citat, pârâtul Administrația Județeană a Finanțelor Publice ##### a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată și pe cale de consecință menținerea în tot ca temeinice și legale a actelor administrative fiscale contestate emise de către A.J.F.P. ##### și implicit a deciziei emisa în procedura prealabilă de către D.G.R.F.P. Timișoara și respingerea cheltuielilor de judecată ca nefondate.

În fapt, în perioada verificată organele de inspecție fiscală au efectuat un control la reclamantă în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată ca urmare a depunerii decontului de TVA cu opțiune de rambursare, nr. #####23.01.2017, pentru suma de 73.828 lei. ##### negativa de TVA reprezintă taxa dedusă de pe documente reprezentând achiziții de servicii (management, avocațiale, notariale, topografii, cadastru intabulări, etc.) necesare achiziționării de terenuri agricole (în sudul țării) pentru organizarea unei ferme agricole de aproximativ 4000 ha.

În ceea ce privește terenurile achiziționate, acestea sunt cumpărate de la numeroși vânzători, iar prețul stabilit în antecontractele de vânzare-cumpărare/promisiunile de plată, este rezultatul negocierii directe, respectiv prețul de piață și suma de 750 euro/ha, suma pe care reclamanta o va utiliza pentru colectarea, formarea dosarelor, legalizarea documentelor, "înregistrarea documentelor, cadastrarea, intabularea dreptului de proprietate în Cartea funciara a terenului.

Astfel, în baza prevederilor art. 130 din Legea ##### privind Codul fiscal (art. 272 din Legea 227/2015), echipa de inspecție fiscală a stabilit ca suma de 750 euro/ha reprezintă contravaloarea serviciului prestat de ## ##### ##### #####, în favoarea vânzătorului, în schimbul vânzării terenului.

Pârâtul a mai arătat că, potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) din Legea ##### privind Codul fiscal (art. 271 din Legea 227/2015) și pct. 6,7,19 din HG 44/2004 (pct. 7,8,31 din HG 1/2016), societatea a

acționat în calitate de comisionar, fiind considerat din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, cumpărător și revânzător al serviciilor de cadastrare și intabulare.

În urma controlului efectuat pentru suprafața de teren de 74,34 ha, pentru care la data de 31.12.2016 au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare finale s-a colectat TVA în suma de 41.911 lei.

Se mai învederează că, în speța, sunt aplicabile prevederile art. 129 alin. (2) din Legea ##### privind Codul fiscal, respectiv art. 271 alin (2) din Legea ##### (începând cu 1 ianuarie 2016), , precum și prevederile art. 130 din același act normativ (art. 272 din Legea 227/2015, art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea 227/2015).

în vedere că, baza de impozitare este exprimată în valuta, se mai arată că sunt aplicabile prevederile art. 139A1 alin. (2) din Legea ##### privind Codul fiscal, respectiv art. 290 alin. (2) din Legea 227/2015.

Pârâtul a mai arătat că, din documentele ce se regăsesc la dosarul administrativ s-a constatat că societatea contestatoare a achiziționat terenuri agricole de la diverși cumpărători, având ca scop final organizarea unei ferme agricole, respectiv exploatare agricolă-culturi vegetale, iar starea terenurilor respective este "teren agricol neintabulat", iar reclamanta și-a asumat contractual obligația de a suporta contravaloarea serviciilor de cadastrare și intabulare a terenului.

Se mai învederează faptul că cadastrarea și intabularea sunt obligatorii la orice act de înstrăinare a unui bun imobil fiind o condiție necesară pentru întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare autentificate notarial și totodată nu intra în sarcina cumpărătorului.

Prețul de vânzare include și suma de 750 euro/ha, iar prin diminuarea prețului s-a realizat un schimb de bunuri și servicii, respectiv serviciile de cadastrare și intabulare a terenurilor, cheltuieli suportate de contestatoare în schimbul livrării bunurilor imobile în condiții legale, iar astfel, cheltuielile efectuate de reclamantă nu sunt destinate în folosul operațiunilor taxabile ci acestea sunt efectuate în favoarea vânzătorului.

Se mai apreciază că, suma de 750 euro/ha reprezintă contravaloarea serviciului prestat de reclamantă în favoarea vânzătorului în schimbul vânzării terenului, reclamanta acționând în calitate de comisionar fiind considerată din punct de vedere al taxei cumpărător și revânzător al serviciilor de cadastrare și intabulare.

Se mai arată referitor la susținerea contestatoarei conform căreia „nu există nici o dispoziție legală imperativă care să dispună că vânzătorul are obligația ca pe seama și cheltuielile sale, să facă toate operațiunile de intabulare a terenului”, aceasta nu poate fi reținută în apărarea, potrivit art. 1672 din Legea 287/2009.

Se mai apreciază că organul de inspecție fiscală a stabilit legal TVA colectată în suma de 41.911 lei, pentru suprafața de teren de 74,34 pentru care la data de 31.12.2016 au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare finale, astfel cum a fost detaliată în anexa nr.7 la RIF.

Totodată, pentru colectarea taxei s-a ținut cont de prevederile art. 134-1 alin. (6) din Legea ##### privind Codul fiscal, respectiv art. 281 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, potrivit căruia în cazul bunurilor imobile, data livrării este data la care intervine transferul dreptului de a dispune ca și un proprietar.

S-a solicitat judecarea cauzei conform art. 223 coroborat cu art.411 alin.1 pct.2 Cpciv.

În data de 12.07.2018 reclamanta ##### SRL a formulat o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare, prin intermediul

căreia a solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene în scopul interpretării prevederilor Directivei #####CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în general, dar și a prevederilor articolelor 24, 28, 167 și 168 în special, precum și a principiului neutralității.

Prin încheierea pronunțată în ședința publică din data de 11.10.2018 instanța a admis cererea reclamantei de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a sesizat instanța europeană în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare având ca obiect interpretarea prevederilor Directivei #####CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în general și a prevederilor articolelor 24, 28, 167 și 168 în special, precum și a principiului neutralității.

A constatat ca fiind suspendată de drept judecarea cauzei formulate de reclamanta ##### SRL în contradictoriu cu pârâtele DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘOARA și ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE #####.

În data de 20.02.2020 cauza a fost repusă pe rol, ca urmare a faptului că în 19.12.2019 s-a pronunțat, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, hotărârea preliminară solicitată, în cauza preliminară C-707/18 Amărăști Land Investment.

La același termen de judecată cauza a fost reținută spre soluționare, în cadrul cercetării judecătorești fiind administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Prin concluziile scrise depuse la dosar în data de 20.02.2020, reclamanta ##### SRL a solicitat judecarea cauzei în lipsa sa de la dezbateri și admiterea contestației fiscale astfel cum a fost formulată. Reclamanta a solicitat instanței să țină cont de motivele invocate în cadrul contestației și să încadreze cheltuielile de 750 euro/ha ca și cheltuieli efectuate în strânsă legătură cu investiția, în vederea desfășurării unei activități economice, ele fiind contractate în nume propriu, motiv pentru care societății trebuie să îi fie recunoscut dreptul de deducere a TVA –ului. A invocat dispozițiile art. 145 alin. 2 lit. a-e din Legea nr. 571/2003, art. 297 alin. 4 lit. a din Legea nr. 227/2015, potrivit cărora orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul unor operațiuni taxabile.

Analizând acțiunea de față prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate și a probelor administrate, instanța reține următoarele:

Prin Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoanele juridice nr. F-TM nr. 107/15.03.2017 emisă de AJFP ##### s-a stabilit TVA în sumă de 41.911 lei în sarcina societății reclamante ##### SRL.

Reclamanta a contestat decizia de impunere cu privire la suma de 41.911 lei, reprezentând TVA stabilită suplimentar, în procedură administrativă prealabilă, însă contestația i-a fost respinsă de organul fiscal.

În urma respingerii contestației prealabile, reclamanta s-a adresat instanței de contencios administrativ, solicitând anularea Deciziei de respingere a contestației nr. 3357/08.09.2017, precum și anularea în parte a Deciziei de impunere nr. F-TM nr. 107/15.03.2017 și a Raportului de inspecție fiscală nr. F-TM nr. 107/15.03.2017, cu privire la TVA stabilită suplimentar în sumă de 41.911 lei.

În fapt, se reține că societatea reclamantă ##### SRL a achiziționat terenuri agricole de la diverși vânzători, având ca scop final organizarea unei ferme agricole, respectiv exploatare agricolă – culturi vegetale. Terenurile respective, situate în #####, sunt neintabulate, iar societatea reclamantă și-a asumat contractual obligația de a suporta contravaloarea serviciilor de cadastrare și

intabulare a terenului. Astfel, în promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare a terenurilor a fost inclusă o clauză prin care promitentul vânzător a declarat că este de acord ca promitentul cumpărător (societatea reclamantă) să facă pe cheltuiala sa toate lucrările de colectare, formare a dosarelor, legalizare a documentelor, înregistrare a documentelor, cadastrare, intabulare în Cartea funciară a terenului.

La data de 23.01.2017 reclamanta a înregistrat la organul fiscal cererea de rambursare a TVA sub nr. 108049570, pentru suma de 73.828 lei. Ca urmare a acestui fapt, a avut loc inspecția fiscală finalizată cu emiterea Deciziei de impunere nr. F-TM 107 din data de 15.03.2017, precum și a Raportului de inspecție fiscală nr. F-TM 107 din data de 15.03.2017, a căror anulare parțială se solicită în cauză. Reclamantei i-a fost aprobată rambursarea parțială a taxei pe valoare adăugată solicitate, pentru suma de 31.917 lei, fiindu-i respinsă cererea pentru diferența de 41.911 lei. Această sumă a fost stabilită prin raportare la o bază impozabilă în cuantum de 209.522 lei, reprezentând – în opinia organului fiscal - contravaloarea serviciului prestat de reclamantă în favoarea vânzătorului, bază impozabilă obținută prin înmulțirea suprafeței de teren de 74.43 hectare cu suma de 750 #####/hectar, terenuri pentru care la data de 31.12.2016 erau încheiate contracte de vânzare-cumpărare finale.

Atât în decizia de respingere a contestației, a cărei anulare se cere, cât și în cadrul litigiului de contencios fiscal dedus judecătii, autoritățile fiscale au reținut în esență că ##### SRL a prestat serviciile amintite- care reprezintă operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA - în nume propriu dar în contul altor persoane (vânzătorii de terenuri – persoane fizice), însă nu a procedat la facturarea contravalorii acestora către beneficiari, respectiv la colectarea TVA aferentă. Autoritățile au reținut că aceste prestații devin exigibile la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare în formă autentică, iar în perioada verificată prin inspecția fiscală, reclamanta a încheiat în formă autentică contracte de vânzare-cumpărare pentru achiziționarea a 74,34 ha teren agricol, pentru care, conform prevederilor contractuale, ar fi trebuit să factureze recuperarea contravalorii acestora în cuantum de 750 euro/hectar, rezultând o valoare totală de recuperat de 55.755 euro. Reclamanta ar fi trebuit să evidențieze și să declare, aferent prestațiilor de servicii menționate mai sus, o TVA colectată în sumă de 41.911 lei.

Reclamanta a contestat interpretarea organului fiscal, considerând că acele costuri evaluate la suma de 750 #####/hectar, ce privesc în principal cadastrarea și intabularea terenurilor, reprezintă costuri în legătură cu investiția, pentru realizarea de operațiuni taxabile, pentru care societatea are drept de deducere a TVA.

în vedere punctele de vedere divergente ale părților asupra dreptului reclamantei de deducere a TVA-ului în cazul costurilor efectuate de aceasta, în calitate de cumpărător – persoană impozabilă, cu ocazia primei înscrieri în registrul de publicitate imobiliară a terenurilor cu privire la care are un drept de creație constând în transferul viitor al dreptului de proprietate, este necesară clarificarea regimului juridic al respectivelor costuri. După cum s-a reținut în cuprinsul încheierii de ședință din data de 11.10.2018 prin care s-a dispus sesizarea CJUE, pentru justa soluționare a cauzei se impune a se stabili dacă costurile efectuate de cumpărătorul persoană impozabilă cu ocazia primei înscrieri în registrul de publicitate imobiliară a imobilelor ce i-au fost livrate de către vânzători, fără a fi înscrise în cartea funciară, reprezintă prestări de servicii către vânzători (după cum susține organul fiscal) sau pot fi calificate drept operațiuni premergătoare investiției pentru care persoana impozabilă beneficiază de dreptul de deducere a TVA (conform susținerilor reclamantei).

Stabilirea regimului juridic al costurilor generate de operațiunile de înscriere inițială a imobilelor în registrul de publicitate imobiliară, în contextul problematicei de fapt deduse judecătii, se va face de instanță ținând cont de interpretarea dispozițiilor relevante ale Directivei #####CE a Consiliului din 28

noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, precum și a principiului neutralității, realizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin hotărârea din data de 19.12.2019, pronunțată în cauza preliminară C-707/18 Amărăști Land Investment.

În Hotărârea preliminară C-707/18 pronunțată la solicitarea instanței investite cu soluționarea litigiului pendinte, instanța de drept european a stabilit în primul rând că Directiva TVA trebuie interpretată în sensul că nu se opune ca părțile la o operațiune care are ca obiectiv transferul dreptului de proprietate asupra unor imobile să convină asupra unei clauze potrivit căreia cumpărătorul va suporta în tot sau în parte cheltuielile aferente formalităților administrative legate de această operațiune, în special pe cele referitoare la prima înscriere a acestor imobile în registrul de publicitate imobiliară. Cu toate acestea, simpla prezență a unei astfel de clauze într-o promisiune sinalagmatică de vânzare a unor imobile nu este determinantă pentru a stabili dacă cumpărătorul dispune de un drept de deducere a TVA-ului aferent plății cheltuielilor rezultate din prima înscriere a imobilelor în cauză în registrul de publicitate imobiliară (par. 34).

Pentru a concluziona astfel, Curtea a arătat următoarele: 29. Directiva TVA nu conține nicio dispoziție care să restrângă libertatea de care dispun în principiu părțile la o operațiune de vânzare imobiliară, precum cea în discuție în litigiul principal, de a stabili pe cale contractuală partea care va suporta costul formalităților administrative legate de această operațiune.

30. Pe de altă parte, trebuie arătat că, astfel cum reiese din decizia de trimitere, reglementarea națională în discuție în litigiul principal impune ca un imobil a cărui vânzare este preconizată să fie înscris în registrul de publicitate imobiliară și ca persoana care are calitatea de vânzător să fie menționată în registru ca proprietar al acestui imobil, sub sancțiunea nulității contractului de vânzare.

31. Or, prima înscriere în registrul de publicitate imobiliară a acestui imobil și mențiunea, în acest registru, a proprietarului său nu intră în sfera libertăți contractuale a părților la o vânzare imobiliară, din moment ce ele sunt expresia unei obligații legale ce revine vânzătorului.

32. Astfel, introducerea unei clauze contractuale precum cea în discuție în litigiul principal, destinată să facă posibilă suportarea de către cumpărătorul unui imobil a costurilor legate de prima înscriere a imobilului respectiv în registrul de publicitate imobiliară și de menționarea proprietarului acestuia nu poate deroga de la natura legală a obligației, care cade în sarcina viitorului vânzător (denumit în continuare "vânzătorul"), aflate la originea unor asemenea costuri și nici să se substituie acestei obligații.

33. În consecință, simpla prezență a unei astfel de clauze într-o promisiune sinalagmatică de vânzare a unor imobile nu este determinantă pentru a stabili dacă cumpărătorul dispune de un drept de deducere a TVA-ului aferent plății cheltuielilor rezultate din prima înscriere a imobilelor în cauză în registrul de publicitate imobiliară.

După ce a arătat că Directiva TVA permite părților la o operațiune care are ca obiectiv transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil să convină ca viitorul cumpărător să suporte în tot sau în parte cheltuielile aferente formalităților administrative legate de această operațiune, în special pe cele legate de prima înscriere a acestui imobil în registrul de publicitate imobiliară – subliniind însă că pe baza acestui aspect nu se poate stabili recunoașterea dreptului cumpărătorului de deducere a TVA-, CJUE a demonstrat că, în accepțiunea Directivei TVA, în special a art. 28 din aceasta, costurile efectuate de reclamanta Amărăști Land Investment reprezintă o prestare de servicii către vânzător: Directiva TVA, în special articolul 28 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, în cadrul unei promisiuni sinalagmatice de vânzare a unor imobile neînscrise în registrul de publicitate imobiliară, cumpărătorul persoană impozabilă care, astfel cum s-a angajat prin această promisiune pe cale contractuală față de vânzător, efectuează demersurile necesare pentru prima înscriere a imobilelor respective în acest registru prin recurgerea la servicii prestate de terți

persoane impozabile, este considerat a fi prestat el însuși vânzătorului serviciile în cauză, în sensul acestui articol 28, chiar dacă părțile la contract au convenit că prețul de vânzare a imobilelor menționate nu include contravaloarea operațiunilor de cadastrare (par. 43).

CJUE a explicat că, atunci când a încheiat un contract cu terțe persoane impozabile în vederea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea imobilelor în cauză în registrul de publicitate imobiliară, Amărăști Land Investment a acționat în nume propriu, însă în contul vânzătorului bunurilor menționate, deci în contul altuia, în sensul articolului 28 din Directiva TVA. Aceasta întrucât cumpărătorul a îndeplinit o obligație legală ce revine, potrivit dreptului intern, vânzătorului, care trebuie să fie menționat în registrul de publicitate imobiliară ca proprietar al imobilului. Curtea a subliniat și lipsa de relevanță a împrejurării că costurile legate de prima înscriere a imobilului în cauză în registrul de publicitate imobiliară nu au fost refacturate de către cumpărător vânzătorului, astfel încât contravaloarea operațiunilor de cadastrare nu a fost inclusă în prețul de vânzare a acestui imobil (par. 39-42).

Raportat la interpretarea realizată de CJUE în cauza preliminară C-707/18, nu poate fi reținută teza reclamantei în sensul efectuării unei achiziții de servicii aferente investiției sale imobiliare, pentru care trebuie să îi fie recunoscut dreptul de deducere a TVA. O atare interpretare este exclusă, odată ce s-a constatat existența unei prestări de servicii în contul vânzătorului, acesta fiind motivul pentru care Curtea nu a mai răspuns la cea de-a doua întrebare a instanței de trimitere: 44. Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă Directiva TVA, în special articolul 167 și articolul 168 litera (a) din aceasta, trebuie interpretată în sensul că cheltuielile angajate de o societate constituită în vederea desfășurării unor activități agricole, care recurge la serviciile unor terți persoane impozabile pentru prima înscriere în registrul de publicitate imobiliară a terenurilor pe care le achiziționează, pot fi calificate drept cheltuieli de investiții în scopul activității economice pe care preconizează să înceapă să o desfășoare.

45. Astfel cum reiese din cererea de decizie preliminară și din chiar textul primei întrebări, se pare că a doua întrebare a fost adresată în ipoteza în care s-ar considera că cumpărătorul persoană impozabilă nu a prestat el însuși vânzătorului serviciile în cauză, în sensul articolului 28 din Directiva TVA.

46. Din moment ce Curtea a statuat, în răspunsul dat la prima și la a treia întrebare, că un cumpărător precum reclamanta din litigiul principal este considerat a fi prestat el însuși vânzătorului serviciile în cauză, în sensul articolului 28 din Directiva TVA, nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare.

Prin urmare, cheltuielile reclamantei ocazionate de demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilelor pe care intenționa să le cumpere nu se circumscriu noțiunii de costuri pregătitoare investiției, pentru care să îi fie recunoscut dreptul de deducere a TVA în temeiul art. 297 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale pct. 67 alin. 4 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care transpun în legislația națională prevederile art. 167 și 168 din Directiva 2006/112.

Potrivit art. 297 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operațiuni: a) operațiuni taxabile (...), iar conform pct. 67 alin. (4) din Normele Metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016: O persoană care are intenția, confirmată de dovezi obiective, să înceapă în mod independent o activitate economică în sensul art. 269 din Codul fiscal și care începe să angajeze costuri și/sau să facă investiții pregătitoare necesare inițierii acestei activități economice, trebuie să fie considerată ca o persoană impozabilă care acționează în

această calitate, care are, în conformitate cu art. 297 din Codul fiscal, dreptul imediat de a deduce taxa datorată sau achitată pentru cheltuielile și/sau investițiile efectuate în scopul operațiunilor pe care intenționează să le efectueze și care dau naștere unui drept de deducere, fără a trebui să aștepte începerea exploataării efective a activității sale.

Aceste dispoziții legale de care s-a prevalat reclamanta nu sunt aplicabile în situația sa, întrucât, după cum s-a reținut în considerentele precedente, conform interpretării obligatorii date de CJUE Directivei TVA în contextul factual al litigiului, cheltuielile pe care le-a efectuat societatea ##### SRL nu pot fi calificate drept cheltuieli de investiții în scopul activității economice preconizate, ci reprezintă prestări de servicii în contul vânzătorilor de terenuri, în accepțiunea art. 271 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Atunci când o persoană impozabilă care acționează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră că a primit și a prestat ea însăși serviciile respective, text ce transpune dispozițiile art. 28 din Directiva 2006/112.

Se confirmă așadar justetea constatării autorităților fiscale, cuprinse în actele administrativ-fiscale contestate în cauză, în sensul că reclamanta, prin faptul că s-a obligat să suporte costurile ocazionate de prima înscriere în registrul de publicitate imobiliară a imobilelor care fac obiectul promisiunilor de vânzare-cumpărare, inclusiv înscrierea în cartea funciară a dreptului vânzătorilor asupra terenului, a prestat un serviciu către vânzători. În mod corect a reținut organul fiscal că suma de 750 ####/hectar reprezintă contravaloarea serviciului prestat de reclamantă în favoarea vânzătorului în schimbul livrării bunurilor în condiții legale, ca atare cheltuielile efectuate cu serviciile de cadastrare și intabulare a terenurilor nu sunt destinate în folosul operațiunilor taxabile ale reclamantei, ci au fost efectuate în favoarea vânzătorului. Reclamanta a acționat în calitate de comisionar, fiind considerată din punct de vedere al taxei, cumpărător și revânzător al serviciilor de cadastrare și intabulare.

Având în vedere considerentele expuse, instanța constată ca fiind nefondate criticile reclamantei privind nelegalitatea Deciziei de soluționare a contestației nr. 3357/08.09.2017 și a Deciziei de impunere nr. F-TM nr. 107/15.03.2017, aceste acte administrative fiind emise de organul fiscal cu aplicarea corectă a prevederilor legislației fiscale incidente.

Pentru aceste motive de fapt și de drept, tribunalul va respinge ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta ## ##### în contradictoriu cu pârâtele DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA și ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE #####, având ca obiect anulare act administrativ.

Urmare a respingerii acțiunii, se va respinge cererea și reclamantei de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată, luându-se act de faptul că pârâtele nu au solicitat astfel de cheltuieli.

HOTĂRÂREA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION

Articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009, trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește o persoană impozabilă în calitate de persoană fizică a cărei activitate economică constă în exercitarea mai multor profesii liberale, precum și în închirierea unui bun imobil, o astfel de închiriere nu constituie o „operațiune accesorie”, în sensul dispoziției menționate, atunci când această operațiune este efectuată în cadrul unei activități profesionale obișnuite a persoanei impozabile.

CJUE

CJUE (Camera a cincea), hotărârea din 9 iulie 2020,
 în cauza C-716/18, AJFP Caraș-Severin și DGRFP Timișoara, ECLI:EU:C:2020:540

Point 4 of the first paragraph of Article 288 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, as amended by Council Directive 2009/162/EU of 22 December 2009, must be interpreted as meaning that, with respect to a taxable person who is a natural person and whose economic activity consists of the exercise of several liberal professions and the letting of immovable property, that letting does not constitute an ‘ancillary transaction’ under that provision where that transaction is carried out in the context of a usual business activity of the taxable person.

CJEU

CJEU (Fifth Chamber), judgment of 9 July 2020,
 in case C-716/18, AJFP Caraș-Severin and DGRFP Timișoara, ECLI:EU:C:2020:540

HOTĂRÂREA INSTANȚEI NAȚIONALE
JUDGMENT OF THE NATIONAL COURT

Regimul special pentru întreprinderile mici. Scutirea persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește o anumită sumă. Calcularea acestei limite scutite în cazul existenței mai multor activități economice. Noțiunea de „operațiuni imobiliare” care nu au «caracterul de operațiuni accesorii», care trebuie incluse în cifra de afaceri”.

RO

Special regime for small businesses. Exemption of taxable persons whose annual turnover does not exceed a certain amount. Calculation of this exempted limit in the case of the existence of several economic activities. The notion of "real estate operations" that do not have the "character of accessory operations", which must be included in the turnover".

EN

Curtea de Apel Timișoara, Secția de contencios administrativ și fiscal
 Decizia civilă nr.1000 din 22 octombrie 2020
<https://rejust.ro/juris/6e23748g>

Rezumat:

Întrucât art.288 primul paragraf pct.4 din Directiva TVA nu conține nicio trimitere la dreptul statelor membre, noțiunea de „operație accesorie”, în sensul acestei dispoziții, constituie o noțiune autonomă de drept al Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform pe teritoriul Uniunii, indiferent de calificările utilizate în statele membre, ținând seama nu numai de modul de redactare a dispoziției menționate, ci și de contextul în care se înscrie aceeași dispoziție, precum și de obiectivul pe care aceasta îl urmărește.

Din modul de redactare al Directivei TVA nu rezultă sensul noțiunii, motiv pentru care Curtea a apreciat că legiuitorul UE a exclus de la calculul prorata cifra de afaceri aferentă operațiunilor care au un caracter neobișnuit în raport cu activitatea curentă a persoanei impozabile, pentru a evita ca ele să îi denatureze semnificația reală, în măsura în care astfel de elemente nu reflectă activitatea sa profesională.

Astfel, noțiunea de „operațiune accesorie” desemnează anumite operațiuni care nu țin de activitatea profesională obișnuită a persoanei impozabile. Acesta nu impune identificarea unei activități ca fiind principală și nici ca ea să fie legată de vreo altă activitate economică a persoanei impozabile. Rezultă că, pentru a garanta realizarea obiectivului urmărit de regimul special pentru întreprinderile mici, nu trebuie să se impună asemenea sarcini administrative pentru operațiuni care nu țin de activitatea profesională obișnuită a persoanei impozabile.

De asemenea, Curtea a statuat că o activitate economică nu poate fi calificată drept „accesorie” dacă, printre altele, constituie prelungirea directă, permanentă și necesară a activității profesionale taxabile obișnuite persoanei impozabile. În alte situații decât aceasta, împrejurarea decisivă este de a ști dacă operațiunea imobiliară a fost sau nu efectuată în cadrul activității profesionale obișnuite a persoanei impozabile, împrejurare care trebuie examinată de autoritățile fiscale și, dacă este cazul, de instanțele naționale.

Abstract:

Since art. 288 first paragraph point 4 of the VAT Directive does not contain any reference to the law of the member states, the notion of "accessory operation", in the sense of this provision, constitutes an autonomous notion of Union law that must be interpreted uniformly throughout the territory of the Union, regardless of the qualifications used in the member states, taking into account not only the wording of the mentioned provision, but also the context in which the same provision is included, as well as the objective it pursues.

The wording of the VAT Directive does not reveal the meaning of the notion, which is why the Court considered that the EU legislator excluded from the calculation of the prorate the turnover related to operations that have an unusual character in relation to the current activity of the taxable person, in order to avoid that them to distort its real meaning, to the extent that such elements do not reflect his professional activity.

Thus, the notion of "accessory operation" designates certain operations that are not related to the ordinary professional activity of the taxable person. It does not require the identification of an activity as the main one, nor that it be linked to any other economic activity of the taxable person. It follows that, in order to guarantee the achievement of the objective pursued by the special regime for small businesses, such administrative burdens should not be imposed for operations that do not relate to the ordinary professional activity of the taxable person.

The Court also ruled that an economic activity cannot be qualified as "accessory" if, among other things, it constitutes the direct, permanent and necessary extension of the ordinary taxable professional activity of the taxable person. In other situations than this, the decisive circumstance is to know whether or not the real estate operation was carried out within the ordinary professional activity of the taxable person, a circumstance that must be examined by the tax authorities and, if necessary, by the national courts.

În litigiul principal, sediul activității de practician în insolvență desfășurate de CT este stabilit la adresa imobilului aflat în coproprietatea acestuia, închiriat de acesta unei persoane juridice la care este asociat-administrator, ce are, de asemenea, sediul în imobilul menționat și exercită activități de aceeași natură cu cele exercitate de reclamantul din litigiul principal.

Având în vedere toate aceste aspecte, CJUE a statuat că articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE, trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește o persoană impozabilă în calitate de persoană fizică a cărei activitate economică constă în exercitarea mai multor profesii liberale, precum și în închirierea unui bun imobil, o astfel de închiriere nu constituie o „operațiune accesorie”, în sensul dispoziției menționate, atunci când această operațiune este efectuată în cadrul unei activități profesionale obișnuite a persoanei impozabile.

Urmare pronunțării de către CJUE a hotărârii în cauza C-716/18, instanța de trimitere a constatat că operațiunea de închiriere a imobilului nu poate fi calificată drept operațiune accesorie, în sensul art. 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA pentru a fi exclusă de la calculul cifrei de afaceri stabilită conform dispozițiilor art. 152 alin. 2 Cod fiscal din 2004, nefiind îndeplinite cumulativ cerințele de la pct. 47 alin. 3 din Normele date în aplicarea art. 147 Cod fiscal din 2004.

Astfel, Curtea a apreciat că, între închirierea bunului imobil în care reclamantul desfășoară o activitate economică în calitate de practician în insolvență și activitatea impozabilă propriu-zisă a reclamantului există o legătură strânsă, închirierea bunului imobil nefiind nici accidentală, nici separată de activitatea impozabilă (de furnizare de consultanță) propriu-zisă a reclamantului.

Este de necontestat faptul că respectivul imobil reprezintă sediul activității impozabile a reclamantului, în calitatea acestuia de practician în insolvență, acest fapt constituindu-se în indiciul că reclamantul folosește el însuși bunul imobil, astfel

In the main litigation, the seat of the insolvency practitioner activity carried out by CT is established at the address of the building in his co-ownership, rented by him to a legal entity to which he is a partner-administrator, which also has its seat in the said building and carries out activities of the same nature as those exercised by the plaintiff in the main litigation.

Considering all these aspects, the CJEU ruled that Article 288 first paragraph point 4 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as amended by Directive 2009/162/EU, must be interpreted in the sense that, with regard to a taxable person as a natural person whose economic activity consists in the exercise of several liberal professions, as well as in the rental of an immovable property, such rental does not constitute an "accessory operation", within the meaning of the said provision, when this operation is carried out as part of a regular professional activity of the taxable person.

Following the pronouncement by the CJEU of the decision in case C-716/18, the referring court found that the rental operation of the building cannot be qualified as an accessory operation, in the sense of art. 288 first paragraph point 4 of the VAT Directive to be excluded from the calculation of the turnover established according to the provisions of art. 152 para. 2 Fiscal Code from 2004, not having cumulatively met the requirements of point 47 para. 3 of the Norms given in the application of art. 147 Fiscal Code of 2004.

Thus, the Court assessed that there is a close connection between the rental of the immovable property in which the plaintiff carries out an economic activity as an insolvency practitioner and the actual taxable activity of the plaintiff, the rental of the immovable property being neither accidental nor separate from the taxable activity (of provision of consultancy) of the plaintiff itself.

It is indisputable that the said building represents the seat of the plaintiff's taxable activity, in his capacity as an insolvency practitioner, this fact being the indication that the plaintiff uses the real

încât nu se poate reține că ar exista o închiriere independentă de activitatea întreprinderii.

Curtea de Apel Timișoara a respins, ca nefondat, recursul declarat de recurentul-reclamant, menținând hotărârea primei instanțe de respingere a cererii de chemare în judecată. Astfel, a constatat că operațiunea de închiriere nu se circumscrie noțiunii de „operațiune accesorie”, aceasta având caracter de continuitate, neconstituindu-se într-un act unic, efectuat cu titlu excepțional, în afara obiectului de activitate propriu-zis al întreprinderii, existând o legătură materială și personală strânsă cu activitatea propriu-zisă impozabilă a recurentului-reclamant, astfel încât nu se poate considera că activitatea de închiriere este una ne semnificativă, în afara activității economice propriu-zise a reclamantului.

estate himself, so that it cannot be held that there is an independent rental of business activity.

The Timișoara Court of Appeal rejected, as unfounded, the appeal declared by the appellant-plaintiff, maintaining the decision of the first court rejecting the summons request. Thus, it found that the rental operation is not circumscribed by the notion of "accessory operation", this having the character of continuity, not constituting a single act, carried out with an exceptional title, outside the actual object of activity of the enterprise, existing a close material and personal connection with the actual taxable activity of the appellant-claimant, so that it cannot be considered that the rental activity is an insignificant one, apart from the actual economic activity of the claimant.

Deliberând asupra recursului de față constată următoarele:

Prin sentința civilă nr.###/26.03.2018, Tribunalul ##### a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul ##### în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice ##### - Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice și Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Serviciul Soluționare Contestații 1.

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamantul ##### solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii, iar în rejudecare, admiterea acțiunii conform motivelor invocate în scris la dosar, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea recursului se reiterează starea de fapt invocată și în cererea de chemare în judecată, susținându-se faptul că recurentul-reclamant obține venituri din închirierea unei părți dintr-un bun imobil, coproprietate personală care nu face parte din patrimoniul de afecțiune al profesionistului #####. Precizează că a investit instanța de fond cu o acțiune în anularea actelor contestate, în considerarea faptului că obligațiile fiscale reprezentând TVA au fost stabilite în mod nelegal, prin calcularea greșită a cifrei de afaceri reglementată la art. 152 alin. (1) Cod fiscal 2004, în subsidiar, solicitând anularea parțială a actelor contestate, în considerarea faptului că intimatele-pârâte, în mod nelegal, au stabilit suma de 205 lei, ca TVA de colectat, respectiv, în mod nelegal au respins de la deducere suma de 328,25 lei.

Precizează că plafonul cifrei de afaceri, în funcție de care se stabilește obligația înregistrării în scopuri de TVA, a fost determinat contrar prevederilor art.152 alin. (2) Cod fiscal 2004, operațiunea de închiriere realizată de recurentul-reclamant având caracter accesoriu, motiv pentru care veniturile din această operațiune nu trebuie incluse în calculul cifrei de afaceri, reglementată de art.152 alin. (1) Cod fiscal 2004.

Recurentul apreciază că hotărârea recurată a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material, fiind incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) punctul 8 din Codul de procedură civilă, în considerarea următoarelor argumente:

Instanța de fond a încălcat/a aplicat greșit prevederile art.152 alin. (2) Cod fiscal 2004 și pe cele ale art.127 alin. (2) Cod fiscal 2004.

Se arată că a solicitat instanței să se pronunțe asupra faptului dacă, prin actele demise, intimatele-pârâte au calculat sau nu în mod corect cifra de afaceri prevăzută la art. 152 alin. (1) Cod fiscal 2004, conform modalității de calcul reglementată de prevederile art. 152 alin. (2) Cod fiscal.

Potrivit art.152 alin. (2) Cod fiscal 2004, valoarea operațiunilor scutite fără drept de deducere [prevăzute la art.141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din același act normativ] nu va fi inclusă în cifra de afaceri, dacă aceste operațiuni sunt accesorii operațiunii principale a persoanei impozabile.

TVA este un impozit a cărui funcționare este ghidată de o serie de principii fundamentale. Unul din acte principii este principiul neutralității, care, în situația de față, se transpune prin cerința ca persoana impozabilă să nu fie obligată să suporte consecințele calculului greșit al plafonului de scutire.

În concret, în cazul de față, activitatea de închiriere este reglementată de prevederile art.141 alin. (2) lit. e) Cod fiscal 2004. În acord cu prevederile art.126 alin. (9) lit. c) Cod fiscal 2004, operațiunile prevăzute la art. 141 sunt operațiuni scutite fără drept de deducere, adică operațiuni „pentru care nu se datorează taxa și nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții”. Ca atare, persoanele impozabile nu sunt obligate să întocmească facturile de chirie cu TVA, pe care să o colecteze și să o plătească către bugetul de stat. În același timp însă, TVA aferentă facturilor de achiziții efectuate de persoana impozabilă în scopul operațiunii de închiriere nu va putea fi dedusă (spre exemplu, dacă persoana impozabilă achiziționează servicii de reparații, utilități etc, cu TVA, aferente imobilului închiriat, acea TVA nu va putea fi dedusă). Din punct de vedere al operațiunilor scutite fără drept de deducere, persoana impozabilă se comportă ca o persoană care nu este înregistrată în scop de TVA, neavând nici obligația de colectare a TVA, dar nici dreptul de deducere pentru TVA aferentă achizițiilor.

Acesta este motivul pentru care, dacă operațiunea de închiriere, în cazul de față, este apreciată ca fiind una cu caracter accesoriu, prin îndeplinirea cumulativă a celor trei condiții reglementate de pct.47 alin. (3) din Normele metodologice date în aplicarea art.147 Cod fiscal 2004, ea nu va fi luată în calcul pentru stabilirea cifrei de afaceri de la art.152 alin. (1) Cod fiscal 2004.

Apreciază că nu există nici un motiv ca o persoană impozabilă să fie obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, ca urmare a depășirii cifrei de afaceri cu valoarea obținută din operațiunea de închiriere dacă, efectul ar fi denaturarea semnificației reale a operațiunilor desfășurate de persoana impozabilă. În măsura în care persoana impozabilă nu alocă activității de închiriere resurse tehnice și personal, nu efectuează achiziții în vederea desfășurării respectivei operațiuni, închirierea reprezintă o operațiune esențialmente pasivă. În consecință, înregistrarea în scopuri de TVA nu va avea nici un efect asupra operațiunii de închiriere, deși valoarea acesteia a fost luată în considerare atunci când a fost calculată cifra de afaceri.

Prin comparație, în cazul operațiunilor de închiriere cărora persoana impozabilă le alocă bunuri din patrimoniul afacerii și personal, pentru desfășurarea cărora efectuează achiziții, înregistrarea în scopuri de TVA va avea ca efect determinarea unei proporții diferite a dreptului de deducere pentru bunurile și achizițiile efectuate în scop mixt (atât în scopul unor operațiuni taxabile, cât și în scopul unor operațiuni scutite fără drept de deducere).

Consideră că nu există nicio rațiune pentru ca valoarea operațiunilor de închiriere să fie inclusă în calculul cifrei de afaceri, dacă această operațiune nu are nici un efect din perspectiva TVA.

Acesta a fost problema de drept pe care trebuia să o analizeze și asupra căreia trebuia să se pronunțe instanța de fond. În acest sens, instanța de fond ar fi trebuit să determine dacă operațiunea de

închiriere îndeplinește cumulativ cele trei condiții de la pct.47 alin. (3) din Normele date în aplicarea art.147 Cod fiscal 2004.

Apreciază că instanța de fond nu a efectuat această analiză, în schimb, a recurs la definiția „activității economice” de la art.127 alin. (2) Cod fiscal 2004 pentru a concluziona că activitatea de închiriere este o activitate principală (pag. 27 din sentința recurată).

Învederează că analiza care trebuia efectuată de instanța de fond presupunea parcurgerea următorilor pași:

1.Determinarea faptului dacă operațiunea de închiriere este o activitate economică, raportat la prevederile art.127 alin. (2) Cod fiscal. Subliniază că în cuprinsul acțiunii introductive a evidențiat faptul că, în cauza de față, operațiunea de închiriere este o activitate economică în sensul TVA, pentru că este desfășurată de o persoană impozabilă și este desfășurată cu caracter de continuitate. În plus, dacă nu ar fi fost o activitate economică nu s-ar mai fi ridicat problema aplicării modalității de calcul al cifrei de afaceri (art. 152 alin. 2 Cod fiscal 2004), pentru că, în mod logic, în calculul cifrei de afaceri intră doar veniturile rezultate din activități economice, în sensul TVA. ##### operațiunea de închiriere nu ar fi fost o activitate economică, ar fi fost în afara sferei TVA și, prin urmare, nu s-ar mai fi pus problema calității acestei operațiuni de „operațiune accesorie”.

2.Determinarea faptului dacă operațiunea de închiriere este o operațiune scutită de TVA fără drept de deducere, conform prevederilor art.126 alin. (9) lit. c), raportat la art.141 alin. (2) lit. e) Cod fiscal 2004.

3.Determinarea faptului dacă operațiunea de închiriere reprezintă o operațiune accesorie, în sensul stabilirii dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, cerințele de la pct.47 alin, (3) din Normele date în aplicarea art.147 Cod fiscal 2004, și anume:

„ (3) O operațiune este accesorie activității principale dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a. realizarea acestei operațiuni necesită resurse tehnice limitate privind echipamentele și utilizarea de personal;
- b. operațiunea nu este direct legată de activitatea principală a persoanei impozabile;și
- c. suma achizițiilor efectuate în scopul operațiunii și suma taxei deductibile aferente operațiunii, sunt nesemnificative ”.

instanța de fond ar fi analizat îndeplinirea de către recurentul-reclamant a condițiilor redată mai sus, ar fi constatat că operațiunea de închiriere realizată de reclamant îndeplinește aceste cerințe în mod cumulativ, respectiv:

- în realizarea acestei operațiuni recurentul-reclamant nu a alocat nicio resursă tehnică privind utilizarea vreunui echipament și nici personal. Toate echipamentele tehnice, obiectele de inventar care se găsesc în imobil sunt proprietatea chiriașului, recurentul-reclamant închiriind doar spațiul;

- operațiunea de închiriere, în mod clar, nu este legată direct, de activitatea economică principală pe care o desfășoară recurentul-reclamant, și anume cea corespunzătoare profesiilor liberale; de asemenea, operațiunea de închiriere nu este legată direct nici de activitatea (care consideră că prevalează în ansamblul profesiilor liberale) corespunzătoare obiectului principal de activitate pentru care a fost obținut certificatul de înregistrare fiscală: „activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal”, cod CAEN 6920;

- recurentul-reclamant nu a realizat și nu realizează achiziții în vederea desfășurării operațiunii de închiriere, nici măcar achiziții de servicii de utilități; conform contractului de închiriere, toate cheltuielile

legate de utilizarea spațiului închiriat sunt în sarcina chiriașului. Drept consecință, recurentul-reclamant nu a dedus și nu deduce TVA corespunzătoare unor achiziții aferente operațiunii de închiriere.

4. În fine, determinarea faptului dacă intimatele-pârâte au procedat corect atunci când au inclus în cifra de afaceri, prevăzută la art.152 alin. (1) Cod fiscal 2004, veniturile din închiriere, conform modalității de calcul prevăzută la alin. (2) al aceluiași articol: „(2)Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin.(1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrărilor de bunuri și a prestațiilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în ##### conform art.145 alin. (2) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin. (2) lit. a), b), e) și f), dacă acestea nu sunt accesorii activității principale ... ”

Această analiză se impune a fi efectuată, pentru că, astfel cum s-a menționat în cuprinsul acțiunii introductive, reclamantul-recurent desfășoară mai multe activități economice, și anume:

- activități specifice profesiilor liberale: de consultanță fiscală și expertiză contabilă și fiscală, de practician în insolvență, obținând ocazional și venituri din drepturi de autor,
- activitatea de închiriere a unei părți dintr-un bun imobil, pe care îl deține în coproprietate, și care face parte din patrimoniul personal, nefiind inclus în patrimoniul de afecțiune al unei forme de organizare a profesiilor liberale menționate mai sus.

Susține că în analiza pe care a efectuat-o, instanța de fond a sărit direct de la pasul 1 la pasul 4, pentru a concluziona că activitatea de închiriere este o „operațiune principală”, prin afirmații generatoare de confuzii, după ce imediat anterior a statuat că activitatea de practician în insolvență a recurentului-reclamant reprezintă operațiunea principală.

Susține că prevederile art.127 alin. (2) Cod fiscal 2004 nu fac decât să ofere o definiție activității economice, din punct de vedere al TVA. Acestea nu stabilesc caracterul principal sau accesoriu al unei activități economice în scopul determinării cifrei de afaceri, în sensul art.152 alin. (2) Cod fiscal 2004. În acest sens, instanța ar fi trebuit să se raporteze la prevederile legale care stabilesc condițiile în care o operațiune este considerată a fi accesorie.

Apoi, din punct de vedere al art.152 alin.(2) Cod fiscal 2004, este exclus ca o persoană impozabilă să aibă mai multe activități principale. Demersul de stabilire a cifrei de afaceri presupune delimitarea activității economice principale (cea desfășurată cu caracter curent și permanent de persoana impozabilă) și, în cazul în care există și operațiuni scutite fără drept de deducere, determinarea raptului dacă aceste operațiuni reprezintă sau nu o prelungire directă a activității economice principale.

Consideră că a afirma că operațiunea de închiriere este o operațiune principală pentru simplul fapt că este o activitate economică nu este suficient și contravine regulii de determinare a cifrei de afaceri, conform art.152 alin. (2) Cod fiscal 2004.

În continuare, instanța de fond se raportează la prevederile art.125 ind 1 pct.4 Cod fiscal 2004, fără ca din această trimitere să rezulte scopul urmărit de instanță. Prevederile art. 125 ind 1 pct. 4 dispun că „activitatea economică are înțelesul prevăzut la art.127 alin. (2). Atunci când o persoană desfășoară mai multe activități economice, prin activitate economică se înțelege toate activitățile economice desfășurate de aceasta”.

Reiterează că nu contestă faptul că toate activitățile desfășurate de recurentul-reclamant (inclusiv operațiunea de închiriere) reprezintă activități economice, însă nu aceasta este problema de drept dedusă judecății. ##### dedusă judecății este dacă, în scopul determinării cifrei de afaceri în conformitate cu dispozițiile art.152 alin.(2) Cod fiscal 2004, trebuie luate în calcul veniturile obținute de recurentul-reclamant din toate activitățile economice pe care le desfășoară sau dacă, în acest scop, ar trebui omise veniturile obținute din activitatea de închiriere, ceea ce presupune determinarea faptului dacă activitatea de închiriere este o operațiune accesorie sau nu.

Mai arată recurentul că instanța de fond în mod greșit a înlăturat argumentele sale fundamentate pe considerentele hotărârilor CJUE invocate în acțiunea introductivă, considerente în baza cărora au fost adoptate prevederile de la pct.47 alin. (3) din Normele metodologice date în aplicarea art.147 Cod fiscal 2004, prin care sunt definite „operațiunile accesorii”.

În cuprinsul acțiunii introductive au fost invocate o serie de repere jurisprudențiale ale CJUE prin care Curtea de la Luxemburg a definit noțiunea de „operațiune accesorie”.

În aceste hotărâri Curtea a definit operațiunile accesorii din punct de vedere al calculării pro rata de deducere. Apreciază că deoarece această noțiune se regăsește atât la prevederile art.174 din Directiva TVA (2006/112/CE), cât și în cuprinsul art. 288 din același act normativ , interpretarea acestei noțiuni este aceeași.

În plus, chiar normele metodologice date în aplicarea art.152 alin.(2) Cod fiscal, la pct. 61 alin. (1) prevăd că „în sensul art.152 alin.(2) din Codul fiscal, o operațiune este accesorie activității principale dacă se îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la pct.47 alin. (3) ”.

De asemenea, în cuprinsul acțiunii introductive a subliniat că noțiunea de „operațiuni accesorii”, în sensul utilizat de prevederile art.152 alin. (2) Cod fiscal 2004, este un termen de drept al UE, întrucât prevederile art.288 din Directiva TVA nu fac nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul de aplicare ale acesteia.

În fine, condițiile enumerate la prevederile pct. 47 alin. (3) din Normele metodologice date în aplicarea art.147 Cod fiscal 2004 (articol ce reglementează deducerea pro rata), reprezintă o materializare a jurisprudenței CJUE cu privire la „operațiunile accesorii”, redată în cuprinsul acțiunii introductive. Au fost invocate în acest sens, considerente din hotărârile pronunțate de CJUE în cauzele C-174/08, NCCjConstruction Danmark, C-98/07, Nordania Finans and BG Factoring, C-306/94, Rigie Dauphinoise, C-77/01, EDM.

Susține că argumentele pentru care instanța de fond a apreciat că hotărârile invocate de recurentul-reclamant nu au aplicabilitate în cauza dedusă judecății sunt eronate, din următoarele motive:

A. Prin adoptarea Directivei #####CE s-a urmărit efectuarea unei reforme a Directivei 77/388/CEE, în sensul cuprinderii într-un singur act a tuturor modificărilor aduse de-a lungul timpului Directivei 77/388/CEE și concentrarea reglementării TVA, anterior dispersată în cuprinsul mai multor directive, într-o singură codificare. Această realitate rezultă atât din propunerea de adoptare a directivei reformate (2006/112/CE), dar și din Preambul acestei directive . Prin urmare, prin Directiva #####CE nu a fost adoptat un nou regim de TVA armonizat. ##### vorba de același regim instituit prin Directiva 77/388/CEE și prin alte directive (10 la număr), astfel cum a fost modificat de-a lungul timpului, care, din rațiuni de claritate și de securitate juridică, a fost preluat într-o singură codificare; și anume în Directiva #####CE. Acesta este și motivul pentru care în cuprinsul Anexei XII la #####CE există și un tabel de corespondență între articolele celor două directive.

B. Fiind vorba despre același regim de TVA, atât CJUE și instanțele naționale, cât și legiuitorii naționali, în soluționarea cauzelor, respectiv în adoptarea prevederilor legislative fac trimitere în continuare la hotărârile pronunțate de instanța de la Luxemburg în interpretarea prevederilor Directivei 77/388/CEE.

Cu titlu de exemplu, se arată că în hotărârea pronunțată de CJUE în cauza C-183/14, ##### și #####, în care instanța de la Luxemburg a fost chemată să interpreteze prevederi din Directiva #####CE, fiind invocate hotărâri ale aceleiași instanțe date în interpretarea 77/388/CEE.

De asemenea, deși în Codul fiscal român au fost transpuse prevederile Directivei #####CE, această directivă fiind valabilă cu începere de la 1 ianuarie 2007, dată la care ##### a aderat la UE, în cuprinsul dispozițiilor din Normele date în aplicarea sa se găsesc numeroase trimiteri la hotărâri pronunțate de CJUE în interpretarea Directivei 77/388/CEE. Exemplifică hotărârile CJUE menționate în normele metodologice date în aplicarea art. 127 alin. (2) Cod fiscal.

C. Apoi, în condițiile în care atât prevederile relevante ale Directivei 77/388/CEE, cât și cele ale Directivei #####CE operează cu aceleași noțiuni, din rațiuni de certitudine juridică acestora ar trebui să li se dea aceeași interpretare .

D. În fine, solicită înlăturarea argumentului instanței de fond de la pag.28, paragraful ultim, conform căruia prin hotărârile invocate de reclamant în cuprinsul acțiunii introductive Curtea a „interpretat în mod restrictiv dreptul de scutire de la plata TVA, în sensul impozitării tuturor operațiunilor, iar interpretarea interpretării nu poate duce o la o soluție contrară”.

Prin hotărârile invocate de reclamant, CJUE nu s-a pronunțat cu privire la operațiuni scutite în materie de TVA, ci cu privire la interpretarea noțiunii de „operațiuni accesorii”, în scopul calculării pro rata de deducere. Susține că s-a raportat la acele hotărâri pentru că sensul noțiunii de operațiune accesorie utilizată la pro rata de deducere este același ca și cel utilizat de prevederea legală care reglementează modul de calcul cifrei de afaceri, astfel cum a demonstrat deja.

Apreciază că instanța de fond face o confuzie nepermisă între regimul de scutire pentru întreprinderile mici, reglementat de art.152 Cod fiscal 2004 (cele care au o cifră de afaceri inferioară plafonului de 220.000 lei) și operațiunile scutite de TVA, astfel cum erau reglementate la art.141 -144 ind.1 Cod fiscal 2004 (cele pentru care persoana impozabilă, înregistrată în scop de TVA, nu trebuie să întocmească facturi cu TVA). Doar în cazul celor din urmă operațiuni scutite, mai cu seamă cele de la art. 141 Cod fiscal 2004, CJUE a statuat în mod constant că ele trebuie interpretare în mod strict, nu însă și restrictiv.

Drept consecință, solicită a se lua act de faptul că instanța de fond, în mod greșit, a înlăturat argumentele sale bazate pe considerentele jurisprudenței CJUE cu privire la noțiunea de „operațiuni accesorii” și cu ocazia rejudecării să țină cont de aceste considerente, raportat la Hotărârea pronunțată de CJUE în Cauza C-174/08, NCC Construction Danmark (pct.22-31).

Apreciază că din considerentele respectivei hotărâri rezultă următoarele aspecte:

- noțiunea de „operațiuni accesorii” este o noțiune de drept al UE, întrucât prevederile relevante din Directiva TVA, art.288, nu fac trimitere la dreptul național al statelor membre în vederea determinării sensului său și al domeniului său de aplicare. Prin urmare, în mod obligatoriu, sensul care trebuie acordat acestei noțiuni este cel acordat de către CJUE în interpretarea dispozițiilor relevante din Directivă, fără ca autoritățile statelor membre (în cazul de față, ale României) să poată atribui acestei noțiuni o altă interpretare;

- cu privire la finalitatea acestei noțiuni, consideră că sunt pe deplin incidente cele reținute de către CJUE la pct.30 din Hotărârea de mai sus, chiar dacă în respectivul considerent se face trimitere la dispozițiile

art.19 alin. (2) din Directivă; scopul excluderii acestor operațiuni din calculul plafonului este cel de a preveni denaturarea situației reale, în sensul de a nu include în calculul cifrei de afaceri valoarea unor operațiuni care nu fac parte din activitatea profesională a unei persoane impozabile și care au doar o importanță secundară raportat la activitatea profesională curentă a acesteia (a se vedea și pct.22 din hotărârea pronunțată de CJUE în cauza C-98/07, Nordania Finans and BG Factoring);

- Curtea a apreciat că o operațiune va fi considerată accesorie dacă, pe de o parte, nu constituie prelungirea directă, permanentă și necesară a activității taxabile a întreprinderii, iar, pe de altă parte, nu implică o utilizare semnificativă de bunuri și de servicii pentru care se datorează TVA (a se vedea și pct.22 din Hotărârea pronunțată de CJUE pronunțată în cauza C-306/94, Rigue Dauphinoise, precum și pct. 66 din Hotărârea pronunțată de CJUE în cauza C-77/01, EDM).

Apreciază că, în situația de față, operațiunea de închiriere îndeplinește aceste cerințe, menționate de #####, pentru a fi considerată „operațiune accesorie”. Consideră că pentru a fi îndeplinită prima cerință - prelungirea directă, permanentă și necesară a activității taxabile a întreprinderii - trebuie să existe și să se facă dovada unei intenții clare din partea recurentului-reclamant de a dezvolta, în cadrul activității profesionale pe care o desfășoară, o activitate de închiriere de bunuri imobile, ceea ce nu este cazul, întrucât este vorba de închirierea unui singur imobil, iar acest imobil reprezintă un bun coproprietate personală, care nu face parte din patrimoniul de afecțiune al activității profesionale pe care o desfășoară. Activitatea de închiriere nu reprezintă un obiectiv al calității recurentului-reclamant de profesionist și nici nu este efectuată în scop comercial. La pct.67 din Hotărârea pronunțată de CJUE în cauza C-77/01, EDM, Curtea a statuat că scopul comercial al unei operațiuni rezultă, în special, din dorința de maximizare a capitalului investit, condiție care nu este îndeplinită în cauza de față, întrucât, din chiria încasată recurentul-reclamant nu urmărește decât să achite ratele datorate băncii pentru creditul contractat în vederea achiziționării imobilului, scopul fiind de recuperare și nu de maximizare a capitalului investit.

Invocă considerentele Hotărârii pronunțată de CJUE în cauza C-98/07, Nordania Finans and BG Factoring (pct.24), susținând că din punct de vedere al activității profesionale curente pe care o desfășoară recurentul-reclamant, activitatea de închiriere nu are un caracter obișnuit, fiind materializată prin încheierea unui singur imobil, coproprietate personală, că nu a alocat activității de închiriere bunuri și servicii din patrimoniul personal sau al activității profesionale, alocare care să fie proporțională cu nivelul veniturilor obținute din această activitate, reclamantul neefectuând nicio achiziție care să fie aferentă operațiunii de închiriere.

pct.80 din hotărârea pronunțată în cauza C-77/01, EDM, susținând că potrivit CJUE, noțiunea de operațiuni accesorii nu depinde de nivelul veniturilor obținute din aceste operațiuni, chiar dacă aceste venituri sunt superioare veniturilor obținute din activitatea principală a persoanei impozabile (nu este cazul în situația de față). Altele sunt criteriile în funcție de care se impune determinarea unei operațiuni ca fiind accesorie, astfel cum rezultă din jurisprudența CJUE redată mai sus, criterii care au fost preluate și de legiuitorul român în cuprinsul pct.47 alin. (3) din Normele la Codul fiscal 2004 și care trebuie interpretate în lumina acestei jurisprudențe.

Precizează că instanța de fond, în mod greșit, a apreciat că în cauza dedusă soluționării problema de drept poate fi soluționată în temeiul considerentelor CJUE din cuprinsul hotărârii pronunțată în cauza C-62/12, Kostov.

Astfel, recurentul arată că a afirmat în repetate rânduri că operațiunea de închiriere este o activitate economică și că recurentul-reclamant este o persoană impozabilă. Dar prezenta cauză nu este despre aceasta.

În prezenta cauză, se ridică problema stabilirii modalității în care ar trebui calculată cifra de afaceri în scopul înregistrării în scopuri de TVA, iar aspectul care trebuie clarificat nu este acela de a stabili dacă veniturile obținute dintr-o operațiune economică ocazională ar trebui luate în considerare la calculul cifrei de afaceri, ci acela de stabili dacă operațiunea de închiriere are sau nu un caracter accesoriu raportat la activitatea curentă, exercitată cu titlu profesional de către recurentul-reclamant. Aceste aspecte sunt diferite, motiv pentru care modalitatea de calcul a cifrei de afaceri nu poate fi argumentată prin raportare la hotărârea pronunțată de CJUE în cauza Kostov, în respectiva cauză nefiind ridicată o asemenea problemă.

Se arată că instanța de fond a omis să se pronunțe asupra criticilor aduse modului în care intimatele-pârâte au înțeles să interpreteze dispoziția de la pct. 47 alin. (3) lit. b) din Normele metodologice.

Astfel, intimatele-pârâte au considerat că veniturile din operațiunea de închiriere, realizată de recurentul-reclamant, trebuie incluse în cifra de afaceri, pe motiv că nu este îndeplinită condiția de la pct. 47 alin. (3) lit. b) din Normele metodologice, date în aplicarea art. 147 Cod fiscal 2004.

În concret, intimatele-pârâte susțin că nu există o activitate principală prin raportare la care să poată fi apreciată relația de accesorialitate a operațiunii de închiriere, întrucât, în anul 2012, veniturile obținute de către recurentul-reclamant din activitatea de consultanță fiscală și expertiză contabilă (activitate înscrisă în certificatul de înregistrare fiscală), aveau ponderea cea mai mică din total venituri realizate.

În cuprinsul acțiunii introductive, a argumentat pe larg caracterul nefundamentat al acestor susțineri și al modului în care intimatele-pârâte au înțeles să nege existența unei activități principale prin raportare la care să fi determinat raportul de accesorialitate al operațiunii de închiriere.

Solicita a se lua act de faptul că, în cuprinsul considerentelor sentinței recurate nu se găsește niciun pasaj dedicat criticilor recurentului-reclamant în acest sens, acestea nefiind nici măcar respinse ca lipsite de relevanță. Instanța de fond, nici nu a analizat dacă în prezenta cauză sunt îndeplinite condițiile de la pct. 47 alin. (3) din Normele metodologice.

În considerarea acestor aspecte, solicită ca în rejudecarea cauzei, să se țină cont următoarele:

- în primul rând; raționamentul intimatelor-pârâte conform căruia activitatea principală a reclamantului nu este cea de expertiză contabilă și consultanță fiscală, este eronat, având în vedere faptul că acest raționament nu are la baza o analiză globală și cuprinzătoare.

- în al doilea rând, consideră că intimatele pârâtele au scindat activitățile economice corespunzătoare profesiilor liberale desfășurate de către recurentul-reclamant în mai multe categorii, contrar prevederilor legale.

Precizează că în anul 2012, recurentul-reclamant desfășura o activitate principală, iar aceasta este cea corespunzătoare codului CAEN 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal”.

În anul 2012, recurentul-reclamant desfășura activități specifice profesiilor liberale reprezentate de activitatea de consultanță fiscală și expertiză contabilă (identificate prin același cod CAEN) și activitatea de practician în insolvență [deși în anul 2012, recurentul-reclamant desfășura și activități specifice profesiei de avocat, întrucât făcea parte dintr-o societate civilă de avocați, entitate fără personalitate juridică, în temeiul art. 129 alin. (9) Cod fiscal 2004, veniturile din această activitate nu au fost luate în considerare].

Susține că din ansamblul activităților desfășurate, cea constând în acordarea de consultanță fiscală și întocmirea de expertize contabile și fiscale a reprezentant întotdeauna activitatea principală a recurentului-reclamant. Dovadă în acest sens sunt nu doar studiile absolvite de către recurentul-reclamant, dar și activitatea practică. Cunoștințele și experiența recurentului în domeniile fiscal și contabil au fost

utilizate inclusiv în cursul exercitării profesiilor de practician în insolvență (dovada fiind reprezentată de diversele opinii, enumerate în cuprinsul acțiunii introductive, având ca obiect inclusiv tratamentul fiscal și/sau contabil al diverselor operațiuni în procedura insolvenței), avocat (dovadă fiind procesele în care reprezentarea/asistarea juridică a fost acordată, cu predilecție în materia contenciosului administrativ și fiscal), și au reprezentat, totodată, consecința obținerii drepturilor de autor (prin articole publicate pe tema regimului fiscal și/sau contabil al diverselor operațiuni).

Ca atare, proporția veniturilor realizate din fiecare activitate economică nu prezintă relevanță, în condițiile în care nu este coroborată și cu analiza substanței activităților economice desfășurate. Mai mult decât atât, în procesul de determinare a activității principale, proporția veniturilor obținute din fiecare activitate într-un singur an (2012) este lipsită de concludentă.

În virtutea obligației pe care o au intimatele-pârâte, în calitate de organe fiscale, de determinare a situației de fapt fiscale în baza unor constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză, în opinia recurentului, se impunea ca acestea să determine activitatea principală pe care o desfășoară recurentul-reclamant atât prin determinarea ponderii veniturilor din profesiile liberale desfășurate la nivelul fiecărui an/fracțiuni din an supus(ă) inspecției fiscale, dar și global, la nivelul întregii perioade supusă inspecției fiscale.

ar fi procedat astfel, s-ar fi constatat că:

- la nivelul fiecărui an/fracțiuni din an: în anul 2011, veniturile obținute din activitatea de consultanță fiscală și expertiză contabilă le depășesc semnificativ pe cele obținute din activitatea de practician în insolvență; în anul 2013, proporția veniturilor obținute din activitatea de practician în insolvență nu depășește semnificativ proporția veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală și expertiză contabilă; în anul 2014 veniturile obținute din activitatea de consultanță fiscală și expertiză contabilă le depășesc pe cele obținute din activitatea de practician în insolvență; în anul 2015 veniturile obținute din activitatea de consultanță fiscală și expertiză contabilă le depășesc semnificativ pe cele obținute din activitatea de practician în insolvență; în perioada 01.01.2016-30.06.2016, veniturile obținute din activitatea de consultanță fiscală și expertiză contabilă le depășesc semnificativ pe cele obținute din activitatea de practician în insolvență.

Consideră că ponderea mai mare a veniturilor obținute din activitatea de practician în insolvență, în anul 2012, nu este reprezentativă, având în vedere faptul că sursa principală a acestei ponderi este reprezentată de onorariul de succes obținut de recurentul-reclamant, în calitatea sa de lichidator judiciar, din valorificarea, prin vânzare, a unui imobil aparținând debitorului aflat în procedura de insolvență. ##### ar fi analizat îndeaproape aceste aspecte, intimatele-pârâte ar fi constatat că asemenea valorificări nu au mai fost efectuate, cea din 2012 având caracter ocazional, neobișnuit. Din acest motiv, ponderea mai mare a veniturilor obținute din activitatea de practician insolvență, a cărei cauză este reprezenta de o vânzare cu caracter ocazional, nu poate conduce la concluzia că, în anul 2012, activitatea principală ar fi fost cea de practician în insolvență.

Precizează că, începând cu anul înființării Cabinetului individual de insolvență ##### #####, reclamantul, în calitate de titular, a administrat doar patru dosare de insolvență, comparativ cu numărul mult mai mare al clienților avuți în calitate de consultant fiscal și numărul expertizelor contabile și fiscale efectuate în dosare în care a fost numit de către instanțele de judecată.

- la nivelul întregii perioade supuse inspecției fiscale, proporția veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală și expertiză contabilă depășește proporția veniturilor obținute din activitatea de practician în insolvență.

Prin urmare, simpla afirmație a intimatelor-pârâte că obiectul de activitate menționat în certificatul de înregistrare fiscală nu reprezintă activitatea principală pe care o desfășoară recurentul-reclamant, fundamentată pe un calcul al ponderii veniturilor facturare în anul 2012, nu reprezintă, în opinia noastră, un argument temeinic în justificarea neîndeplinirii condiției reglementată de prevederile pct.47 alin.(3) pct. b) din Normele metodologice date în aplicarea art.147 Cod fiscal 2004.

că problema de drept care se impunea a fi soluționată se referă la modul de determinare a cifrei de afaceri, conform dispozițiilor art.152 alin.(2) Cod fiscal 2004, iar procesul de determinare a cifrei de afaceri, în cazul în care contribuabilul realizează venituri și din operațiuni scutite fără drept de deducere, impune stabilirea activității principale, prin raportare la care să poată să fie stabilită existența sau inexistența raportului de accesorialitate a operațiunilor scutite fără drept de deducere.

Or, în opinia reclamantului, în primul rând, determinarea activității principale doar prin raportare la un singur an de activitate (2012) nu este ilustrativă și denaturează situația de fapt fiscală.

În acest sens trebuie să se țină cont de o serie de factori, cum ar fi: specificul profesiilor liberale, intenția persoanei impozabile, transpusă nu numai în periodicitatea activităților pe care aceasta le desfășoară, dar și în substanța acestora, gradul de implicare în activitățile desfășurate (veniturile din închiriere, în cazul de față, fiind venituri pasive, obținute fără nicio implicare a recurentului-reclamant în această activitate), caracterul neobișnuit al unor operațiuni care determină creșterea veniturilor obținute dintr-o anumită profesie liberală și care nu conduce la reconsiderarea activității principale curente și exercitată cu caracter profesional de persoana impozabilă (cum este în speță vânzarea efectuată de reclamant în anul 2012 în calitate de practician de insolvență) etc.

Numai astfel consideră că se dă expresie obligației pe care o au organele fiscale de a determina situația de fapt fiscală reală. ##### punctuală a unui singur an și doar prin raportare la cuantumul veniturilor obținute din diferitele profesii liberale conduce la stabilirea unei situații care nu este conformă cu realitatea. Or, dispozițiile legale sunt adoptate astfel încât să fie aplicate unei situații conforme realității, și nu realitatea faptică trebuie să fie ajustată astfel încât să poată fi transpusă în ipoteza unei; norme juridice.

Scopul excluderii din calculul cifrei de afaceri a operațiunilor imobiliare scutite fără drept de deducere este, în măsura în care acestea sunt accesorii, acela de a nu denatura situația fiscală reală, de a nu pune în sarcina persoanei impozabile obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, prin luarea în considerare a unor venituri, a căror obținere nu reflectă activitatea curentă și profesională a persoanei impozabile, pentru realizarea cărora aceasta nu a efectuat nici o achiziție, nu a înregistrat costuri, inclusiv TVA, cu resurse umane sau tehnice pe care să le poată utiliza în vederea diminuării impozitului sau a TVA de plată și care să denote caracterul comercial al acestei operațiuni.

În al doilea rând, apreciază că stabilirea activității principale desfășurate de către o persoană impozabilă, prin raportare la veniturile obținute din această activitate, mai ales la nivelul unui singur an, este contrară jurisprudenței CJUE în materie, astfel cum a fost menționată mai sus. Conform Curții, nu volumul veniturilor este cel care definește activitatea principală. Activitatea principală este acea activitate care este desfășurată în mod curent și profesional de către persoana impozabilă. De altfel, volumul veniturilor, în cazul exercitării mai multor profesii liberale, este lipsit de orice relevanță, dat fiind că aceste profesii se caracterizează prin independență, libertate și, prin urmare, printr-un volum fluctuant al veniturilor.

În al treilea rând, intimatele-pârâte se limitează la a afirma că datorită procentului de venituri obținut în anul 2012 (de 14%), activitatea de expertiză contabilă și de consultanță fiscală, astfel cum rezultă din certificatul de înregistrare fiscală, nu este activitatea principală desfășurată de către reclamant, motiv

pentru care nu este îndeplinită condiția de la lit. b) din alin. (3) al pct. 47 din Normele metodologice date în aplicarea art. 147 Codul fiscal 2004.

În opinia reclamantului, pentru situația supusă analizei, se impune determinarea activității principale a reclamantului și stabilirea dacă operațiunea de închiriere este sau nu accesorie acestuia.

Se arată că din motivarea lacunară din cuprinsul deciziei de soluționare a contestației ar rezulta că, în fond, activitatea principală a reclamantului, în anul 2012, ar fi fost cea de practician în insolvență, dat fiind că procentul veniturilor din această activitate este cel mai mare, de 69%. Ca atare, urmare a acestui raționament, raportul de accesorialitate al operațiunilor de închiriere ar fi trebuit analizat prin raportare la activitatea de practician de insolvență, ceea ce intimata-pârâte nu a făcut. ##### intimata-pârâte de rang II ar fi continuat acest raționament, ar fi ajuns la concluzia inevitabilă că operațiunea de închiriere este accesorie activității principale.

Prin urmare, chiar dacă s-ar accepta argumentele intimatei-pârâte de rang II, prin reducere la absurd, concluzia finală ar fi identică cu cea avansată de reclamant, și anume aceea că operațiunea de închiriere se caracterizează prin accesorialitate, indiferent dacă activitățile desfășurate de către recurentul-reclamant în cadrul profesiilor liberale sunt privite în ansamblu sau separat și indiferent dacă activitatea principală este stabilită prin analiza circumstanțelor relevante la nivelul întregii perioade supuse inspecției fiscale sau doar la nivelul anului 2012, când se consideră că a fost depășit plafonul de 220.000 lei.

Menționează recurentul că „Activitatea economică principală” a recurentului-reclamant este reprezentantă de ansamblul profesiilor liberale pe care le desfășoară în continuare, învederează că, deși în cuprinsul secțiunii de mai sus a argumentat că din ansamblul profesiilor liberale pe care le desfășoară recurentul-reclamant, activitatea principală este cea de expertiză contabilă și consultanță fiscală, consideră că prin noțiunea de „activitate principală” trebuie înțeleasă activitatea profesională, în general, a persoanei impozabile.

La o asemenea concluzie se ajunge din simpla lectură a hotărârilor pronunțate de CJUE, menționate mai sus, iar condițiile enumerate la pct.47 alin.(3) din Normele metodologice nu reprezintă altceva decât transpunerea la nivel legislativ a modului în care CJUE a înțeles să interpreteze noțiunea de „ operațiune accesorie” utilizată de Directiva TVA.

În cazul recurentului-reclamant, activitatea profesională desfășurată cu caracter curent este reprezentată de ansamblul profesiilor liberale, indiferent de forma sub care sunt organizate și desfășurate aceste profesii liberale.

Susține că atât art. 9 alin. (1) para. 2 din Directiva TVA, cât și art. 127 alin. (2) Cod fiscal 2004, se referă la activitățile economice prestate în cadrul profesiilor liberale, fără a face nicio distincție între calitățile în care pot fi desfășurate diversele profesii liberale, având în vedere simplul fapt că, indiferent de titulatură, toate profesiile liberale se caracterizează prin aceleași trăsături care denotă, în principal, caracterul lor independent.

Prin urmare, dacă textele legale care definesc „activitatea economică” nu disting între diversele profesii liberale prin care se desfășoară activități economice, nici intimatele-pârâte nu ar trebui să facă o asemenea distincție, pentru a decela activitatea economică principală.

Dimpotrivă, determinarea existenței unui raport de accesorialitate a activității de închiriere trebuie efectuată prin raportare la ansamblul activităților economice pe care le desfășoară recurentul-reclamant în cadrul tuturor profesiilor liberale, întrucât calitatea recurentului-reclamantului de profesionist și, prin urmare, și activitatea profesională pe care o desfășoară, este apreciată prin prisma tuturor profesiilor pe care le desfășoară, neputând fi scindată.

Precizează recurentul că hotărârea recurată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază și cuprinde motive contradictorii (art.488 alin.1 pct. 6 Cod procedură civilă).

Se arată că prin capetele de cerere subsidiare din cuprinsul acțiunii introductive a solicitat instanței de fond să se pronunțe asupra legalității actelor administrativ fiscale constatate, din două puncte de vedere:

- în primul rând, dacă intimatele-pârâte, atunci când au procedat la stabilirea TVA suplimentară, au calculat în mod corect TVA asupra unor sume care deja conțineau TVA.

Instanța de fond nu a motivat și nu s-a pronunțat cu privire la această cerere.

- în al doilea rând, dacă intimatele-pârâte au refuzat, în mod legal, dreptul de deducere aferent achizițiilor efectuate prin facturile emise de către ##### S.A.: facturile nr. #####.10.2015 și nr. #####.11.2015.

Instanța de fond s-a pronunțat asupra acestei cereri, însă motivele instanței sunt contradictorii.

Învederează că în cuprinsul acțiunii introductive a prezentat argumente detaliate, inclusiv prin efectuarea de calcule, cu privire la capetele de cerere subsidiare, motiv pentru care în prezenta cerere se rezumă numai la argumentarea motivului de recurs invocat.

Cu privire la suma de 205 lei reprezentând TVA calculată asupra TVA, se arată că prin acțiunea introductivă a învederat instanței de fond că, în perioada supusă inspecției fiscale, recurentul-reclamant a suportat o serie de cheltuieli pentru clienții săi, ceea ce înseamnă că în loc ca facturile să fie emise pe numele clienților săi și să fie achitate de către aceștia, au fost emise pe numele recurentului-reclamant și au fost achitate de către acesta. Majoritatea facturilor în discuție au fost emise pe numele recurentului-reclamant cu TVA.

Pentru a-și recupera sumele suportate în contul acelor clienți, recurentul reclamant a procedat la refacturarea (întocmirea unei facturi de decontare) a cheltuielilor respective. Cum sumele inițiale au fost cu TVA, factura de decontare a fost întocmită pentru toată valoarea, pentru că, la momentul respectiv, reclamantul-recurent nu era înregistrat în scop de TVA. Astfel, cu titlu de exemplu, dacă o persoană neînregistrată în scopuri de TVA, cum era reclamantul-recurent la momentul efectuării operațiunilor în discuție, plătește pentru o altă persoană, o factură în cuantum total de 124 lei, din care 100 lei reprezintă baza impozabilă și 24 de lei reprezintă TVA, va întocmi factura de decontare pentru suma totală de 124 de lei. Într-un asemenea caz se aplică structura de intermediar. Raționamentul întocmirii facturii de decontare pentru întreaga valoare este simplu: persoana neînregistrată în scopuri de TVA suportă o cheltuială cu TVA, în privința căreia nu își poate exercita dreptul de deducere.

În cazul în care însă, factura de decontare este întocmită de o persoană înregistrată în scopuri de TVA, indiferent dacă decontarea se face cu titlu de cheltuieli accesorii unei operațiuni principale sau dacă se aplică structura de comisionar, TVA din factura inițială nu va fi inclusă în baza impozabilă, pentru că ar însemna că se calculează TVA asupra TVA. Astfel, utilizând cifrele din exemplul prezentat, baza impozabilă din factura de decontare nu va fi de 124 de lei, ci de 100 de lei la care se va aplica cota de TVA incidentă. Acest raționament este reglementat de prevederile legale în domeniul TVA; astfel, potrivit art.137 alin. (2) lit. a) Cod fiscal 2004: „##### de impozitare cuprinde următoarele: a) impozitele și taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu excepția taxei pe valoarea adăugată ”.

Atunci când intimata-pârâtă de rang I a procedat la înregistrarea retroactivă a recurentului-reclamant în scopuri de TVA, a procedat la stabilirea pentru trecut a TVA asupra tuturor sumelor facturate de acesta începând cu data înregistrării. ##### la care a fost aplicată TVA a fost cea evidențiată în facturile emise de către recurentul-reclamant. Cu toate acestea, intimata-pârâtă de rang I nu a ținut cont de faptul că, în cazul facturilor de decontare, valoarea acestora includea TVA care i-a fost facturată prin facturile

inițiale. Ca atare, utilizând exemplul de mai sus, intimata-pârâtă de rang I a calculat TVA, pornind de la o bază impozabilă de 124 de lei, și nu de la 100 de lei cum ar fi fost legal, calculând TVA suplimentară și asupra valorii TVA de 24 de lei.

În concret, în cazul recurentului-reclamant este vorba despre următoarele facturi:

- factura inițială nr. 3904/03.12.2015, emisă de ## ##### ##### ###, în valoare totală de 1023 lei, din care TVA 198 lei. Prin această factură recurentul-reclamant a suportat cheltuieli pentru clientul său ## ##### ##### ###. Cheltuielile astfel suportate au fost refacturate către ## ##### ##### ### prin factura de decontare nr. 4/15.12.2015, întocmită pentru suma de 1023 lei. Atunci când intimata-pârâtă de rang I a calculat TVA suplimentară, a aplicat cota de 24% asupra sumei de 1023 lei, prin urmare și asupra valorii de TVA de 198 de lei. Or, conform textului legal menționat mai sus, baza de impozitare nu cuprinde TVA.

- facturile inițiale nr. #####.10.2015 și nr. #####.11.2015, emise de ##### SA în valoare totală de 2106 lei, din care TVA 328,25 lei. Prin aceste facturi recurentul-reclamant a suportat cheltuieli pentru clientul său ## ##### ##### ###. Cheltuielile astfel suportate au fost refacturate către ## ##### ##### ### prin factura de decontare nr. 2/23.02.2016, întocmită pentru suma de 2106 lei. Atunci când intimata-pârâtă de rang I a calculat TVA suplimentară, a aplicat cota de 20% asupra sumei de 2106 lei, prin urmare și asupra valorii de TVA de 328,25 de lei. Or, conform textului legal menționat mai sus, baza de impozitare nu cuprinde TVA.

- facturile inițiale nr. #####.05.2016 și nr. #####.05.2016, emise de Registrul Auto ##### R.A, în valoare totală de 284.85 lei, din care TVA în cuantum de 47.47 lei, și facturile nr. 346/07.04.2016 și nr. 432/10.05.2016, emise de ## ##### #####, în valoare totală de 360 lei, fără TVA. Cheltuielile astfel suportate, în cuantum total de 644.85 lei au fost refacturate către ## ##### ##### prin factura de decontare nr. 2/30.06.2016, întocmită pentru suma de 644.85 lei. Atunci când intimata-pârâtă de rang I a calculat TVA suplimentară, a aplicat cota de 20% asupra sumei de 644.85 lei, prin urmare și asupra valorii de TVA de 47.47 lei. Or, conform textului legal menționat mai sus, baza de impozitare nu cuprinde TVA.

Așadar, urmare a înregistrării retroactive în scop de TVA a recurentului-reclamant, intimatele-pârâte erau obligate să procedeze la determinarea TVA pe care acesta ar fi trebuit să o colecteze, prin determinarea corectă a bazei impozabile. Or, în cazul facturilor de decontare menționate mai sus, această regulă nu a fost respectată, ceea ce a condus la determinarea nelegală a unei TVA de 205 lei.

Precizează că instanța de fond nu a motivat respingerea cererii subsidiare sub acest aspect.

Cu privire la TVA în cuantum de 328,25 lei refuzată de la deducere, se arată că prin capătul de cerere subsidiar, recurentul-reclamant a solicitat, urmare a înregistrării retroactive a acestuia în scop de TVA, dreptul de deducere pentru suma de 328, 25 lei, aferentă facturilor nr. #####.10.2015 și nr. #####.11.2015, emise de ##### SA. Această sumă a fost solicitată la deducere pentru motivul că, în fapt, costul cu aceste facturi a fost refacturat de către recurentul-reclamant către clientul său ## ##### ##### prin factura de decontare nr. 2/23.02.2016.

În motivare, în cuprinsul acțiunii introductive, s-a argumentat pe larg că pentru aceste facturi se aplică structura de comisionar, mai ales că aceste cheltuieli nu erau, conform înțelegerii contractuale, în sarcina recurentului-reclamant, pentru a fi considerate cheltuieli accesorii.

Cu toate că recurentul a solicitat recunoașterea dreptului de deducere doar pentru facturile nr. #####.10.2015 și nr. #####.11.2015, emise de ##### SA, instanța de fond a analizat acest capăt de cerere și prin raportare la facturile emise către recurentul-reclamant de către ## #####

(factura nr. 3904/03.12.2015) și cele emise de ## ##### ### și Registrul Auto ##### R.A (care au fost refacturate către ##### SRL prin factura nr. 2/30.06.2016).

Recurentul-reclamant nu a solicitat recunoașterea dreptului de deducere pentru TVA aferentă facturilor emise de către ## ##### ##### ###, ## ##### ### și Registrul Auto ##### R.A pentru că acest drept de deducere a fost recunoscut prin decizia de soluționare a contestației. Acesta este motivul pentru care contestația prealabilă a fost admisă pentru suma de 246 lei.

Prin urmare, instanța de fond s-a pronunțat, încălcând limitele sesizării, asupra unor aspecte care au fost tranșate în etapa administrativă, infirmând decizia de soluționare a contestației sub acest aspect, fără ca nicio parte din proces să fi cerut aceasta.

Apoi, în motivarea respingerii ca netemeinic a acestui capăt de cerere, instanța de fond reținut următoarele „reclamantul susține că trebuie aplicată structura de comisionar la aceste facturi și că are dreptul de a deduce TVA-ul din facturile care au fost refacturate, fiind nelegală aplicarea cotei de TVA la facturile emise în urma facturării”.

Susține că recurentul-reclamant nu a invocat în cuprinsul acțiunii introductive un argument în forma redată de instanța de fond.

Într-adevăr, a argumentat pe larg de ce pentru refacturările de cheltuieli ar trebui, în opinia sa, să fie aplicată structura de comisionar. Cu toate acestea nu a susținut niciodată că nu este legală aplicarea cotei de TVA la facturile emise în urma refacturării.

Acest al doilea argument nu are nicio legătură cu exercitarea dreptului de deducere, pentru că se referă la componenta corelativă a acestui drept și anume la obligația de colectare a TVA, ceea ce denotă o necunoaștere a mecanismului de funcționare a TVA.

În mod cert, instanța de fond a preluat (trunchiat) acest argument din motivarea reclamantului cu privire la modul în care a fost stabilită baza impozabilă atunci când a fost determinată TVA suplimentară pentru refacturările de servicii (pct. III. 1. de mai sus), însă acesta este un aspect separat care nu are nicio legătură cu dreptul de deducere.

Mai mult decât atât, atunci când a abordat aspectul privind modul în care a fost determinată TVA pentru refacturările de servicii, nu a susținut că „nu este legală aplicarea cotei de TVA la facturile emise în urma refacturării”. A susținut că, în cazul facturilor prin care au fost refacturate diverse cheltuieli, baza impozabilă nu a fost determinată corect, pentru că TVA a fost calculată inclusiv asupra TVA. Prin urmare, nu a contestat aplicarea cotei de TVA, ci modul de determinare a bazei impozabile.

Din acest punct de vedere motivele invocate de instanța de fond sunt contradictorii, pentru că îmbină dreptul de deducere cu obligația de colectare, în condițiile în care în discuție este doar dreptul de deducere.

În fine, cu privire la exercitarea dreptului de deducere, instanța de fond reține că nu este aplicabilă structura de comisionar și că recurentul-reclamant nu a dovedit că acele cheltuieli au fost efectuate în scopul operațiunilor taxabile.

Susține în continuare că pentru aceste refacturări este aplicabilă structura de comisionar și solicită a se ține cont în acest sens de argumentele sale din cuprinsul acțiunii introductive.

Chiar dacă nu ar fi aplicabilă structura de comisionar, instanța de fond, în virtutea rolului său activ, trebuia să dea dovadă de o mai mare putere de observație. Ca atare, prin acțiunea introductivă a demonstrat că, cheltuielile de transport, care fac obiectul facturilor nr. #####.10.2015 și nr. #####.11.2015, emise de emise de ##### SA, au fost suportate în temeiul contractului încheiat de recurentul-reclamant cu ## ##### ### ###. Din cuprinsul anexei la RIF rezultă că recurentul-reclamant

a întocmit către această entitate două facturi, la începutul anului 2016, factura nr. 1/29.01.2016, în cuantum total de 6807,9 lei, prin care a au fost facturate serviciile prestate, și factura nr. 2/23.02.2016 în cuantum total de 2106 lei, prin care au fost recuperate cheltuielile de transport.

În mod evident cheltuielile de transport au fost efectuate în scopul prestării serviciilor. Precizează că instanța de fond susține că aceste cheltuieli de transport sunt cheltuieli accesorii, ceea ce înseamnă că trebuie incluse în prețul serviciului principal și că urmează regimul serviciului principal. Or, într-o asemenea situație, prin includerea în prețul serviciului principal, în mod evident acele cheltuieli au fost efectuate în scopul prestării acestuia, astfel nu ar fi facturate.

Recurentul arată că instanța de fond a procedat la o analiză superficială a motivelor invocate în cuprinsul acțiunii introductive, reținând exclusiv doar argumentele intimatelor-pârâte. Dovada acestui fapt este reprezentată de faptul că, similar intimatei-pârâte de rang I, instanța de fond a omis că în procedura administrativă, contestația recurentului-reclamantului a fost admisă parțial, pentru suma de 246 lei.

În drept, invocă prevederile art.20 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, art.483 și următoarele Cod procedură civilă, art.496 alin. (2) Cod procedură civilă, art.488 alin. (1) punctul 6 și punctul 8 Cod de procedură civilă, precum și textele legale invocate supra.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimata Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice #####-##### a solicitat respingerea recursului reclamantului și menținerea sentinței recurate ca fiind temeinică și legală, în motivare, organul fiscal reiterând susținerile din decizia de soluționare a contestației administrative și din întâmpinarea formulată în fața primei instanțe, prezentând situația de fapt și dispozițiile legale apreciate a fi incidente în cauză.

S-a arătat că în cursul lunii iulie 2012, reclamantul ##### #####, contribuabil persoană fizică, a realizat o cifră de afaceri în sumă de 223.457 lei, depășind plafonul de scutire de 65000 euro, respectiv 220000 lei, prevăzut la art.152 alin.1 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, motiv pentru care era obligat să solicite înregistrarea ca plătitor de TVA, conform art.153 alin.1 lit.b din Codul fiscal, în termen de 10 zile de la data la care a depășit plafonul de scutire, respectiv până la data de 10.08.2012, urmând să devină plătitor de TVA începând cu data de 01.09.2012.

S-a menționat că persoana fizică ##### #####, are calitatea de persoană impozabilă pentru activitățile desfășurate, de consultanță fiscală, de expert în contabilitate și audit financiar, practician în insolvență și drepturi de proprietate intelectuală – drepturi de autor, inclusiv cea de închiriere a imobilului mai sus identificat (închirierea fiind activitate scutită de TVA fără drept de deducere, în baza art.141 alin.2 lit. e din Codul fiscal), precum și că activitatea de închiriere nu poate fi considerată accesorie unei activități principale, conform pct.47 alin.3 din Normele Metodologice, astfel încât veniturile generate de aceasta să fie excluse din calculul cifrei de afaceri.

Intimata a învederat că în anul 2012, în care s-a considerat că reclamantul a depășit plafonul de scutire la plata TVA, acesta a obținut 69% din totalul veniturilor realizate din activitatea de practician în insolvență, 17% - din închirierea bunului imobil și 14% - din activitatea de expertiza contabilă și consultanță în domeniul fiscal, astfel încât nu s-ar putea considera că aceasta din urmă ar constitui activitatea principală, iar raportat la profesia de practician în insolvență (pe care acestea o consideră a fi activitatea principală, datorită ponderii veniturilor), nu este îndeplinită condiția prevăzută de pct.47 alin.3 lit. b din Normele Metodologice, ca operațiunea de închiriere să nu fie direct legată de activitatea principală (de vreme ce sediul profesional al reclamantului este stabilit în imobilul închiriat, pentru această profesie).

În apărare se mai arată că operațiunea supusă analizei nu îndeplinește nici condiția impusă de pct.47 alin.3 lit. c din Normele Metodologice, întrucât imobilul a fost achiziționat în schimbul unei sume considerabile, doar pentru a fi închiriat, astfel încât achiziția realizată în scopul operațiunii nu este nesemnificativă.

Organele fiscale au invocat în sprijinul poziției lor jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza C-62/12 ##### Kostov, pentru a sublinia că eventualul caracter ocazional al unor operațiuni, la care se referă reclamantul #####, nu este relevant pentru determinarea sferei de aplicare a TVA.

La termenul din data de 01.11.2018, în temeiul art.267 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), raportat la art.19 alin.3 lit.b din Tratatul privind Uniunea Europeană, Curtea a dispus sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene spre a se pronunța, cu titlu preliminar, în sensul:

1) #####, în împrejurări precum cele din litigiu, în care o persoană fizică desfășoară activitate economică prin exercitarea mai multor profesii liberale, precum și prin închirierea unui bun imobil, obținând astfel venituri cu caracter de continuitate, dispozițiile art. 288 alineat 1 punctul 4 din Directiva #####CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), ##### # ### ### din 11 decembrie 2006, impun identificarea unei activități profesionale determinate, ca activitate principală, pentru a se verifica dacă închirierea poate fi calificată ca operațiune accesorie la aceasta, iar în caz afirmativ, pe baza căror criterii ar putea fi identificată acea activitate principală, sau trebuie interpretate în sensul că toate activitățile profesionale prin care se realizează activitatea economică a acelei persoane fizice reprezintă „activitate principală”?

2) În condițiile în care bunul imobil închiriat de o persoană fizică unui terț nu este destinat și utilizat pentru desfășurarea restului activității economice a acesteia, neputându-se, deci, stabili legătura dintre acesta și exercitarea diferitelor profesii ale acelei persoane, dispozițiile art. 288 alineat 1 punctul 4 din Directiva #####CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), ##### # ### ### din 11 decembrie 2006 permit calificarea operațiunii de închiriere ca „operațiune accesorie”, cu consecința excluderii acesteia din calculul cifrei de afaceri ce servește drept referință în scopul aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici?

3) În ipoteza descrisă la cea de a doua întrebare, prezintă relevanță pentru calificarea ca „accesorie” a operațiunii de închiriere faptul că aceasta a fost realizată în beneficiul unui terț, persoană juridică în cadrul căreia persoana fizică are calitatea de asociat și administrator, care are sediul stabilit în acel imobil și care desfășoară activități profesionale de aceeași natură cu persoana fizică în discuție?

În temeiul art.412 alin.1 pct.7 Cod procedură civilă s-a dispus suspendarea judecării cauzei până la comunicarea unei soluții de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

La termenul din data de 08.10.2020, cauza a fost repusă pe rol ca urmare a pronunțării la data de 09.07.2020, a Hotărârii CJUE „Trimitere preliminară - Fiscalitate - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) - Directiva #####CE - Articolul 288 primul paragraf punctul 4 - Regimul special pentru întreprinderile mici - ##### de calcul al cifrei de afaceri anuale ce servește drept referință în scopul aplicării regimului special pentru întreprinderile mici - Noțiunea de «operațiune imobiliară accesorie» - închirierea unui bun imobil de către o persoană fizică ce exercită mai multe profesii liberale”, în cauza C-716/18.

Analizând hotărârea recurată prin prisma motivelor de recurs în conformitate cu exigențele art. 488 și următoarele Cod procedură civilă, Curtea reține următoarele:

Recurentul reclamant a criticat sentința instanței de fond prin prisma motivelor de recurs reglementate de prevederile art. 488 alin.1 pct. 8 și 6 Cod procedură civilă.

Acesta a susținut că instanța de fond a aplicat greșit prevederile art.152 alin.2 Cod fiscal 2004 și pe cele ale art.127 alin.2 din același act normativ, apreciind că operațiunea de închiriere, în cazul de față, se impunea a fi considerată ca fiind una cu caracter accesoriu, prin îndeplinirea cumulativă a celor trei condiții reglementate de pct. 47 alin. (3) din Normele metodologice date în aplicarea art. 147 Cod fiscal 2004, astfel încât nu trebuia luată în calcul pentru stabilirea cifrei de afaceri de la art. 152 alin. (1) Cod fiscal 2004, recurentul prevalându-se în acest sens și de considerentele Hotărârilor pronunțate de CJUE în cauzele C-174/08, NCC Construction Danmark, C-98/07, Nordania Finans and BG Factoring, C-77/01, EDM.

Raportat la susținerile recurentului, Curtea reține că reclamantul recurent ##### desfășoară mai multe profesii în mod independent, și anume profesiile de expert contabil, de consultant în domeniul fiscal, de practician în insolvență, precum și pe cea de avocat, și obține, în plus, venituri în calitate de autor de articole, de cărți și de tratate.

El a dobândit în anul 2008, un singur cod de înregistrare fiscală, atribuit la data de 18.12.2008, pentru obiectul de activitate "Activități de contabilitate și audit financiar, consultant în domeniul fiscal" - Cod CAEN 6920, corespunzător, așadar, profesiilor de consultant în domeniul fiscal și de expert contabil.

În vederea exercitării acestor profesii, reclamantul a declarat diferite sedii profesionale, majoritatea la adresa la care își are stabilit domiciliul ca persoană fizică, doar sediul cabinetului individual de practician în insolvență fiind înregistrat la adresa din Timișoara, strada Stuparilor. Cu toate acestea, recurentul a susținut că imobilul din strada Stuparilor nu a făcut niciodată parte din patrimoniul de afecțiune al profesionistului ##### (nefiind, așadar, în aprecierea acestuia, destinat desfășurării activităților profesionale ale acestuia, ca persoană fizică, potrivit art. 31 și 33 din Codul civil) și că nu deduce cheltuieli și TVA legate de funcționarea aceluși imobil, sediul cabinetului său individual de insolvență fiind doar declarat la acea adresă, în vederea eliberării atestărilor profesionale impuse de legea română.

Începând cu anul 2007 până în prezent, recurentul obține venituri din închirierea aceluși bun imobil, situat în Timișoara, strada Stuparilor, deținut în coproprietate cu o altă persoană. Bunul a fost închiriat către Associated Business Advisors Societate cu Răspundere Limitată, persoană juridică înființată în anul 2001, la care reclamantul este asociat și administrator. Această persoană juridică, înregistrată în scopuri de TVA, are declarat sediul social în imobilul astfel închiriat și desfășoară la sediu, între altele, activități de consultanță și afaceri pentru management, de contabilitate și audit financiar și de consultanță în domeniul fiscal, având ca obiect principal de activitate declarat „Activități de consultanță pentru afaceri și management” – Cod CAEN 7022.

În anul 2016, reclamantul a fost supus unei inspecții fiscale privind taxa pe valoarea adăugată, la finalizarea căreia organul fiscal A.J.F.P. ##### a constatat că, în cursul anului 2012, reclamantul ar fi depășit plafonul cifrei de afaceri de 220000 lei (65000 #####), instituit pentru aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, motiv pentru care ar fi avut obligația de a se înregistra ca plătitor de taxă și a procedat la determinarea TVA pe care reclamantul ar fi trebuit să o plătească de la data la care ar fi trebuit să obțină înregistrarea în scop de TVA (01.09.2012), până la momentul inspecției fiscale, 30.06.2016, fiind stabilită astfel TVA de plată în cuantum total de 95.184 lei, sumă pe care recurentul a achitat-o până la sfârșitul lunii martie 2017. La finalul inspecției fiscale, reclamantul a fost înregistrat din oficiu ca plătitor de TVA.

Pentru a stabili că reclamantul a depășit cifra de afaceri de 220000 lei (65000 #####), organul fiscal a luat în considerare veniturile obținute de acesta din profesiile liberale de consultant fiscal, expert contabil

și practician în insolvență, veniturile obținute din drepturile de autor, dar și cele rezultate din închirierea unei părți din imobilul coproprietate personală. Nu au fost incluse în calcul veniturile salariale obținute în calitate de profesor și nici cele obținute din activitatea de avocat, care deja erau supuse TVA în cadrul societății civile profesionale de avocați la care era asociat, reglementată de dreptul intern ca formă de exercitare a profesiei fără personalitate juridică.

Organul de inspecție fiscală a considerat că în anul 2012 activitatea principală a reclamantului a fost cea de practician în insolvență, dată fiind ponderea veniturilor furnizate de aceasta în comparație cu totalul veniturilor obținute din întreaga activitate economică, precum și că închirierea bunului imobil nu ar putea fi calificată ca „operațiune accesorie” acelei activități, în sensul articolului 152 alineatul (2) din Codul fiscal, pentru a fi exclusă de la calculul cifrei de afaceri în anul menționat.

Raportat la cele expuse anterior, problema dedusă judecării constă în a stabili dacă instanța de fond a aplicat greșit sau nu prevederile art.152 alin.2 Cod fiscal 2004 și pe cele ale art.127 alin.2 din același act normativ, dacă operațiunea de închiriere, în cazul de față, se impunea a fi considerată ca fiind una cu caracter accesoriu, raportat și la dispozițiile pct. 47 alin. (3) din Normele metodologice date în aplicarea art. 147 Cod fiscal 2004, de care s-a prevalat recurentul, pentru a nu fi luată în calcul pentru stabilirea cifrei de afaceri de la art. 152 alin. (1) Cod fiscal 2004.

în vedere că în prezenta speță s-a pronunțat la data de 09.07.2020, Hotărârea CJUE „Trimitere preliminară - Fiscalitate - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) - Directiva #####CE - Articolul 288 primul paragraf punctul 4 - Regimul special pentru întreprinderile mici - ##### de calcul al cifrei de afaceri anuale ce servește drept referință în scopul aplicării regimului special pentru întreprinderile mici - Noțiunea de «operațiune imobiliară accesorie» - închirierea unui bun imobil de către o persoană fizică ce exercită mai multe profesii liberale”, prin care s-a răspuns întrebărilor preliminare formulate de Curtea de Apel Timișoara, instanța de recurs precizează că nu se mai impune analizarea argumentelor recurentului vizând considerentele Hotărârilor pronunțate de CJUE în cauzele C-174/08, NCC Construction Danmark, C-98/07, Nordania Finans and BG Factoring, C-77/01, EDM de care s-a prevalat recurentul, raportat la considerentele și lămuririle expuse de CJUE chiar în hotărârea vizând prezenta speță.

Astfel, prin hotărârea CJUE pronunțată în cauza C-716/18, s-a statuat în sensul că :

„Articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva #####CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva #####UE a Consiliului din 22 decembrie 2009, trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește o persoană impozabilă în calitate de persoană fizică a cărei activitate economică constă în exercitarea mai multor profesii liberale, precum și în închirierea unui bun imobil, o astfel de închiriere nu constituie o „operațiune accesorie”, în sensul dispoziției menționate, atunci când această operațiune este efectuată în cadrul unei activități profesionale obișnuite a persoanei impozabile.”

În motivarea acestei soluții, CJUE a reținut următoarele:

„ 26 Prin intermediul întrebărilor formulate, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește o persoană impozabilă în calitate de persoană fizică a cărei activitate economică constă în exercitarea mai multor profesii liberale, precum și în închirierea unui bun imobil, o astfel de închiriere constituie o „operațiune accesorie”, în sensul acestei dispoziții, în vederea aplicării regimului special pentru întreprinderile mici.

27 Cu titlu introductiv, trebuie să se arate, în primul rând, că, în calitate de excepție de la sistemul comun al Directivei TVA, regimul special pentru întreprinderile mici prevăzut la articolele 281-294 din

această directivă trebuie interpretat în mod strict și nu trebuie aplicat decât în măsura necesară atingerii obiectivului său (a se vedea în acest sens Hotărârea din 2 mai 2019, Jarmuskiene, C-265/18, EU:C:2019:348, punctul 27 și jurisprudența citată).

28 În al doilea rând, în ceea ce privește închirierea de bunuri imobiliare, Curtea a statuat că este vorba despre o activitate economică ce intră în domeniul de aplicare al Directivei TVA în măsura în care operațiunea de închiriere este efectuată în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate, conform articolului 9 alineatul (1) al doilea paragraf din această directivă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 ianuarie 2000, Heerma, C-23/98, EU:C:2000:46, punctul 19 și jurisprudența citată).

29 În al treilea rând, astfel cum a subliniat doamna avocată generală la punctele 30 și 31 din concluzii, închirierea unui bun imobil nu poate constitui o „operațiune imobiliară”, în sensul articolului 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA, decât în măsura în care este vorba despre o operațiune scutită, aspect pe care instanța de trimitere trebuie să îl verifice în lumina articolului 135 alineatul (1) litera (1) și a articolului 135 alineatul (2) ultimul paragraf din această directivă.

30 ##### în vedere aceste observații introductive, trebuie să se arate că, întrucât articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA nu conține nicio trimitere la dreptul statelor membre, noțiunea de „operațiune accesorie”, în sensul acestei dispoziții, constituie o noțiune autonomă de drept al Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform pe teritoriul Uniunii, indiferent de calificările utilizate în statele membre, ținând seama nu numai de modul de redactare a dispoziției menționate, ci și de contextul în care se înscrie aceeași dispoziție, precum și de obiectivul pe care aceasta îl urmărește [a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 februarie 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (înrolarea marinarilor în portul din Rotterdam), C-341/18, EU:C:2020:76, punctul 40 și jurisprudența citată].

31 În ceea ce privește modul de redactare a articolului 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA, trebuie să se arate că acesta nu precizează ce trebuie să se înțeleagă prin „operațiune accesorie”, noțiune care nu este, de altfel, definită de niciuna dintre celelalte dispoziții ale acestei directive.

32 În ceea ce privește contextul articolului 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA, trebuie să se menționeze articolul 174 alineatul (2) litera (b) din această directivă, care figurează în capitolul 2, intitulat „Pro rata de deducere”, din titlul X, intitulat „Deduceri”, din directiva respectivă, care prevede că este exclusă de la calculul pro ratei de deducere valoarea cifrei de afaceri aferente „operațiunilor imobiliare și financiare accesorii”.

33 Această din urmă dispoziție corespunde în esență articolului 19 alineatul (2) din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO 1977, L 145, p. 1), prin care legiuitorul Uniunii a înțeles să excludă de la calculul pro ratei cifra de afaceri aferentă operațiunilor care au un caracter neobișnuit în raport cu activitatea curentă a persoanei impozabile în cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 martie 2008, Nordania Finans și BG Factoring, C-98/07, EU:C:2008:144, punctul 24).

34 În special, în vederea interpretării noțiunii de „operațiune accesorie” în sensul acestei dispoziții, Curtea a făcut trimitere la expunerea de motive care însoțește Propunerea de A șasea directivă a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, prezentată Consiliului Comunităților Europene de către ##### la 29 iunie 1973 [COM(73) 950 final] (Bulletin des Communautés européennes, suplimentul 11/73, p. 20) (denumită în continuare „propunerea de A șasea directivă”). Potrivit acestei expuneri, „elementele avute în vedere la [articolul 19 alineatul (2) din această propunere] trebuie excluse

de la calculul pro ratei, pentru a se evita posibilitatea ca ele să îi denatureze semnificația reală, în măsura în care astfel de elemente nu reflectă activitatea profesională a persoanei impozabile”. Potrivit expunerii menționate, „[a]ceasta este situația vânzării având ca obiect bunuri de investiții și a operațiunilor imobiliare sau financiare efectuate doar cu titlu accesoriu, mai precis care au doar o importanță secundară sau accidentală în raport cu cifra totală de afaceri a întreprinderii”. În aceeași expunere se precizează că, „[d]e altfel, aceste operațiuni nu sunt excluse decât dacă nu fac parte din activitatea profesională curentă a persoanei impozabile” (Hotărârea din 29 octombrie 2009, NCC Construction Danmark, C-I 74/08, EU:C:2009:669, punctul 30).

35 Trebuie să se observe că articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA răspunde aceluiași considerații. Astfel, această dispoziție corespunde articolului 25 alineatul (2) din propunerea de A șasea directivă, devenit articolul 24 alineatul (4) din A șasea directivă 77/388. Conform expunerii de motive care însoțește propunerea de A șasea directivă, „[dispoziția menționată] prevede modalitatea de stabilire a cifrei de afaceri care servește drept referință în scopul aplicării unei scutiri și a unei reduceri”. Potrivit acestei expuneri, „[ea] exclude operațiunile mai mult sau mai puțin ocazionale care pot perturba, de la un an la altul, volumul cifrei de afaceri” și „de asemenea exclude operațiunile care, precum cesiunile de creanțe, nu exprimă dimensiunea reală a întreprinderii”.

36 Desigur, trebuie să se arate că există versiuni lingvistice ale Directivei TVA, în special versiunile în limbile bulgară, germană, engleză, croată, neerlandeză și slovenă, care nu conțin termenii identici „operațiuni accesorii” la articolul 174 alineatul (2) din Directiva TVA și la articolul 288 primul paragraf punctul 4 din această directivă.

37 Cu toate acestea, având în vedere considerațiile prezentate la punctele 34 și 35 din prezenta hotărâre, trebuie să se concluzioneze că noțiunile care figurează în aceste dispoziții, deși sunt utilizate în contexte diferite, au același obiect.

38 Astfel, noțiunea de „operațiune accesorie” desemnează anumite operațiuni care nu țin de activitatea profesională obișnuită a persoanei impozabile.

39 În contextul regimului special în cauză, calificarea unei operațiuni drept „operațiune accesorie” a persoanei impozabile nu impune nici să se identifice un element constitutiv al activității economice a acestei persoane impozabile ca fiind principal, nici ca ea să fie legată de vreo altă activitate economică a persoanei impozabile menționate. Această expresie trebuie considerată o noțiune autonomă.

40 O asemenea interpretare a articolului 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA este confirmată de obiectivul urmărit de regimul special pentru întreprinderile mici. În această privință, Curtea a arătat că regimul menționat prevede simplificări administrative care urmăresc consolidarea constituirii, a activității și a competitivității întreprinderilor mici, precum și menținerea unui raport rezonabil între sarcinile administrative legate de controlul fiscal și veniturile fiscale scăzute scontate. Astfel, regimul menționat urmărește scutirea atât a întreprinderilor mici, cât și a administrațiilor fiscale de asemenea sarcini administrative (Hotărârea din 26 octombrie 2010, #####, C-97/09, EU:C:2010:632, punctele 63 și 68, și Hotărârea din 2 mai 2019, Jarmuskienė, C-265/18, EU:C:2019:348, punctul 37).

41 Rezultă că, pentru a garanta realizarea obiectivului urmărit de regimul special pentru întreprinderile mici, nu trebuie să se impună asemenea sarcini administrative pentru operațiuni care nu țin de activitatea profesională obișnuită a persoanei impozabile.

42 Trebuie amintit că, în lumina dispozițiilor care figurează în prezent la articolul 174 alineatul (2) din Directiva TVA, Curtea a statuat că o activitate economică nu poate fi calificată drept „accesorie” dacă, printre altele, constituie prelungirea directă, permanentă și necesară a activității profesionale taxabile

obișnuite a întreprinderii în cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 octombrie 2009, NCC Construction Danmark, C-174/08, EU:C:2009:669, punctul 31).

43 În alte situații decât cea care figurează la punctul anterior, împrejurarea decisivă este de a ști dacă operațiunea imobiliară a fost sau nu efectuată în cadrul activității profesionale obișnuite a persoanei impozabile, împrejurare care trebuie examinată de autoritățile fiscale și, dacă este cazul, de instanțele naționale.

44 Astfel, autoritățile fiscale și instanțele naționale trebuie să ia în considerare elementele care le sunt prezentate, în special natura bunului imobil în cauză, originea finanțării achiziției aceluși bun și utilizarea lui.

45 În ceea ce privește situația în discuție în litigiul principal, din decizia de trimitere reiese că, astfel cum a subliniat doamna avocată generală la punctele 51 și 52 din concluzii, pe de o parte, sediul activității de practician în insolvență desfășurate de reclamantul din litigiul principal este stabilit la adresa imobilului închiriat aflat în coproprietatea acestuia. Pe de altă parte, imobilul respectiv, compus din spații cu destinație de birouri, este închiriat de reclamantul din litigiul principal unei persoane juridice la care este asociat-administrator. În plus, această persoană juridică are sediul în imobilul menționat și exercită activități de aceeași natură cu cele exercitate de reclamantul din litigiul principal. Revine instanței de trimitere sarcina de a aprecia dacă aceste împrejurări demonstrează că închirierea în cauză ține de activitatea profesională obișnuită a persoanei impozabile.

46 Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că trebuie să se răspundă la întrebările adresate că articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește o persoană impozabilă în calitate de persoană fizică a cărei activitate economică constă în exercitarea mai multor profesii liberale, precum și în închirierea unui bun imobil, o astfel de închiriere nu constituie o „operațiune accesorie”, în sensul dispoziției menționate, atunci când această operațiune este efectuată în cadrul unei activități profesionale obișnuite a persoanei impozabile.”

Instanța de recurs precizează că în speță nu este contestat faptul că operațiunea de închiriere a imobilului în discuție reprezintă o activitate economică din perspectiva TVA și nici faptul că închirierea ar reprezenta o operațiune imobiliară.

De altfel, în concluziile Avocatului ##### la pct.34, s-a reținut că noțiunea de operațiuni imobiliare scutite trebuie să fie interpretate în sens larg și să includă și operațiunile de închiriere de bunuri imobile scutite, astfel încât să se delimiteze domeniul de aplicare al art.287 din Directiva TVA.

Cu privire la reținerea de către CJUE a faptului că se impune a se verifica dacă operațiunea de închiriere a bunului imobil este scutită în concordanță cu prevederile art.135 alin.1 lit.1 și a art.135 alin.2 ultimul paragraf din Directiva TVA, Curtea precizează că raportat la prevederile art.141 alin.1 lit.e Cod fiscal 2004, operațiunea de închiriere realizată de către recurentul reclamant se încadrează în regula generală de scutire, astfel încât intră în sfera de aplicare a prevederilor art.288 pct.4 din Directiva TVA și implicit a prevederilor art.152 alin.2 Cod fiscal 2004.

În speță se impune însă a se determina dacă operațiunea de închiriere realizată de recurent are sau nu caracterul unei operațiuni accesorii în sensul dispozițiilor legale interne și comunitare pentru a putea fi exclusă din calculul cifrei de afaceri ce servește drept referință în scopul aplicării regimului special de scutire pentru întreprinderile mici.

Referitor la condițiile necesare pentru existența unei „operațiuni accesorii” concluziile Avocatului ##### au fost în sensul că:

„ 40. În această privință, Curtea a statuat deja că o activitate economică nu poate fi calificată drept operațiune accesorie dacă constituie prelungirea directă, permanentă și necesară a activității taxabile a întreprinderii sau dacă implică o utilizare semnificativă de bunuri și de servicii pentru care se datorează TVA.

41. Această delimitare negativă poate fi transpusă în domeniul scutirii prevăzute la articolul 287 din Directiva TVA. Astfel, dacă există o prelungire directă, permanentă și necesară a activității taxabile a întreprinderii, atunci activitatea respectivă are o finalitate ##### ## „activitatea principală”, nemaiputând fi considerată o operațiune auxiliară sau o operațiune accesorie. Pur și simplu, nu există niciun motiv obiectiv care să justifice un tratament separat al acestor operațiuni.

42. Pe de altă parte, într-o decizie referitoare la articolul 174 alineatul (2) din Directiva TVA, Curtea a statuat de asemenea că cuantumul cifrei de afaceri realizate poate constitui un indiciu al faptului că operațiunile respective nu trebuie considerate accesorii. Cu toate acestea, împrejurarea că veniturile generate de aceste operațiuni sunt superioare veniturilor generate de activitatea care constituie, potrivit declarației întreprinderii în cauză, activitatea sa principală nu ar fi suficientă pentru a exclude calificarea acestora drept operațiuni accesorii în sensul acestei dispoziții .

43. Această afirmație poate fi corectă în ceea ce privește articolul 174 alineatul (2) din Directiva TVA și pro rata de deducere, însă nu și în ceea ce privește o scutire fiscală pentru motive de simplificare administrativă (o normă de minimis). Astfel, în prima situație, afirmația se referă la repartizarea TVA-ului achitat pentru serviciile prestate în amonte în funcție de prestațiile efectuate în aval (pentru acest motiv este necesar să se stabilească pro rata de deducere). A doua situație privește momentul în care ar trebui să înceteze scutirea fiscală, ca urmare a depășirii unei limite a cifrei de afaceri, care constituie o simplă limită de minimis (în ceea ce privește sensul și finalitatea, a se vedea punctului 22 și următoarele de mai sus).

44. În privința unei astfel de scutiri fiscale, o importanță determinantă revine cuantumului presupuselor operațiuni accesorii. Operațiunile imobiliare scutite care, de exemplu, depășesc deja, din punctul de vedere al cuantumului, limita scutită prevăzută la articolul 287 nu pot fi, în opinia noastră, niciodată operațiuni accesorii ale unei întreprinderi mici, întrucât le lipsește caracterul nesemnificativ.

45. Considerăm că ideea pe care se întemeiază articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA este următoarea: scutirea fiscală a unei întreprinderi pentru motive de simplificare administrativă nu trebuie să fie eliminată ca urmare a unor operațiuni mai mult sau mai puțin accidentale, în special a unor operațiuni imobiliare scutite unice, care nu fac parte din obiectul propriu-zis de activitate al întreprinderii și care nu influențează cuantumul venitului fiscal.

46. În Propunerea Comisiei din anul 1973 se găsește formularea potrivit căreia „operațiunile mai mult sau mai puțin ocazionale, prin care cuantumul cifrei de afaceri este majorat în mod artificial de la un an la altul” și acele operațiuni care „nu oferă o imagine conformă cu realitatea a dimensiunii întreprinderii” nu ar trebui să fie luate în considerare. Acest lucru este confirmat de al doilea paragraf al articolului 288 din Directiva TVA. Aceasta exclude în mod expres cesiunea de active fixe ale întreprinderii din calculul cifrei de afaceri.

47. Motivul este, probabil, să se evite apariția, în urma unor astfel de operațiuni „excepționale”, a unei diferențe de tratament (o persoană imposibilă rămâne întreprindere mică scutită, iar alta pierde acest statut) din punctul de vedere al TVA-ului între persoanele imposibile scutite (mai exact, așa-numitele întreprinderi mici).

48. Un exemplu ar putea fi închirierea pe termen lung a unor active private. ##### articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA nu ar proceda la excluderea acestei operațiuni din calculul cifrei de afaceri, întreprinderea respectivă ar trebui să plătească impozitul pe cifra de afaceri anuală rezultată din

exercitarea celorlalte activități ale sale. În schimb, o întreprindere comparabilă, care nu închiriază asemenea active private, ar putea beneficia în continuare de scutire. În concurența dintre întreprinderi, împrejurarea mai mult sau mai puțin accidentală a utilizării altor active nu afectează însă statutul propriu-zis de „întreprindere mică”. Lipsește o legătură suficientă cu activitatea economică propriu-zisă a așa-numitei întreprinderi mici. În concluzie, acceptarea operațiunilor accesorii este totuși o chestiune de calificare.

49. Prin urmare, considerăm că noțiunea de operațiune accesorie nu include decât acele operațiuni care nu prezintă o legătură mai strânsă cu activitatea (propriu-zis) impozabilă a persoanei impozabile. Această legătură lipsește atunci când aceste operațiuni: (1) constituie un act unic, efectuat cu titlu excepțional, în afara obiectului de activitate propriu-zis al întreprinderii, sau (2) nu necesită o utilizare semnificativă de bunuri și de servicii în cadrul întreprinderii, ci trebuie luate în considerare izolat de întreprindere și nu prezintă, în raport cu aceasta din urmă, decât un caracter de minimis (un exemplu ar putea fi închirierea de valoare redusă - a se vedea punctul 44-a unor active private).”.

Cu privire la noțiunea de „operațiune accesorie”, CJUE a statuat în considerentele de la punctele 30-46 din Hotărârea pronunțată în prezenta cauză, considerente sus menționate. Raportat la cele reținute de Avocatul ##### și de CJUE, față de susținerile contradictorii ale părților cu privire la activitatea principală a recurentului instanța reține că s-a statuat de CJUE în sensul că „ 39 În contextul regimului special în cauză, calificarea unei operațiuni drept „operațiune accesorie” a persoanei impozabile nu impune nici să se identifice un element constitutiv al activității economice a acestei persoane impozabile ca fiind principal, nici ca ea să fie legată de vreo altă activitate economică a persoanei impozabile menționate. Această expresie trebuie considerată o noțiune autonomă.”.

De asemenea, s-a mai reținut de către CJUE că noțiunea de „operațiune accesorie” desemnează anumite operațiuni care nu țin de activitatea profesională obișnuită a persoanei impozabile, că o activitate economică nu poate fi calificată drept „accesorie” dacă, printre altele, constituie prelungirea directă, permanentă și necesară a activității profesionale taxabile obișnuite a întreprinderii în cauză, împrejurarea decisivă constând în a ști dacă operațiunea imobiliară a fost sau nu efectuată în cadrul activității profesionale obișnuite a persoanei impozabile, împrejurare care trebuie examinată de autoritățile fiscale și, dacă este cazul, de instanțele naționale care trebuie să ia în considerare elementele care le sunt prezentate, în special natura bunului imobil în cauză, originea finanțării achiziției acelui bun și utilizarea lui.

Contrar susținerilor recurentului, instanța constată că operațiunea de închiriere a imobilului situat în Timișoara, Str. Stuparilor nu poate fi calificată ca operațiune accesorie în sensul art.288 primul paragraf punctul 4 din Directiva TVA pentru a fi exclusă de la calculul cifrei de afaceri stabilită conform dispozițiilor art.152 alin.2 Cod fiscal 2004, nefiind îndeplinite cumulativ nici cerințele de la pct.47 alin.3 din Normele date în aplicarea art.147 Cod fiscal 2004.

Astfel, având în vedere cele statuate de CJUE, față de împrejurările specifice cauzei și luând în considerare natura bunului imobil în cauză, originea finanțării achiziției bunului și utilizarea acestuia, Curtea apreciază că între închirierea bunului imobil în care reclamantul desfășoară o activitate economică în calitate de practician în insolvență și activitatea impozabilă propriu-zisă a reclamantului există o legătură strânsă, închirierea bunului imobil nefiind nici accidentală, nici separată de activitatea impozabilă (de furnizare de consultanță) propriu-zisă a reclamantului. ##### recurentul a susținut că nu folosește acest imobil, este necontestat faptul că acesta reprezintă sediul activității sale impozabile în calitate de practician în insolvență, acest fapt constituindu-se în indiciul că reclamantul folosește el însuși bunul imobil astfel încât nu se poate reține că ar exista o închiriere independentă de activitatea întreprinderii.

De asemenea, Curtea reține că reclamantul închiriaza imobilul unei societăți în cadrul căreia este el însuși asociat și administrator, respectiv ## ##### și în cadrul căreia exercită el însuși o activitate de consultanță, fiind nerelevantă susținerea recurentului că imobilul este închiriat doar în parte societății în cadrul căreia este el însuși asociat și administrator și că există și alți coproprietari asupra imobilului.

Relevant este și faptul că imobilul respectiv, compus din spații cu destinație de birouri, este închiriat către ## ##### care are sediul în respectivul imobil și exercită activități de aceeași natură cu cele exercitate de recurent, fiind nerelevant faptul că obiectul principal de activitate al acestei societăți este „activități de consultanță pentru afaceri și management” și doar obiectul secundar de activitate „activități de contabilitate și audit financiar, consultanță domeniul fiscal” este identic cu cel al recurentului.

Raportat la cele anterior expuse, chiar dacă s-ar confirma susținerea recurentului că fondurile necesare achiziționării imobilului nu au ca sursă veniturile obținute din profesiile liberale, acest aspect doar prin el însuși nu este de natură a confirma caracterul de operațiune accesorie al închirierii imobilului.

de cele expuse, contrar susținerilor recurentului, Curtea constată că operațiunea de închiriere nu se circumscrie noțiunii de „operațiune accesorie”, aceasta având caracter de continuitate, neconstituindu-se într-un act unic, efectuat cu titlu excepțional, în afara obiectului de activitate propriu-zis al întreprinderii, existând o legătură materială și personală strânsă cu activitatea propriu-zisă impozabilă a recurentului, astfel încât nu se poate considera că activitatea de închiriere este una ne semnificativă, în afara activității economice propriu-zise a reclamantului.

în vedere și cele statuate de CJUE în sensul că „Articolul 288 primul paragraf punctul 4 din Directiva #####CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva #####UE a Consiliului din 22 decembrie 2009, trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește o persoană impozabilă în calitate de persoană fizică a cărei activitate economică constă în exercitarea mai multor profesii liberale, precum și în închirierea unui bun imobil, o astfel de închiriere nu constituie o „operațiune accesorie”, în sensul dispoziției menționate, atunci când această operațiune este efectuată în cadrul unei activități profesionale obișnuite a persoanei impozabile.”, Curtea conchide că dispozițiile art. 488 pct. 8 CPC de care s-a prevalat recurentul nu sunt incidente în cauză, instanța de fond făcând o corectă interpretare și aplicare a dispozițiilor legale incidente în cauză, reținând că recurentul a depășit în cursul lunii iulie 2012 plafonul de scutire, actele administrative contestate nefiind nelegale raportat la aspectele invocate de reclamant.

Referitor la critica recurentului în sensul că instanța de fond a omis a se pronunța asupra cererii subsidiare vizând anularea actelor administrative contestate cu privire la suma de 205 lei reprezentând TVA calculată asupra unor sume care deja conțineau TVA, Curtea precizează că raportat la dispozițiile art.444 Cod procedură civilă, se impunea ca reclamantul să formuleze o cerere de completare a hotărârii instanței de fond în acest sens, nefiind admisibilă formularea unei astfel de critici în recurs.

Curtea nu-și poate însuși nici susținerile recurentului în sensul că în cauză ar fi incidente prevederile art. 488 alin.1 pct.6 Cod procedură civilă, hotărârea recurată cuprinzând motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței, iar acestea nu sunt contradictorii sau străine de natura pricinii în sensul dispozițiilor art.488 pct.6 Cod procedură civilă, din conținutul considerentelor rezultând că prima instanță a procedat la o analiză efectivă a motivelor, argumentelor și mijloacelor de probă ale părților, soluția fiind determinată de relevanța și incidența în cauză a acestora prin raportare la obiectul acțiunii și dispozițiile legale incidente în cauză.

Pentru a se ajunge la concluzia nemotivării unei hotărâri în sensul dispozițiilor art. 488 alin.1 pct. 6 C.proc.civ., ipoteză afirmată de recurent, Curtea apreciază că trebuie să se constate nemotivarea soluției din dispozitiv sau motivarea insuficientă a acesteia ori motivarea inexactă.

Într-adevăr, prin raportare la dispozițiile art. 425 C.proc.civ. (care consacră în mod expres structura hotărârii judecătorești: parte introductivă, considerentele și dispozitivul și stabilesc în privința considerentelor, că acestea conțin pe lângă arătarea obiectului cererii și susținerilor pe scurt ale părților, și expunerea situației de fapt reținută de instanță pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților), motivarea hotărârii este necesară, pe de o parte, pentru ca părțile să cunoască motivele care au fost avute în vedere de instanță la pronunțarea soluției, iar pe de altă parte ca instanța de control judiciar să aibă în vedere, în aprecierea legalității și temeiniciei hotărârii, considerentele pentru care s-a pronunțat soluția respectivă.

Curtea arată că în concepția Curții Europene a Drepturilor Omului între garanțiile dreptului la un proces echitabil, în sensul art. 6 din Convenție, se înscrie și obligația instanțelor de a-și motiva deciziile lor. Un proces civil finalizat prin hotărârea care dezleagă fondul, cu garanțiile date de art. 6.1 din Convenția Europeană privind Drepturile Omului, include printre altele dreptul părților de a fi în mod real „ascultate”, adică în mod concret examinate de către instanța sesizată. Altfel spus, aceasta implică mai ales în sarcina instanței obligația de a proceda la un examen efectiv, real și consistent al mijloacelor, argumentelor și elementelor de probă ale părților, cel puțin pentru a le aprecia relevanța în determinarea situației de fapt (##### din 28.04.2005 în cauza ##### c. României).

Curtea arată că este adevărat că instanța este obligată să expună în hotărâre considerentele pentru care apreciază susținerile părților ca neîntemeiate, sau dimpotrivă, constată caracterul fondat al acestora, însă nu există nicio obligație în sensul de a răspunde tuturor argumentelor invocate în cererea de chemare în judecată.

În legătură cu acest aspect, trebuie amintit că instanța europeană a statuat și că acest text (art. 6 din Convenție) obligă tribunalele să își motiveze hotărârile lor, dar această obligație nu are a fi înțeleasă în sensul că ele trebuie să răspundă în mod detaliat la fiecare argument al părților procesului (### de Hurk c. Olandei, paragraful 59 și 61). Întinderea obligației de motivare a deciziilor variază în funcție de natura acestora. ##### necesar să se țină seama, în special, de diversitatea capetelor de cerere a acțiunilor și de motivele formulate în căile de atac exercitate de părți(...) (CEDH 9 decembrie 1994 ##### Torija c/Espagne).

Raportat la considerentele sentinței recurate, Curtea nu-și poate însuși susținerea recurentului, în sensul că argumentele reclamantului au fost analizate superficial, fiind preluate argumentele pârâtelor, atâta timp cât prima instanță a analizat acțiunea dedusă judecătii prin raportare la argumentele și susținerile ambelor părți, la probele care au fost administrate, motivând pentru ce anume au fost reținute anumite aspecte iar altele înlăturate și redând dispozițiile legale care au stat la baza raționamentului juridic.

se confirmă susținerea recurentului că instanța de fond, în analizarea cererii subsidiare a reclamantului vizând dreptul acestuia de a deduce TVA în cuantum de 328,25 lei refuzat la deducere și aferent facturilor nr.#####.10.2015 și nr.#####.11.2015 emise de ##### SA care ulterior au fost refacturate, a făcut referire și la TVA aferent facturilor emise de către ## ##### ##### ##, ## ##### ## și Registrul Auto ##### RA (care au fost refacturate către ##### SRL), deși dreptul de deducere pentru TVA aferent respectivelor facturi fusese recunoscut prin decizia de soluționare a contestației administrative formulată de reclamant, acest aspect nu este de natură a infirma soluția de respingere a cererii reclamantului, ci doar de a se substitui motivarea primei instanțe prin înlăturarea

considerentelor în care s-a făcut referire la facturile emise de către ## ##### ##### ##, ## ##### ## și Registrul Auto ##### RA (care au fost refacturate către ##### SRL).

Contrar susținerilor recurentului, Curtea constată că în cauză nu s-a făcut dovada utilizării în folosul propriilor operațiuni taxabile a achizițiilor de servicii menționate în facturile din 30.10.2015 și 11.11.2015 emise de ##### SA, reclamantul neprezentând documente justificative privind scopul, destinația, durata și necesitatea deplasărilor efectuate la data de 30.10.2015, respectiv 11.11.2015. Acesta nu a prezentat nici un ordin de delegare (delegație), iar facturile depuse, prin ele înseși nu pot justifica faptul că serviciile ar fi fost utilizate în folosul propriilor operațiuni taxabile. ##### recurentul a susținut că prin acțiunea dedusă judecătii a precizat faptul că respectivele cheltuieli de transport care fac obiectul facturilor nr.#####.10.2015 și nr.#####.11.2015 emise de ##### SA, au fost suportate în temeiul contractului încheiat de reclamant cu ## ##### ##, Curtea reține că în dovedirea acestor susțineri reclamantul a anexat acțiunii doar un înscris intitulat „Anexa b” încheiat în 04.12.2015, ulterior emiterii facturilor de care se prevalează recurentul, iar mențiunile din acest înscris nu fac dovada faptului că acele cheltuieli de transport ce fac obiectul celor două facturi ar fi fost utilizate în folosul operațiunilor taxabile ale recurentului.

Neîntemeiate sunt și susținerile recurentului în ceea ce privește incidența prevederilor legale care reglementează structura de comisionar în materia TVA, recurentul nedemonstrând că refacturarea către ## ##### ## a cheltuielilor de transport ar constitui o tranzacție separată, respectiv distinctă de tranzacția principală, pentru a putea fi aplicată structura de comisionar.

În speță, în mod corect instanța de fond a reținut a fi aplicabile prevederile art.137 alin.2 lit.b Cod fiscal 2004, cheltuielile de transport fiind cheltuieli accesorii care trebuiau incluse în baza impozabilă a livrării/prestării principale, nefiind incidente dispozițiile art.129 alin.2 Cod fiscal 2004 și pct.7 alin.2 din Normele metodologice date în aplicarea acestor prevederi, pct.19 alin.4 din Normele metodologice date în aplicarea art.137 Cod fiscal 2004 (pentru perioada anterioară datei de 01.01.2016), respectiv prevederile art.271 alin.2 Cod fiscal și pct.8 alin.3 din Normele metodologice date în aplicarea acestor prevederi, pct.31 alin.4, 5 și 6 din Normele metodologice date în aplicarea art.286 Cod fiscal (pentru perioada ulterioară datei de 01.01.2016), atâta timp cât nu s-a dovedit în cauză că refacturarea către client a diverselor cheltuieli constituie o tranzacție separată, distinctă de tranzacția principală pentru a fi aplicată structura de comisionar. Astfel, furnizorul/prestatorul nu poate aplica structura de comisionar prevăzută la pct.19 alin.4 (respectiv, pct.31 alin.4) pentru a refactura cheltuieli accesorii nici pentru a efectua cheltuieli cu impozite și taxe conform prevederilor alin.7 al articolului menționat (respectiv alin.4).

Raportat la prevederile art.137 alin.2 lit.b Cod fiscal 2004, respectiv art.286 alin.-3 lit.b Cod fiscal 2006, precum și Normele metodologice date în aplicarea acestora, în mod corect organul fiscal a reținut că baza de impozitare a taxei pe valoare adăugată cuprinde și cheltuielile accesorii efectuate de o persoană care realizează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, chiar dacă fac obiectul unui contract separat, dar care nu reprezintă o tranzacție separată, ci sunt parte componentă a livrării/prestării de care sunt legate, urmând aceleași reguli referitoare, printre altele, la cote, scutiri ca și livrarea/prestarea de care sunt legate.

Curtea nu-și poate însuși raționamentul recurentului în sensul că atâta timp cât nu s-a reținut a fi aplicabilă structura de comisionar, apreciindu-se că respectivele cheltuieli de transport sunt cheltuieli accesorii, rezultă în mod evident că acele cheltuieli au fost efectuate în scopul prestării serviciului principal, deoarece reținerea caracterului accesoriu a cheltuielilor de transport nu exclude necesitatea probării cu documente justificative de către reclamant a scopului și necesității deplasării efectuate la data de

30.10.2015, respectiv 11.11.2015, recurentul având obligația să demonstreze că achizițiile de serviciu în cauză au fost utilizate în folosul propriilor operațiuni taxabile.

Pentru toate aceste considerente, recursul dedus judecății este nefondat, motiv pentru care în baza art.496 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea va respinge cererea de recurs formulată, constatând că instanța de fond a făcut o corectă interpretare și aplicare a dispozițiilor legale incidente în cauză, în cuprinsul sentinței recurate regăsindu-se argumentele pe care Tribunalul și-a întemeiat soluția, criticile subsumate prevederilor art. 488 pct. 8 și 6 C. proc. civ. nu pot fi primite,.

În baza art.453 Cod procedură civilă, constatând culpa procesuală a recurentului, va respinge cererea acestuia de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

Cauza **Terracult**, C-835/18

Terracult Case, C-835/18

HOTĂRÂREA CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION

Dispozițiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/43/UE a Consiliului din 22 iulie 2013, precum și principiile neutralității fiscale, efectivității și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale sau unei practici administrative naționale care nu permite unei persoane impozabile, care a efectuat operațiuni cu privire la care s-a dovedit ulterior că intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a taxei pe valoarea adăugată (TVA), să corecteze facturile referitoare la aceste operațiuni și să se prevaleze de aceasta prin rectificarea unei declarații fiscale anterioare sau prin depunerea unei noi declarații fiscale care să ia în considerare corecția astfel efectuată, în vederea rambursării TVA-ului facturat și plătit fără a fi datorat de această persoană impozabilă, pentru motivul că perioada în care au fost realizate operațiunile respective a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale la finalul căreia autoritatea fiscală competentă a emis o decizie de impunere care, nefiind contestată de persoana impozabilă menționată, a rămas definitivă.

CJUE

CJUE (Camera a cincea) Hotărârea din 2 iulie 2020,
în cauza C-835/18, **Terracult**, ECLI: EU: C:2020:520

The provisions of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system for value added tax, as amended by Council Directive 2013/43/EU of 22 July 2013, and the principles of fiscal neutrality, effectiveness and proportionality must be interpreted as precluding national legislation or a national administrative practice preventing a taxable person that has carried out transactions which subsequently proved to be covered by the reverse charge mechanism for value added tax (VAT) from correcting the invoices relating to those transactions and relying on them by correcting an earlier tax return or submitting a new tax return taking account of the correction thus made, with a view to obtaining a refund of the VAT improperly invoiced and paid by that taxable

CJEU

person, on the ground that the period in respect of which those transactions were carried out had already been the subject of a tax inspection at the end of which the competent tax authority had issued a tax assessment which, not having been contested by that taxable person, had become final.

CJEU (Fifth Chamber), Judgment of 2 July 2020,
in case C-835/18, **Terracult**, ECLI: EU: C:2020:520

HOTĂRÂREA INSTANȚEI NAȚIONALE JUDGMENT OF THE NATIONAL COURT

Drept la rambursarea TVA. Corectarea facturilor aferente unor operațiuni care au făcut obiectul unei inspecții fiscale. Decizie de impunere, necontestată de persoana impozabilă, rămasă definitivă. Principiul neutralității fiscale în materie de TVA. Principiile efectivității și proporționalității.

RO

Competența statelor membre de a prevedea, în ordinea juridică internă, posibilitatea regularizării oricărei taxe facturate fără a fi datorată, fără ca regularizarea să depindă de puterea discreționară de apreciere a administrației fiscale și fără a face practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea dreptului la rambursarea TVA, conferit particularilor, cu asigurarea concomitentă a securității raporturilor juridice.

Right to a VAT refund. Correction of invoices related to some operations that were the subject of a fiscal inspection. Taxation decision, uncontested by the taxable person, remains final. The principle of fiscal neutrality in VAT matters. The principles of effectiveness and proportionality.

EN

The competence of the member states to provide, in the internal legal order, the possibility of regularization of any tax invoiced without being due, without the regularization depending on the discretionary power of assessment of the tax administration and without making it practically impossible or excessively difficult to exercise the right to VAT reimbursement, granted to individuals, with the simultaneous assurance of the security of legal relationships.

Curtea de Apel Timișoara, Secția de contencios administrativ și fiscal
Decizia nr.880 din 1 octombrie 2020
<https://rejust.ro/juris/36ge6g27>

Rezumat:

CJUE a reținut că oricărei livrări de rapiță efectuate de către o persoană impozabilă furnizoare, în favoarea unei alte persoane impozabile, fiecare dintre cele două având un cod de identificare fiscală românesc, trebuie să i se aplice mecanismul de taxare inversă a TVA-ului. Or, în temeiul acestui mecanism, nu se efectuează nicio plată a TVA-ului între furnizor și persoana impozabilă destinatară a

Abstract:

The CJEU held that any supply of rapeseed made by a supplying taxable person, in favor of another taxable person, each of the two having a Romanian tax identification code, must be subject to the VAT reverse charge mechanism. However, under this mechanism, no VAT payment is made between the supplier and the taxable person receiving the

livrărilor, aceasta din urmă datorând, pentru operațiunile efectuate, TVA-ul în amonte.

Întrucât TVA-ul nu este datorat de un astfel de furnizor, conform art. 193, 199 și 199 a din Directiva TVA, acesta nu poate fi considerat o persoană obligată la plata TVA-ului, iar împrejurarea că acest furnizor a plătit TVA-ul bazându-se pe supoziția eronată că livrării în cauză nu i se aplică mecanismul de taxare inversă a TVA-ului nu permite să se deroge de la această normă, astfel încât TVA facturat și achitat în mod eronat trebuie, în principiu, să fie rambursat furnizorului menționat.

În ceea ce privește rambursarea TVA-ului facturat din greșală, CJUE a arătat că Directiva TVA nu prevede nicio dispoziție referitoare la regularizarea de către emitentul facturii a TVA-ului facturat fără a fi datorat și că, în aceste condiții, statele membre sunt, în principiu, cele care trebuie să determine condițiile în care TVA facturat fără a fi datorat poate fi regularizat.

Pentru a asigura neutralitatea TVA-ului, este de competența statelor membre să prevadă, în ordinea lor juridică internă, posibilitatea regularizării oricărei taxe facturate fără a fi datorată, cu condiția ca emitentul facturii să demonstreze buna sa credință.

În concluzie, CJUE a statuat că dispozițiile Directivei 2006/112 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al TVA, precum și principiile neutralității fiscale, efectivității și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale sau unei practici administrative naționale care nu permite unei persoane impozabile, care a efectuat operațiuni cu privire la care s-a dovedit ulterior că intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a taxei pe valoarea adăugată (TVA), să corecteze facturile referitoare la aceste operațiuni și să se prevaleze de aceasta prin rectificarea unei declarații fiscale anterioare sau prin depunerea unei noi declarații fiscale care să ia în considerare corecția astfel efectuată, în vederea rambursării TVA-ului facturat

supplies, the latter owing, for the operations carried out, the upstream VAT.

Since VAT is not owed by such a supplier, according to art. 193, 199 and 199 a of the VAT Directive, he cannot be considered a person liable to pay VAT, and the fact that this supplier has paid VAT relying on the erroneous assumption that the supply in question is not subject to the VAT reverse charge mechanism does not allow to derogate from this rule, so that the VAT erroneously invoiced and paid must, in principle, be refunded to the supplier mentioned.

Regarding the reimbursement of VAT invoiced by mistake, the CJEU showed that the VAT Directive does not provide for any provision regarding the regularization by the issuer of the invoice of the VAT invoiced without being due and that, under these conditions, the member states are, in principle, those that must determine the conditions under which VAT invoiced without being due can be regularized.

In order to ensure the neutrality of the VAT, it is the competence of the member states to provide, in their internal legal order, the possibility of regularizing any tax invoiced without being due, provided that the issuer of the invoice demonstrates his good faith.

In conclusion, the CJEU ruled that the provisions of Council Directive 2006/112 of November 28, 2006 regarding the common system of VAT, as well as the principles of fiscal neutrality, effectiveness and proportionality must be interpreted in the sense that they oppose a national regulation or a national administrative practice that does not allow a taxable person, who has carried out transactions in respect of which it is later found to be subject to the reverse charge mechanism of value added tax (VAT), to correct the invoices relating to these transactions and to take advantage of this by rectifying a return previous tax returns or by submitting a new tax return that takes into account the correction thus made, in order to reimburse the VAT invoiced and paid without being owed by

și plătit fără a fi datorat de această persoană impozabilă, pentru motivul că perioada în care au fost realizate operațiunile respective a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale la finalul căreia autoritatea fiscală competentă a emis o decizie de impunere care, nefiind contestată de persoana impozabilă menționată, a rămas definitivă.

Urmare pronunțării de către CJUE a hotărârii în cauza C-835/18, instanța de control judiciar a apreciat că respingerea cererii reclamantei de restituire a TVA achitată fără a fi datorată, urmare nerespectării unor condiții de formă, aduce atingere principiilor neutralității fiscale, efectivității și proporționalității.

S-a reținut că aceste principii se opun unei reglementări naționale sau unei practici administrative naționale care nu permite unei persoane impozabile, care a efectuat operațiuni cu privire la care s-a dovedit ulterior că intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a TVA-ului, să corecteze facturile referitoare la aceste operațiuni și să se prevaleze de aceasta prin rectificarea unei declarații fiscale anterioare sau prin depunerea unei noi declarații fiscale care să ia în considerare corecția astfel efectuată, în vederea rambursării TVA-ului facturat și plătit fără a fi datorat de această persoană impozabilă, pentru motivul că perioada în care au fost realizate operațiunile respective a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale la finalul căreia autoritatea fiscală competentă a emis o decizie de impunere care, nefiind contestată de persoana impozabilă menționată, a rămas definitivă.

this taxable person, for the reason that the period in which the respective operations were carried out has already the subject of a tax inspection at the end of which the competent tax authority issued a tax decision which, not having been contested by the mentioned taxable person, remained final.

Following the pronouncement by the CJEU of the decision in case C-835/18, the court of judicial control assessed that the rejection of the claimant's request for the refund of VAT paid without being due, due to non-compliance with some formal conditions, infringes the principles of fiscal neutrality, effectiveness and proportionality. It has been held that these principles are opposed to a national regulation or national administrative practice which does not allow a taxable person, who has carried out transactions in respect of which it is later shown to fall within the scope of the VAT reverse charge mechanism, to correct invoices relating to these operations and to take advantage of it by rectifying a previous tax return or by submitting a new tax return that takes into account the correction thus made, in order to reimburse the VAT invoiced and paid without being owed by this taxable person, for the reason that the period in which the respective operations were carried out was already the subject of a tax inspection at the end of which the competent tax authority issued a tax decision which, not having been contested by the said taxable person, remained final.

Deliberând asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr.###/18.05.2018 pronunțată în dosarul nr.###/108/2018, Tribunalul #### a respins acțiunea formulată de reclamanta S.C. ##### S.R.L., în contradictoriu cu pârâții Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice ####, în nume propriu și în reprezentarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, ca neîntemeiată. Fără cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei hotărâri, a declarat recurs recurenta-reclamantă ## ##### ##, solicitând admiterea recursului, casarea sentinței recurate, iar în rejudecare, să se dispună admiterea acțiunii reclamantei astfel cum a fost formulată. Eventualele cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul proces urmează să le solicite pe cale separată.

Recursul se întemeiază pe dispozițiile art.20 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 și pe motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct.8 și 5 Cproc.civ..

În motivarea recursului, se arată că, hotărârea primei instanțe a fost justificată, în esență, prin invocarea următoarelor argumente:

-Faptul că obligația de plată a sumei de 440.241 lei aflată în litigiu provine, în realitate, din decizia de impunere anterioară cu nr. F-A R 166/04.03.3014, care a rămas definitivă prin necontestare, iar în condițiile în care acea decizie nu a fost contestată în termenul legal prima instanță apreciază că obligația de plată a TVA în sumă de 440.241 lei ar fi rămas definitiv stabilită în sarcina societății recurente;

-Faptul că, în condițiile în care decizia de impunere anterioară cu nr. F-AR 166/04.03.3014 nu a fost contestată în termenul legal, conduita recurente de a „modifica unilateral starea de fapt verificată” prin operațiuni scriptice și de a încerca corectarea facturilor prin stornarea lor ar contraveni dispozițiilor art.50 alin.1 Cpr.fiscala, întrucât ar anula efectele unui act administrativ care nu a fost anulat, desființat sau modificat de către organele competente;

-Faptul că singurul mijloc legal de a stinge obligația de plată a TVA în sumă de 440.241 lei stabilită în sarcina recurente prin decizia de impunere anterioară cu nr. F-AR 166/04.03.3014 era prin plată sau compensare, și nu prin stornarea facturilor și emiterea de facturi de corecție;

-Faptul că s-ar fi invocat de către recurentă o practică abuzivă din cauza CEJ C-153/11 Klub OOD care nu are nicio legătură cu problema de drept din prezenta cauză - deși această practică judiciară a fost invocată de către părțile-intimate, și nu de către societatea recurentă.

Recurenta apreciază că soluția primei instanțe de respingere a acțiunii sale este rezultatul aplicării greșite a normelor de drept material și procedural incidente cauzei, astfel după cum va dezvolta în cele ce urmează.

După cum se poate observa, prima instanță a respins acțiunea reclamantei exclusiv pentru motive de formă, mai exact pentru simplul și singurul motiv că obligația de plată a TVA în sumă de 440.241 lei aflată în litigiu ar proveni dintr-o decizie de impunere anterioară (cu nr. F-AR 166/04.03.3014), care nu a fost contestată în termenul legal prevăzut de Codul de procedura fiscală.

În acest sens, prima instanță preia ad litteram argumentația celor două părți, care la rândul lor s-au opus acțiunii reclamantei din același considerent de formă, fără a contesta vreodată că raportat la adevărata situație de fapt din cauză, reclamanta nu ar fi datorat niciodată bugetului de stat suma de 440.241 lei, aflată în litigiu.

Cramponându-se de același motiv de formă invocat de cele două părți, prima instanță săvârșește aceeași eroare fundamentală ca și părțile-intimate, în sensul că omite să observe fondul problemei și să analizeze efectiv situația de fapt fiscală, care în materie fiscală prevalează asupra aspectelor de formă, și în raport cu care tratamentul fiscal corect era acela de a recunoaște dreptul recurente la rambursarea sumei de 440.241 lei reprezentând TVA, care a fost plătită de aceasta în baza deciziei de impunere cu nr. F-AR 166/ 04.03.3014, fără a fi vreodată realmente datorată.

Pentru a înțelege mai bine motivele de recurs, recurenta reiterează succint starea de fapt din cauză, care a rămas, se pare, neînțeleasă de către prima instanță:

-În baza unui contract de vânzare de rapiță încheiat în anul 2013 cu beneficiarul ##### MOSEL HANDELS GmbH, persoana juridica germană, în cursul lunii octombrie 2013, fosta societate ##### SRL (absorbită ulterior de societatea recurentă) i-a livrat acestuia, în mai multe transporturi succesive, anumite cantități de rapiță;

-Inițial, în baza informațiilor primite de la beneficiar - care a înștiințat recurenta că marfa achiziționată de la aceasta urmează să părăsească teritoriul României tranzitând ##### - societatea ##### SRL a emis facturile de livrare pentru o livrare intracomunitară, scutita de TVA conform dispozițiilor art.143 alin.(2) lit.a) și d) din Codul Fiscal;

-În luna martie 2014, societatea ##### SRL a fost supusă unui control fiscal pe linie de TVA, în cadrul căruia i s-a adus la cunoștință recurentei faptul că rapița livrată de aceasta beneficiarului ##### MOSEL HANDELS GmbH nu a părăsit în realitate teritoriul României și că în aceste condiții operațiunea economică urmează a fi recalificată ca o livrare națională; la finalizarea acestui control s-a întocmit Raportul de inspecție fiscală cu nr. F-AR 147/04.03.2014 și Decizia de impunere cu nr. F-AR 166/04.03.2014, în baza cărora societății DONAULAND i s-a impus să achite bugetului consolidat al statului suma de 440.241 lei reprezentând TVA aferent livrărilor de rapiță efectuate în luna octombrie 2013, ca urmare a recalificării acestor livrări ca livrări naționale.

Raționamentul care a stat la baza stabilirii acestui TVA suplimentar a fost acela că livrarea de rapiță efectuată de ##### în luna octombrie 2013 a reprezentat de fapt o livrare națională efectuată către un operator economic străin, neînregistrat în scop de TVA în #####, acesta fiind motivul pentru care s-a considerat că livrării efectuate îi era aplicabilă regula generală prevăzută de art.150 alin.(I) din vechiul Cod fiscal privind obligația vânzătorului/ furnizorului de a colecta și plăti TVA;

-După finalizarea acestui control, recurenta arată că s-a conformat actelor administrative-fiscale emise, în sensul că, pe de o parte, a achitat suma de 440,241 lei reprezentând TVA, stabilit suplimentar de organul fiscal, iar pe de o parte, a procedat la corectarea facturilor de livrare conform îndrumărilor organului fiscal, în sensul că (i) a stornat facturile emise inițial pentru livrare intracomunitară și (ii) a emis noi facturi pentru livrările de rapiță efectuate în octombrie 2013, conform regulilor aplicabile unei livrări naționale purtătoare de TVA;

În mod evident, recurenta susține că a procedat astfel luând drept corectă starea de fapt fiscală ce i-a fost prezentată de organul fiscal, respectiv aceea că operatorul economic ##### MOSEL HANDELS GmbH este o persoană neînregistrată în scop de TVA în ##### și că, în aceste condiții, livrării efectuate i se aplică regulile unei livrări naționale supuse TVA;

-În momentul în care recurenta a transmis beneficiarului ##### MOSEL HANDELS GmbH noile facturi emise (pentru livrare națională purtătoare de TVA), acesta i-a comunicat însă că starea de fapt fiscală avută în vedere de recurentă nu este conformă realității, întrucât în realitate societatea ##### MOSEL HANDELS GmbH este înregistrată în scop de TVA și în #####, atât în perioada livrărilor cât și în prezent, deținând codul valid de TVA RO28087270.

În consecință, recurenta a fost informată că, chiar dacă livrările de rapiță efectuate de aceasta în octombrie 2013 au fost reîncadrate ca o livrare națională, în condițiile în care partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH este o persoană impozabilă valabil înregistrată în scop de TVA în #####, acestei livrări îi sunt aplicabile măsurile de simplificare prevăzute de art. 160 alin.(2) lit.c) din vechiul Cod fiscal, conform cărora:

"(1) Prin excepție de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operațiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operațiunile prevăzute la alin. (2). Condiția obligatorie pentru

aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât și beneficiarul să fie înregistrați în scopuri de TVA conform art. 153. (2) Operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: c) livrarea de cereale și plante tehnice menționate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun: ..." (n.ns. livrările de rapiță fiind expres menționate în conținutul textului legal).

Ca urmare, recurenta arată că i s-a solicitat să refacă facturile emise raportat la adevărata situație de fapt fiscală, adică să aplice măsurile de simplificare prevăzute de textul legal sus-menționat (taxarea inversă), care nu mai presupuneau plata de către furnizor (adică de către antecesoarea recurentei ##### S.R.L.) a vreunei sume de bani cu titlu de TVA.

-Văzând adevărata situație de fapt dovedită de partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH prin prezentarea codului său de înregistrare în scop de TVA în ##### (RO28087270), recurenta arată că s-a conformat dispozițiilor art.160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, în sensul că a stornat din nou facturile de corecție emise în urma controlului precedent și a emis un nou set de facturi aferente livrărilor de rapiță efectuate în octombrie 2013, de această dată aplicând măsura taxării inverse prevăzute de art.160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal și indicând codul valid de TVA românesc pe care beneficiarul ##### MOSEL HANDELS GmbH îl deținea încă din perioada efectuării livrărilor.

În mod firesc, aceste noi facturi de corecție au fost înscrise în decontul de TVA aferent perioadei în care au fost emise (luna martie 2014), în scopul recuperării sumei de 440.241 lei plătite de recurentă organului fiscal în urma controlului precedent - și care, în condițiile taxării inverse, nu mai trebuia plătită de către furnizor conform regulii generale prevăzute de art.150 alin.(1) din Codul fiscal.

În consecință, prin înscrierea facturilor de corecție în decontul de TVA aferent lunii martie 2014, această sumă de 440.241 lei (deja plătită de recurentă în urma controlului precedent) a fost dedusă din TVA de plată din perioada curentă.

-##### prin emiterea acestui nou set de facturi de corecție recurenta nu a făcut decât să se conformeze adevăratei situații de fapt fiscale și dispozițiilor art. 160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal aplicabile în această situație, prin actele administrativ-fiscale contestate organul de control fiscal a stabilit din nou în sarcina recurentei un TVA suplimentar de plată în sumă de 440.241 lei (cu accesoriile și penalitatea de nedeclarare aferente), corespunzător acelorași livrări de rapiță efectuate în octombrie 2013, considerând că recurenta nu ar fi avut dreptul să își recupereze această sumă prin înscrierea ei în decontul de TVA aferent lunii în care au fost emise ultimele facturi de corecție (martie 2014), pentru o serie de argumente de formă expuse în RIF și decizia de impunere.

Esența stării de fapt expuse mai sus este, astfel, aceea că în realitate operațiunile de livrare de rapiță către beneficiarul ##### MOSEL HANDELS GmbH au reprezentat o livrare națională efectuată către un beneficiar înregistrat în scopuri de TVA în ##### (în perioada livrărilor beneficiarul deținând codul valid de TVA românesc RO28087270). Astfel:

a)adevărata situație de fapt fiscală este aceea că în fapt a avut loc o livrare națională de rapiță către un beneficiar înregistrat în scopuri de TVA în #####, conform art.153 din Codul fiscal român.

b)raportat la adevărata situație de fapt fiscală din cauză, această operațiune economică de livrare de rapiță era din start supusă măsurilor de simplificare (taxare inversă) prevăzute de art.160 alin.(2) lit.c) din vechiul Cod fiscal, conform cărora obligația de plată a TVA aferent acestei livrări îi aparținea în exclusivitate beneficiarului (adică cumpărătorului).

Cu alte cuvinte, raportat la adevărata situație de fapt fiscală, recurenta nu a avut niciodată, conform legii, vreo obligație de a plăti bugetului de stat suma de 440.241 lei, aflată în litigiu.c)singurul motiv pentru

care prin Decizia de impunere cu nr. F-AR166/04.03.2014 i s-a impus recurentei să plătească suma de 440.241 lei cu titlu de TVA aferent livrării de rapiță către beneficiarul ##### MOSEL HANDELS GmbH a fost acela că, în baza informațiilor deținute la momentul respectiv, organul de control fiscal a stabilit o situație de fapt fiscală incompletă (în sensul că nu era cunoscut încă faptul că la data livrării beneficiarul era înregistrat în scopuri de TVA și în #####). Această inexactitate ar putea fi reproșată, de altfel, autorității pârâte în condițiile în care însăși autoritatea fiscală română a fost aceea care a emis beneficiarului ##### MOSEL HANDELS GmbH codul de înregistrare în scopuri de TVA RO28087270.

d) în mod cert, dacă la momentul respectiv ar fi fost cunoscută adevărata situație de fapt fiscală, organul de control fiscal nu ar fi obligat recurenta niciodată la plata sumei de 440.241 lei cu titlu de TVA, ci ar fi reținut aplicabilitatea dispozițiilor art.160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal privind taxarea inversă, potrivit căroră recurenta (ca furnizor) nu avea nicio obligație legală de a plăti vreun TVA aferent acestei livrări.

Raportat la starea de fapt mai sus-expusă, motivele de nelegalitate pe care le invocă recurenta sunt următoarele:

Primul și principalul motiv de nelegalitate pe care îl invocă este acela ce constituie încălcarea flagrantă a principiului prevalenței economicului asupra juridicului (substance over form):

În concret, cramponându-se de același motiv de formă invocat de pârătele-intimate (respectiv necontestarea deciziei de impunere anterioare cu nr. F-AR 166/04.03.3014, prin care i s-a impus recurentei pentru prima dată să plătească ca TVA suplimentar suma de 440.241 lei aflată în litigiu), prima instanță săvârșește aceeași greșeală de raționament ca și pârătele-intimate, în sensul că ignoră cu desăvârșire adevărata situație de fapt fiscală, dând prevalență formei asupra fondului.

Acest mod de a proceda încalcă flagrant dispozițiile art.14 din Codul de procedura fiscală privind prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal, conform căroră:

"(2) Situațiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de organul fiscal în concordanță cu realitatea lor economică, determinată în baza probelor administrate în condițiile prezentului cod. Atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, organul fiscal apreciază aceste operațiuni sau tranzacții, cu respectarea fondului economic al acestora.

(3) Organul fiscal stabilește tratamentul fiscal al unei operațiuni având în vedere doar prevederile legislației fiscale, tratamentul fiscal nefiind influențat de faptul că operațiunea respectivă îndeplinește sau nu cerințele altor prevederi legale."

Textul legal materializează principiul fundamental în materie fiscală substance over form, conform căruia orice situație relevantă din punct de vedere fiscal trebuie interpretată și tratată în raport de fondul său, adică ținând cont de conținutul sau economic real, care prevalează asupra oricăror aspecte de formă. Într-o aplicare corectă a acestui principiu fundamental, și speța de față ar fi trebuit tratată din punct de vedere fiscal ținându-se cont de adevărata situație de fapt și de conținutul economic real al operațiunii (aceea de livrare națională supusă dispozițiilor legale speciale ale art.160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal privind taxarea inversă, care nu pot genera în sarcina intimatei niciun fel de obligație de plată), în detrimentul aspectelor pur formale invocate de instanță și intimate în justificarea poziției lor.

Se observă, însă, că absolut toate argumentele invocate de prima instanță în justificarea respingerii acțiunii recurentei vizează aspecte de formă, fără nicio legătură cu fondul problemei.

Se poate astfel constata că, asemeni pârătelor-intimate, nici instanța nu contestă că pe fond societatea recurentă are perfectă dreptate, în sensul că raportat la conținutul economic real al operațiunii și la adevărata situație de fapt fiscală societatea recurentă nu era legal obligată să plătească suma de

440.241 lei, aflată în litigiu și că dacă decizia de impunere anterioară cu nr. F-AR 166/04.03.3014 ar fi fost contestată, organul fiscal ar fi fost obligat să ia act de adevărata situație de fapt din cauză și să o exonereze de plata sumei aflate în litigiu.

În strânsă legătură cu primul motiv de nelegalitate, atât prima instanță cât și pârâtele-intimate încalcă flagrant și dispozițiile art.7 C.proc.fisc. privind obligația de a stabili tratamentul fiscal aplicabil speței în baza unei determinări obiective și corecte a situației de fapt fiscale.

Sub acest aspect, este de necontestat că la data emiterii deciziei de impunere anterioare cu nr. F-AR 166/04.03.3014, organul fiscal i-a impus recurenteii obligația de plată a sumei de 440.241 lei cu titlu de TVA suplimentar pentru simplul și singurul motiv că la momentul respectiv situația de fapt fiscală nu era cunoscută în totalitate (respectiv nu se cunoștea că și beneficiarul livrării naționale este o persoană înregistrată, la rândul său, în scopuri de TVA în #####).

În aceste condiții, la data emiterii deciziei de impunere anterioare a avut o poziție corectă raportat la informațiile deținute la momentul respectiv, respectiv că avusese loc o livrare națională de cereale către un beneficiar - persoană juridică germană, înregistrat în scop de TVA numai în #####.

La momentul emiterii actelor administrativ-fiscale contestate în prezenta cauză, însă, adevărata situație de fapt fiscală era deja cunoscută organului de control fiscal, respectiv inspectorii fiscali aveau cunoștință despre faptul că beneficiarul ##### MOSEL HANDELS GmbH este înregistrat în scopuri de TVA și în ##### și că, astfel, în fond, recurenta nu a avut niciodată vreo obligația de a plăti suma de 440.241 lei aflată în litigiu (prin aplicarea regimului taxării inverse).

Cu alte cuvinte, la emiterea actelor administrative-fiscale contestate, inspectorii fiscali erau conștienți de faptul că pe fond recurenta are perfectă dreptate, în sensul că nu a datorat niciodată bugetului de stat suma de 440.241 lei aflată în discuție și că această sumă i-a fost impusă doar din cauză că controlul fiscal anterior nu a cunoscut adevărata stare de fapt fiscală.

Cu toate acestea, în mod deliberat, organul de control fiscal a ignorat adevărata situație de fapt fiscală și a obstrucționat demersul legitim al recurenteii de a recupera suma plătită fără a fi datorată prin invocarea unui motiv pur formal, respectiv acela că decizia de impunere anterioară cu nr. F-AR 166/04.03.3014 nu ar fi fost contestată în termenul legal.

Aceeași poziție profund nelegală este adoptată și de către prima instanță, care asemenea pârâtelor-intimate a ales să se cramponeze de același motiv de formă și să ignore cu desăvârșire adevărata situație de fapt fiscală din cauză, care nu este deloc analizată în conținutul hotărârii în vederea stabilirii tratamentului fiscal.

Astfel fiind, intimatele au stabilit creanțe în sarcina recurenteii, iar prima instanță a menținut respectivele creanțe prevalându-se în mod intenționat de o situație de fapt incompletă și eronată și ignorând în mod deliberat adevărata situație de fapt fiscală. Aceasta deși în momentul de față atât intimatele cât și instanța cunosc adevărata situație de fapt fiscală, în raport cu care presupusa creanță fiscală stabilită în sarcina recurenteii nu există.

În concret, este vorba despre faptul că la data efectuării controlului inspectorii fiscali știau că beneficiarul ##### MOSEL HANDELS GmbH era și este înregistrat în scopuri de TVA în ##### - și că astfel operațiunea de livrare efectuată de recurentă în octombrie 2013 era supusă regimului taxării inverse, în sensul că societatea recurentă ca furnizor nu avea niciodată vreo obligație de a colecta și plăti vreun TVA aferent acestei operațiuni de livrare.

Cu toate acestea, atât intimamente cât și prima instanță au ales să se prevaleze în continuare de starea de fapt incompletă stabilită în cadrul controlului anterior (când nu era încă cunoscută această informație), doar în scopul de a o împiedica pe recurentă să își recupereze suma plătită fără a fi datorată.

Acest mod de a proceda încalcă flagrant dispozițiile art.7 din Codul de procedura fiscală privind rolul activ și alte reguli de conduită ale organului fiscal, conform cărora:

"(2) Organul fiscal are obligația să examineze starea de fapt în mod obiectiv și în limitele stabilite de lege, precum și să îndrume contribuabilul/plătitorul în aplicarea prevederilor legislației fiscale, în îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor sale, ca urmare a solicitării contribuabilului/ plătitorului sau din inițiativa organului fiscal, după caz.

(3) Organul fiscal este îndreptățit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare pentru determinarea corectă a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului. În analiza efectuată, organul fiscal este obligat să identifice și să ia în considerare toate circumstanțele edificatoare fiecărui caz în parte."

Textul legal mai sus citat reglementează una din obligațiile fundamentale ale oricărui organ de control fiscal, și anume obligația de a manifesta un rol activ și de a face toate demersurile necesare pentru determinarea corectă a situației de fapt fiscale.

Or, după cum a arătat recurenta, încălcarea acestei obligații legale este cu atât mai flagrantă cu cât în cazul din speță atât intimamente (ca, de altfel, și prima instanță) cunoșteau adevărata situație de fapt fiscală (și anume că în fond recurenta nu ar fi avut niciodată obligația legală de a plăti suma de 440.241 lei cu titlu de TVA), și cu toate acestea au ales să o ignore, să se prevaleze de situația de fapt dovedită incompletă reținută de controlul anterior și să invoce diverse motive pur formale pentru a nu efectua nicio analiză obiectivă proprie în cauză.

În mod nelegal reține prima instanță și că obligația de plată a TVA în sumă de 440.241 lei ar fi rămas definitiv stabilită în sarcina societății recurente în condițiile în care decizia de impunere anterioară cu nr. F-AR 166/04.03.3014 nu a fost contestată în termenul legal.

În privința acestui argument este de observat că, în esență, atât intimamente cât și prima instanță contestă doar calea procedurală aleasă pentru valorificarea dreptului recurente, considerând că în mod greșit recurenta a ales să emită facturi de corecție pentru punerea în acord a documentelor contabile cu realitatea faptică și nu a înțeles să conteste Decizia de impunere inițială cu nr. F-AR 166/04.03.3014 în baza art.207 C.proc.fisc. Cu toate acestea, nu se contestă faptul că pe fond societatea recurentă are dreptate, în sensul că raportat la adevărata situație de fapt fiscală suma în litigiu nu ar fi fost niciodată datorată.

Această constatare apare consemnată inclusiv la fila 13 din considerentele sentinței recurate, unde se arată recurenta ar fi avut posibilitatea legală de a contesta decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.3014 în baza art.207 C.proc.fisc. și că dacă ar fi procedat astfel organul de inspecție fiscală era obligat să constate noua situație și să o exonereze de obligația de plată a sumei litigioase.

În mod indubitabil, acest motiv de ordin procedural invocat de intimamente și însușit de prima instanță este unul de formă, iar aprecierea primei instanțe cum că acest aspect pur formal ar prevala față de tratamentul fiscal corect aplicabil operațiunii de livrare, raportat la conținutul economic real al acesteia, reprezintă o evidentă încălcare a principiului „substance over form” consacrat prin dispozițiile art.14 C.proc.fisc..

Pe de altă parte, este fundamental eronată și teza potrivit căreia prin necontestarea deciziei de impunere cu nr. F-AR 166/04.03.3014 obligația recurente de plată a sumei de 440.241 lei reprezentând

TVA suplimentar ar fi rămas definitiv stabilită, indiferent de modificarea ulterioară a situației de fapt avute în vedere la stabilirea acestei obligații fiscale.

Această teză este contrazisă de însăși definiția actului administrativ-fiscal prevăzută de art.I pct.I C.proc.fisc, conform căreia actul administrativ-fiscal este actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru stabilirea unei situații individuale și în scopul de a produce efecte juridice față de cel căruia îi este adresat.

Din această definiție rezultă în primul rând etapele pe care le parcurge elaborarea unui act administrativ fiscal - în sensul că într-o primă etapă se stabilește starea de fapt fiscală, adică situația individuală, din care decurg mai apoi efectele juridice față de destinatar - dar și faptul că efectele juridice produse de actul administrativ-fiscal (în cazul recurenței obligația de plată a sumei de 440.241 lei reprezentând TVA suplimentar de plată) se circumscriu situației individuale, adică stării de fapt care le-a generat.

Cu alte cuvinte, în cazul din speță, obligația de plată a sumei de 440.241 lei stabilită în sarcina recurenței prin decizia de impunere cu nr. F-AR 166/04.03.3014 se circumscrie exclusiv situației individuale reținute prin respectiva decizie de impunere, în sensul că recurenta datora respectiva sumă cu titlu de TVA suplimentar numai în condițiile în care operațiunea de livrare de rapiță derulată cu partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH era la momentul respectiv calificată ca o livrare națională către un beneficiar neînregistrat în scopuri de TVA în ##### (și supusă astfel regulii generale prevăzute de art.150 alin.(I) din vechiul Cod fiscal, conform căreia obligația de plată a TVA revenea furnizorului).

Sub acest aspect, efectele pe care le produce decizia de impunere cu nr. F-AR 166/04.03.3014 rămasă definitivă prin necontestare sunt mult similare autorității de lucru judecat ce decurge dintr-o hotărâre judecătorească, în sensul că autoritatea de lucru judecat poate fi invocată doar atâta timp cât starea de fapt avută în vedere la pronunțarea hotărârii rămâne nemodificată.

La fel stau lucrurile și în cazul din speță, în sensul că forța obligatorie a deciziei de impunere cu nr. F-AR 166/04.03.3014 i-ar fi putut fi opusă recurenței doar în condițiile în care starea de fapt avută în vedere la emiterea respectivei decizii ar fi rămas nemodificată și exact aceeași stare de fapt ar fi fost supusă analizei inspectorilor fiscali în cadrul controlului recent, finalizat prin emiterea actelor administrative-fiscale contestate.

Or, susține recurenta, însăși prima instanță consemnează în considerentele hotărârii că în cazul din speță situația de fapt fiscală s-a modificat după emiterea deciziei de impunere cu nr. F-AR 166/04.03.3014, în sensul că s-a adevărit că beneficiarul livrării ##### MOSEL HANDELS GmbH era și el înregistrat în scopuri de TVA și în ##### (conform codului de identificare fiscală RO28087270), situație ce impunea o nouă reîncadrare fiscală a operațiunii de livrare, de această dată ca o operațiune supusă măsurilor de simplificare (taxare inversă) prevăzute de art.160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, reîncadrare în raport cu care nu mai există nicio obligație legală a societății recurente de a plăti vreo sumă cu titlu de TVA aferent acestei livrări.

În consecință, dat fiind că în cazul din speță situația de fapt fiscală este complet diferită de cea avută în vedere la emiterea deciziei de impunere cu nr. F-AR 166/04.03.3014, rezultă că respectiva Decizie de impunere nu are niciun efect sau forța obligatorie în prezenta cauză, întrucât ea a fost emisă în considerarea unei stări de fapt care nu mai subzista la data emiterii deciziei de impunere cu nr.F-AR 44/10.02.2017 contestate în prezenta cauză.

În mod nelegal reține prima instanță și că în condițiile în care decizia de impunere anterioară cu nr. F-AR 166/04.03.3014 nu a fost contestată în termenul legal, situația de fapt constatată în cadrul primului control nu mai putea fi rectificată prin emiterea de facturi de corecție.

Dealtfel, sub acest aspect, în mod bizar, în îmbălmăjeala de susțineri de la fila 14 din hotărâre, prima instanță ajunge să concluzioneze că societatea recurentă nu avea dreptul să emită nici măcar primul set de facturi de corecție în urma controlului anterior - respectiv cele pentru livrare națională cu cota standard de TVA de 24% - ceea ce este evident o ineptie, această obligație fiindu-i impusă recurentei chiar de către organul de control.

Cert este că teza susținută de către prima instanță - respectiv aceea că situația de fapt verificată într-un control nu ar mai putea fi rectificată ulterior prin emiterea vreunei facturi de corecție - este în vădită contradicție și cu dispozițiile art.159 alin.(3) din Codul Fiscal (Legea nr.571/2013), care au stat la baza emiterii facturilor de corecție din luna martie 2014, conform cărora: " (3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal și au fost constatate și stabilite erori în ceea ce privește stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecție conform alin. (1) lit. b) către beneficiari. Pe facturile emise se va face mențiunea că sunt emise după control și vor fi înscrise într-o rubrică separată în decontul de taxă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele și în condițiile stabilite la art. 145-147A2."

Din acest text legal rezultă cât se poate de clar că facturile analizate în cadrul unui control fiscal pentru care au fost stabilite erori în ceea ce privește stabilirea corectă a taxei colectate, sunt în continuare supuse corecției, chiar dacă actul administrativ fiscal emis în urma controlului nu a fost contestat conform art.207 C. proc. fisc. (textul legal neprevăzând nicio limitare sau condiționare în acest sens).

Pe de altă parte, din sintagma "Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi ..." rezultă cât se poate de clar și faptul că legiuitorul admite în mod expres ca facturile de corecție să modifice efectele juridice produse de actul administrativ-fiscal emis în urma controlului, stipulând în mod expres că beneficiarii facturilor de corecție sunt repuși în dreptul de deducere a taxei (drept nerecunoscut la controlul inițial).

Or, dacă legiuitorul prevede în mod expres posibilitatea ca efectele juridice produse de un act administrativ fiscal să fie modificate ulterior prin emiterea de facturi de corecție și admite în mod expres că în baza facturilor de corecție beneficiarii își recuperează dreptul de deducere a taxei, același principiu trebuie aplicat și în ceea ce îi privește pe emitentul facturii de corecție, care la rândul său trebuie să aibă dreptul de a-și recupera taxa plătită fără a fi fost datorată (cum este cazul recurentei).

De altfel, în condițiile în care prin întâmpinare se recunoaște că pe fond recurenta are dreptate - în sensul că ar fi avut dreptul de a fi exonerată de plata sumei de 440.241 lei reprezentând TVA suplimentar de plată stabilit prin decizia de impunere cu nr. F-AR 166/04.03.3014, în lumina noii informații că la momentul realizării operațiunilor de livrare partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH era înregistrat în scop de TVA și în ##### - un comportament deontologic ar fi presupus ca organul de inspecție fiscală să efectueze el însuși o reverificare a perioadei (în baza art.128 C.proc.fisc.), cu consecința revenirii asupra deciziei de impunere emise inițial și restituirii sumei de 440.241 lei care a fost colectată fără ca în realitate să fie datorată.

În acest sens, art.128 C.proc.fisc. statuează că:

"(1) Prin excepție de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecție fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare

a apariției unor date suplimentare necunoscute organului de inspecție fiscală la data efectuării inspecției fiscale, care influențează rezultatele acesteia.

(2) Prin date suplimentare se înțelege informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale inopinate desfășurate la alți contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organul de inspecție fiscală, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare."

După cum se poate observa, reverificarea poate fi dispusă în cazul apariției oricăror informații noi, necunoscute organului de inspecție fiscală la data efectuării inspecției fiscale și care sunt de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare (cum este și cazul din speță), indiferent de sursa de proveniență a acestor informații suplimentare.

În mod evident, însă, autoritatea pârâtă face aplicarea dispozițiilor art.128 C.proc.fisc. numai în propriul său beneficiu, adică doar atunci când prin reverificare are ocazia de a colecta sume suplimentare, și niciodată în folosul contribuabililor, atunci când informațiile noi obținute îi îndreptăcesc pe aceștia să recupereze sume plătite fără a fi datorate.

Recurenta arată că în mod incorect susține prima instanță și că prin operațiunile „scriptice” efectuate recurenta ar fi anulat efectele deciziei de impunere anterioare cu nr. F-AR 166/04.03.3014, care astfel nu și-ar mai fi produs toate efectele, respectiv că obligația de plată a TVA suplimentar stabilit prin această decizie s-ar fi putut stinge numai prin plată sau compensare, și nu prin emiterea de facturi de corecție.

Această apreciere a primei instanțe contravine dispozițiilor art. 45 alin. (1) din OG nr. 92/2003 republicată, privind vechiul Cod de procedura fiscală, în raport cu care decizia de impunere anterioară cu nr. F-AR 166/04.03.3014 și-a produs deja toate efectele încă din anul 2014, când această decizie a fost comunicată antecesoarei recurentei ##### S.R.L., iar antecesoarea recurentei a stins prin plată obligația fiscală suplimentară stabilită în sarcina sa prin respectiva decizie.

În consecință, potrivit argumentului propriu al primei instanțe, toate efectele juridice ale deciziei de impunere anterioare cu nr. F-AR 166/04.03.3014 s-au epuizat încă din anul 2014, când obligația de plată a TVA suplimentar stabilit prin această decizie s-a stins prin plată, astfel că nici din acest punct de vedere nu se mai pune problema ca efectele deciziei de impunere anterioare să fi fost modificate sau anulate prin emiterea ulterioară a facturilor de corecție.

În acest sens sunt și dispozițiile art. 45 alin. (1), din OG nr. 92/2003 republicată, privind vechiul Cod de procedura fiscală, conform cărora:

„(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.”, text legal din care rezultă că decizia de impunere anterioară și-a produs toate efectele încă din momentul comunicării ei, fapt neinfluențat de facturile de corecție ulterioare.

Cât privește argumentul primei instanțe referitor la pretinsa nerespectare a normelor contabile referitoare la întocmirea decontului de taxa pe valoarea adăugată aferent lunii martie 2014, în care au fost înscrise facturile de corecție, acesta încalcă la rândul său principiul „substance over form” consacrat prin dispozițiile art.14 C.proc.fisc.

Sub acest aspect, art.14 alin. (3) C. proc. fisc. statuează cât se poate de clar că: "(3) Organul fiscal stabilește tratamentul fiscal al unei operațiuni având în vedere doar prevederile legislației fiscale, tratamentul fiscal nefiind influențat de faptul că operațiunea respectivă îndeplinește sau nu cerințele altor prevederi legale."

Acest text legal este pe deplin aplicabil și în cazul din speță, în sensul că tratamentul fiscal aplicabil operațiunii de livrare de rapiță trebuia stabilit având în vedere doar prevederile legislației fiscale aplicabile (adică art.160 alin.(2) lit.c) din vechiul Cod fiscal privind taxarea inversă) și nu putea fi deloc influențat de eventuala încălcare a unor cerințe impuse de alte prevederi legale (cum ar fi prevederile referitoare la modul de redactare formală a decontului de TVA).

În același sens s-a pronunțat în mod constant și CJUE, sens în care exemplifică prin invocarea Hotărârii Curții din cauzele conexe C-95/07 și C-96/07 având ca obiect cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate în procedurile Ecotrade SpA împotriva Agenzia delle Entrate - Ufficio di ##### 3, Curtea statuând că "Intr-adevar, din moment ce este incontestabil ca sistemul de taxare inversa era aplicabil acțiunilor principale, principiul neutralității fiscale impune ca deducerea TVA-ului aferent intrărilor să fie acordată dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de forma au fost omise de către persoanele impozabile...".

Curtea a statuat de asemenea că "Totuși, nu s-ar putea considera ca nerespectarea obligațiilor contabile, precum cea în cauză în acțiunea principală, determină riscul pierderii de venituri fiscale, dat fiind că, astfel cum s-a amintit la punctul 56 din prezenta hotărâre, în cadrul aplicării sistemului de taxare inversă nicio sumă nu este datorată în principiu la bugetul public."

Nu în ultimul rând, hotărârea primei instanțe (asemenea actelor administrative-fiscale contestate) încalcă flagrant și principiul neutralității TVA. Principiul neutralității taxei constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA instituit prin legislația Uniunii Europene, care urmărește să degreveze în întregime întreprinzătorii înregistrați ca plătitori de TVA de taxa aferentă tuturor activităților economice pe care le desfășoară, garantând neutralitatea impozitării tuturor activităților economice, indiferent de scopurile sau de rezultatele acestor activități, cu condiția ca activitățile menționate să fie, în principiu, ele însele supuse TVA.

Potrivit prevederilor Directivei 2006/112/CE și întregii jurisprudențe CJUE, în cadrul operațiunilor economice ce se derulează între două persoane impozabile înregistrate în scop de TVA (cum este cazul din speță) TVA trebuie să aibă un efect neutru atât pentru vânzător cât și pentru cumpărător, vânzătorul având dreptul legitim de a colecta întreaga valoare a TVA de la cumpărător (astfel încât efectul patrimonial al taxei asupra vânzătorului să fie 0), iar cumpărătorul având dreptul legitim de a deduce și recupera întreaga valoare a TVA datorată sau achitată pentru achiziția făcută (astfel încât efectul patrimonial al taxei asupra cumpărătorului să fie de asemenea 0).

Prin derogare de la această regulă generală, în cazul măsurilor de simplificare/ taxare inversă aplicabile în cazurile expres prevăzute de lege (cum este și cazul livrării de cereale prevăzută de art.160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal), vânzătorul este degrevat în totalitate de obligația de piață a TVA, care este inversată și transferată în sarcina cumpărătorului, acesta din urmă cumulând astfel atât obligația de plată a TVA cât dreptul la rambursare, care se sting reciproc prin confuziune. În consecință, în cazurile supuse regimului taxării inverse, nicio sumă nu mai este datorată bugetului de stat cu titlu de TVA, efectul taxei fiind și în acest caz unul neutru atât pentru vânzător cât și pentru cumpărător.

Din această perspectivă, în condițiile în care în fond livrarea efectuată de recurentă era supusă regimului taxării inverse (iar astfel nicio sumă de bani nu era datorată bugetului de stat, de către niciuna din părți, cu titlu de TVA), rezultă că prin emiterea facturilor de corecție în regim de taxare inversă și prin înregistrarea lor în decontul de TVA recurenta nu a urmărit decât să pună în acord documentele contabile cu realitatea faptică și să obțină restabilirea neutralității TVA.

Cu alte cuvinte, prin emiterea și înregistrarea facturilor de corecție, recurenta nu a făcut decât să își exercite un drept legitim (conferit de dispozițiile art.160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal privind taxarea inversă, dar și de dispozițiile art.159 alin.(3) din Codul fiscal), în scopul respectării și aplicării principiului neutralității taxei.

Aceasta deoarece, în urma controlului precedent care a constatat că marfa livrată de recurentă nu a părăsit, de fapt, teritoriul României, prin Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014 societății recurente i s-a impus să achite din fonduri proprii întreaga sumă reprezentând TVA aferent operațiunii de livrare, care nu întrunea condițiile unei livrări intracomunitare.

La momentul respectiv recurenta arată că s-a conformat deciziei de impunere, a înscris acest TVA suplimentar de plată în evidențele sale contabile și l-a și achitat efectiv. #####, sub aspectul principiului neutralității taxei s-a creat un dezechilibru, în sensul că în mod nefiresc taxa aferentă acestei operațiuni de livrare nu a mai avut un efect neutru asupra societății recurente ca vânzător, ci recurenta a rămas păgubită cu suma astfel plătită, fără a fi fost facturată cumpărătorului.

Menținerea acestui dezechilibru era cu atât mai injustă cu cât ulterior s-a adevărat că beneficiarul livrării, ##### MOSEL HANDELS GmbH, era o persoană impozabilă legal înregistrată în scopuri de TVA și în #####, iar astfel tratamentul corect aplicabil operațiunii de livrare de rapită era taxarea inversă (conform art.160 alin.(2) lit.c) Cod fiscal), în contextul căreia recurenta nu ar fi avut niciodată obligația legală de a plăti vreo sumă de bani cu titlu de TVA pentru această livrare.

În consecință, scopul atins de recurentă prin emiterea facturilor de corecție și înregistrarea lor în decontul de TVA - și anume recuperarea TVA-ului în sumă de 440.241 lei plătit fără a fi datorat - nu a făcut decât să restabilească legalitatea în sensul aplicării corecte a dispozițiilor art.160 alin.(2) lit.c) Cod fiscal (conform conținutului economic real al operațiunii) și să restabilească principiul neutralității TVA.

Sub acest aspect, argumentul pârâtelor-intimate cum că prin demersurile întreprinse recurenta ar fi urmărit să obțină un avantaj fiscal injust reprezintă o pură ineptie. Dealtfel, pârâtelele nu se obosesc să explice n ce ar fi constat acel avantaj injust.

Cert este că prin toate aceste demersuri, recurenta susține că nu a urmărit decât să își recupereze TVA în sumă de 440.241 lei plătită fără a fi datorată, în condițiile în care dacă situația de fapt fiscală ar fi fost stabilită corect și complet de la început, raportat la conținutul economic real al operațiunii și la tratamentul fiscal aplicabil, recurenta nu ar fi avut niciodată obligația de a plăti această sumă cu titlu de TVA.

Intimata DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE TIMIȘOARA – ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE #####, în nume propriu și în reprezentarea DIRECȚIEI GENERALE REGIONALE A FINANTELOR PUBLICE TIMIȘOARA, legal citată, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului recurente ca fiind neîntemeiat și menținerea sentinței civile atacate ca fiind temeinică și legală.

În considerente, după o scurtă prezentare a stării de fapt, se arată că prin motivele de recurs formulate, recurenta reiterează aceleași motive din acțiunea formulată, respectiv susține că sunt nefondate constatările organelor fiscale întrucât starea de fapt reținută de organele de control nu corespunde realității în speță fiind vorba de o eroare de comunicare cu societatea germană ##### Mosel Handels GMBH, cu privire la locul real de destinație a mărfii livrate și codul de TVA al cumpărătorului, eroare pe care au corectat-o ulterior în contabilitate.

Astfel, recurenta arată că, prin corecțiile făcute - adică stornarea facturilor emise inițial pentru livrare intracomunitară și remiterea lor corectă pentru livrare națională, n-a făcut decât să rectifice documentele înregistrate în contabilitate conform realității faptice a operațiunii economice, iar scopul urmărit a fost restabilirea și respectarea principiului neutralității taxei, reținându-se în mod greșit că aceste

demersuri ar fi încălcat principiul bunei-credințe enunțat în Codul de procedura fiscală și prin care s-ar fi obținut un avantaj fiscal injust.

În fapt, în urma verificării efectuate s-a constatat faptul că în anul 2014, firma DONAULAND S.R.L a fost supusă inspecției fiscale finalizată în cursul lunii martie 2014 și întocmindu-se Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014 și Raportul de inspecție fiscală nr. F~AR 147/04.03.2014.

Prin Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014 s-a stabilit în sarcina societății verificate DONAULAND S.R.L, debite suplimentare din care și suma totală de 440.241 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă unor livrări "de bunuri (răpîță) efectuate de ##### S.R.L. către ##### MOSEL HANDELS GmbH (DE263250888) în cursul lunii octombrie 2013, care "au fost efectuate pe teritoriul național și ca atare nu îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare (nu se face dovada că bunurile au fost expediate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizori sau de persoana către care se efectuează livrarea, ori de alta persoană în contul acestora) în vederea încadrării acestora ca livrări intracomunitare de bunuri, astfel cum sunt definite acestea la art.128 alin.(9) din Legea nr.571/2003".

Astfel, rezultă că prin Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, comunicata firmei ##### S.R.L. în condițiile legii, Activitatea de Inspecție Fiscală din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice #####, a stabilit că firma datorează o TVA suplimentară în sumă de 440.241 lei (1.834.339 lei, 24%) încadrând livrările de bunuri (răpîță) efectuate de ##### S.R.L. către ##### MOSEL HANDELS GmbH (DE #####) ca și livrări naționale pentru care s-a aplicat cota standard de taxa pe valoarea adăugată de 24%.

Referitor la aceste operațiuni reclamanta susține că a fost înștiințată de către partenerul său din ##### la data de 28.03.2014, în legătură cu faptul că acesta a constatat că facturile „ sunt emise pe ### de ##### și cu TVA românesc, având în vedere că marfa nu a părăsit teritoriul României", motiv pentru care a solicitat facturarea pe datele de identificare ale firmei din #####.

Totodată, intimata menționează faptul că reclamanta nu a atacat Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014 privind obligațiile fiscale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice.

Astfel conform art. 207 alin.I din OG nr.92/2003 republicată, privind Codul de procedură fiscală, prin formularea contestației, reclamanta putea să-și exercite posibilitatea conferită de legiuitor prin dispozițiile art. 213 alin.4 din OG nr.92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală „(4) Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora pot să depună probe noi în susținerea cauzei. În această situație, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, după caz, i se va oferi posibilitatea să se pronunțe asupra acestora", depunând în motivarea acesteia ca probă nouă, înștiințarea emisă de partenerul său din ##### MOSEL HANDELS GmbH la data de 28.03.2014.

în vedere că reclamanta a ignorat posibilitatea legală a formulării contestației, prin intermediul căreia exista prezumția modificării stării de fapt fiscale consemnată în Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, prin depunerea de către petentă a înștiințării primită de la partenerul său german la data de 28.03.2014, conform art. 213 alin.4 din OG nr.92/2003, acest TVA suplimentar în sumă de 440.241 lei aferent operațiunilor de livrări de răpîță efectuate de Donauland către partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH (DE #####), în luna octombrie 2013, stabilit în sarcina ##### S.R.L. prin Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014 a rămas datorat cu titlu definitiv.

Rezultă astfel că decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014 reprezintă actul administrativ fiscal prin care s-a stabilit cu titlu definitiv că operațiunile de livrări de bunuri (răpîță) efectuate de #####

S.R.L. către ##### MOSEL HANDELS GmbH (DE #####) reprezintă livrări naționale taxabile cu cota de TVA de 24% conform art. 140 alin.1 din Codul fiscal.

Cu toate acestea, ulterior finalizării inspecției fiscale efectuată la ##### SRL, materializată prin Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, în cursul lunii martie 2014, firma ##### S.R.L. a înregistrat în evidența tehnico-operativă (jurnalul de vânzări aferent lunii martie 2014) un număr total de 180 facturi emise către partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH ##### în cuprinsul cărora au fost reflectate operațiuni economice constând în stornarea livrărilor intracomunitare realizate în cursul lunii octombrie 2013, reîncadarea acestora în categoria livrărilor naționale (pentru care s-a aplicat cota standard de taxă pe valoarea adăugată) respectiv stornarea acestor livrări naționale pentru care s-a aplicat cota standard de TVA și includerea acestora în categoria operațiunilor de livrări de bunuri pentru care s-au aplicat măsurile de simplificare.

În concret, ulterior finalizării inspecției fiscale precedente, în cursul lunii martie 2014 societatea DONAULAND S.R.L (societate fuzionată prin absorbție cu societatea ##### S.R.L. în luna septembrie 2016) în baza înscrisurilor emise de către partenerul ##### MODEL HANDELS GmbH ##### (identificat cu DE263250888) a reîncadrat fondul economic al tranzacțiilor derulate cu respectiva societate, în sensul că a înregistrat în evidența tehnic-operativă (jurnalul de vânzări aferent lunii martie 2014) un număr total de 180 facturi emise către partenerul ##### MOSEL HANDELo GmbH ##### (atât către entitatea de sine stătătoare cât și către reprezentantul său fiscal din #####) în cuprinsul cărora au fost reflectate operațiuni economice constând în:

(1) stornarea livrărilor intracomunitare realizate în cursul lunii octombrie 2013 către ##### MOSEL HANDELS GmbH (constând în livrarea cantității totale de 1.293,5 tone răpită) în sumă totală de 1.834.340 lei (înscrise în facturile de la nr.#####.10.2013 la nr.#####.10.2013) (Anexa I la RIF) și reîncadarea acestora în categoria livrărilor naționale (pentru care s-a aplicat cota standard de taxă pe valoarea adăugată) prin emiterea facturilor de la nr. #####.03.2014 la nr. #####.03.2014, pe considerentul încadrării operațiunilor respective în categoria operațiunilor taxabile („operațiune taxabila, cota de TVA 24%”) având ca fundament următoarele argumente:

- „se storneaza factura ... pentru incadrare eronata TVA"
- „locul de încărcare și locui de descărcare al bunurilor se afla pe teritoriul României, bunurile nu părăsesc teritoriul National"
- „operațiune nu reprezintă livrare intracomunitară de bunuri"
- „livrarea bunurilor se efectuează pe teritoriul României"
- „valoarea facturii reprezintă baza de impozitare conf ari 137 alin. (1) lit a) Cod fiscal"
- „cota de TVA aplicabila este cota standard de 24% conf. Art. 140 alin. (1)" Cele 60 de facturi emise în data de 27.03.2014 fac trimitere la contractul inițial încheiat cu ##### MOSEL HANDELS GmbH (identificat cu DE263250888) respectiv nr.P00323624/27.09.2013 (Contract / KaufVertrag Nr. P00323624 / 27.09.2013) și poartă sintagma „Factură de corecție conform art 159 alin. (3) Cod fiscal" fiind menționat distinct că „Factura este emisa după control în baza deciziei de impunere F-AR 166/04.03.2014".

(2)stornarea livrărilor anterior menționate înscrise în facturile de la nr. #####.03.2014 la nr.#####.03.2014 prin emiterea a 60 de facturi consecutive (de la nr. #####.03.2014 la nr. #####.03.2014) pentru care s-a aplicat cota - standard de TVA pe fondul identificării eronate a cumpărătorului conform înștiințării din 28.03.2014 emisă de către ##### MOSEL HANDELS GmbH #####, având fundament următoarele argumente:

- „se storneaza factura ... pentru identificare eronata cumpărător cf.înștiințare din 28.03.2014 "

-„locul de încărcare și locul de descărcare al bunurilor se afla pe teritoriul României, bunurile nu părăsesc teritoriul National"

-„operațiune nu reprezintă livrare intracomunitară de bunuri"

-„livrarea bunurilor se efectuează pe teritoriul României"-„valoarea facturii reprezintă baza de impozitare conf art. 137 alin. (1) lit a) Cod fiscal"

-„cota de TVA aplicabila este cota standard de 24% conf. Art. 140 alin. (1)" Cele 60 de facturi emise în data de 31.03.2014 fac trimitere la contractul inițial încheiat cu ##### MOSEL HANDELS GmbH (identificat cu DE263250888) respectiv nr.P00323624/27.09.2013 (Contract / Kaufvertrag Nr. P00323624/27.09.2013) și poartă sintagma „Factură de corecție conform art 159 alin. (3) Cod fiscal".

(3)includerea livrărilor de bunuri realizate în baza contractului încheiat cu ##### MOSEL HANDELS GmbH ##### la care s-a făcut trimitere la punctele precedente în categoria operațiunilor de livrări de bunuri pentru care s-au aplicat măsurile de simplificare prin emiterea a 60 de facturi (de la nr.#####.03.2014 la nr. #####.03.2014) către ##### MOSEL HANDELS GmbH ##### identificat cu codul de identificare fiscală atribuit de către autoritățile fiscale române RO28087270 prin reprezentant fiscal pe motivul identificării eronate a cumpărătorului conform înștiințării din 28.03.2014 emisă de către ##### MOSEL HANDELS GmbH ##### (Anexa nr.2 înștiințare din 28.03.2014).

Tratamentul fiscal aplicat operațiunilor scriptice anterior prezentate și descrise s-a concretizat în cuprinsul decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii martie 2014.

În drept, potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală ART. 1 „Definiții. În înțelesul prezentului cod, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1.actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuțiilor de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, pentru stabilirea unei situații individuale și în scopul de a produce efecte juridice față de cel căruia îi este adresat; (...)"

ART. 50

Anularea, desființarea sau modificarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal poate fi anulat, desființat sau modificat de către organul fiscal competent în condițiile prezentului cod."

ART. 268 Posibilitatea de contestare

(1)Împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestație potrivit prezentului titlu. Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

(2)##### îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal."

Astfel, susțin intimamente, așa cum rezultă din documentele prezentate coroborat cu prevederile legale incidente în speță, se reține că, prin intermediul operațiunilor scriptice realizate de fosta firma ##### SRL, în cursul lunii martie 2014, aceasta a anulat efectele actului administrativ fiscal precedent - Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014 prin care s-a stabilit cu titlu definitiv în sarcina sa o TVA suplimentară în sumă de 440.241 lei aferentă aceluiași operațiune, în sensul că, aceasta a reîncadrat fondul economic al tranzacțiilor prin includerea acestor livrări de bunuri realizate în baza contractului inițial încheiat cu ##### MOSEL HANDELS GmbH în categoria operațiunilor de livrări de bunuri pentru care s-au aplicat măsurile de simplificare pe motivul identificării eronate a cumpărătorului conform înștiințării din 28.03.2014, în condițiile în care așa cum prevede art.50 din Codul de procedura fiscală, actul

administrativ fiscal poate fi anulat, desființat sau modificat doar de către organul fiscal competent și doar în limitele și condițiile procedurii fiscale.

Astfel, rezultă că această obligație de natura TVA stabilită suplimentar a rămas cu titlu definitiv în sarcina petentei, motiv pentru care, în perioada în care reclamanta și-a declarat TVA de rambursat în cuantumul înscris în decontul aferent lunii septembrie 2016, aceasta nu are dreptul la restituirea integrală a acestui cuantum - fiind influențat cu obligația suplimentară de natura TVA, stabilită anterior de inspecția fiscală, pe care societatea a acceptat-o, aspect al stării de fapt care demonstrează legalitatea determinării TVA datorată de aceasta prin actul administrativ contestat, în condițiile în care acest TVA stabilit suplimentar conform deciziei de impunere nr. F-AR 166 din 04.03.2017 rămasă definitivă era datorat în condițiile legii.

În condițiile în care, petenta considera că a fost lezată în drepturile sale prin Decizia de impunere nr. F-AR 166 din 04.03.2014, avea posibilitatea legală ca împotriva titlului de creanță să formuleze contestație în calea administrativă de atac, în situația apariției unor elemente noi care ar fi putut modifica starea de fapt constatată de organele de inspecție fiscală, conform art. 213 alin.4 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală republicată, respectiv înștiințarea din 28.03.2014 emisă de către ##### MOSEL HANDELS GmbH #####.

Susținerea reclamantei că „ actul (constând în Decizia de impunere nr. F-AR 166 din 04.03.2017) a fost executat integral și și-a produs toate efectele în momentul în care, după comunicarea deciziei, societatea a operat în contabilitate și a și executat/achitat efectiv obligația suplimentară de plată a TVA stabilită suplimentar de inspecția fiscală" nu poate fi luată în considerare, în condițiile în care, ulterior punerii în executare a acestei decizii, prin înregistrările operate prin decontul lunii martie 2014, petenta a influențat cuantumul total al TVA datorată, în sensul că a înscris la rândul nr.1 "Livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) și d) din Codul fiscal" cu semnul minus suma de 1.770.776 lei și la rândul nr.9 "Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 24%" cu semnul minus suma de 1.553.866 lei și taxa pe valoarea adăugată aferentă (tot cu semnul minus) în sumă de 372.928 lei, rezultând la finele perioadei de raportare sumă negativă a TVA (solicitată la restituire) în cuantum de 916.735 lei, în condițiile în care:

-conform evidenței tehnic-operative aferente lunii martie 2014 (jurnalul de vânzări pentru luna martie 2014) societatea înregistra taxă pe valoarea adăugată colectată în sumă de 67.313 lei (totalul coloanei nr.12 "Livrări de bunuri și prestări de servicii - Operațiuni exigibile - Valoare TVA") rezultată din stornarea livrărilor intracomunitare efectuate în cursul lunii octombrie 2013, înregistrarea operațiunilor respective în categoria livrărilor naționale pentru care s-a colectat taxă pe valoarea adăugată aferentă, stornarea livrărilor pentru care s-a aplicat cota standard de taxă pe valoarea adăugată (24%) respectiv includerea scriptică a operațiunilor respective în categoria livrărilor supuse măsurilor de simplificare;

-taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă perioadei de raportare este în sumă de 543.807 lei.

Astfel, nu au fost respectate normele legale referitoare la întocmirea decontului de taxă pe valoarea adăugată, în sensul în care sumele înregistrate în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii martie 2014 nu au fost corelate cu sumele înregistrate în evidența tehnic-operativă (jurnalul de vânzări aferent lunii martie 2014), societatea ##### S.R.L. încălcând prevederile O.P.A.N.AF. nr.##### privind aprobarea modelului și conținutului formularului 300 decont de taxă pe valoarea adăugată, iar transpunerea fiscală a operațiunilor scriptice efectuate de ##### S.R.L. s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale aplicabile - în speță Anexa nr.2 Instrucțiuni pentru completarea formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată" din O.P.A.N.AF. nr. ##### privind aprobarea modelului și conținutului formularului 300 decont de taxă pe valoarea adăugată, Secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată" - rândul 9

conform cărora la rubrica respectivă „se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare”.

În drept, prevederile art.156 ind.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dispun faptul că: „decontul de taxă întocmit... va cuprinde ... suma taxei colectate a cărei exigibilitate ia naștere în perioada fiscală de raportare și după caz, suma taxei colectate care nu a fost înscrisă în decontul perioadei fiscale în care a luat naștere exigibilitate taxei” cu mențiunea că „datele înscrise incorect într-un decont de taxă se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare și se vor înscrie la rândurile de regularizări”.

Intimatele învederează că, în situația în care societatea DONAULAND S.R.L nu ar fi efectuat operațiunile scriptice din cursul lunii martie 2014, ar fi înregistrat o sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată așa cum este definită de prevederile art.147 ind.3 alin.(l) din Codul fiscal în sumă de 476.494 lei determinată prin diferența dintre cuantumul taxei pe valoarea adăugată deductibile în sumă de 1.015.132 lei și cuantumul taxei pe valoarea adăugată colectată în sumă de 538.638 lei.

Intimatele menționează faptul că, reclamanta nu a putut proba cu înscrisuri de natura mijloacelor de proba înregistrările efectuate în cadrul decontului de TVA, respectiv existența unor facturi de corecție emise în situația reducerii bazei de impozitare a TVA conform prevederilor art.138 din LEGEA ##### privind Codul fiscal:

ART. 138.

de impozitare se reduce în următoarele situații: (...)

b) în cazul refuzurilor totale sau parțiale privind cantitatea, calitatea ori prețurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum și în cazul desființării totale ori parțiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părți sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau în urma unui arbitraj.”

Referitor la starea de fapt indicată de reclamantă, prin care aceasta arată că deși s-a stabilit corect circuitul mărfii livrate clientului ##### MOSEL HANDELS GMBH, în valoare de 440.241 lei (suma care face obiectul contestației), organele de inspecție fiscală și-au fundamentat concluziile pe 2 erori de raționament greșite, intimele învederează următoarele:

-reîncadrarea livrărilor intracomunitare efectuate în cursul lunii octombrie 2013 s-a realizat ulterior inspecției fiscale parțiale care a constatat derularea de operațiuni economice constând în livrări intracomunitare de bunuri (cereale) pentru care societatea nu a prezentat documente care să justifice aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată. La finele inspecției precedente, reprezentantul legal al societății ##### S.R.L. a indicat explicit faptul că acordul de voință dintre părți „contractul de cumpărare nr.P00323624/27.09.2013 încheiat între ##### MOSEL HANDELS GmbH (DE #####) în calitate de cumpărător și ##### S.R.L. în calitate de vânzător, nu a fost modificat prin alte contracte, acte adiționale sau orice alte înscrisuri”, și ca „nu deținem alte documente justificative decât cele prezentate până la data prezentei organelor de inspecție fiscală”, respectiv faptul că „livrările efectuate de ##### S.R.L. am considerat că au respectat înțelegerea părților, iar prin plata efectuată de către ALOMS ##### MOSEL HANDELS GmbH (DE #####) am considerat operațiunea încheiată conform contractului”;

- fondul economic al tranzacției nu s-a modificat (livrările au fost efectuate tot către ##### MOSEL HANDELS GmbH, încasarea contravalorii acestora s-a realizat din partea partenerului intracomunitar plătitorul fiind ##### MOSEL HANDELS GmbH din ##### (identificat cu DE #####) în sensul că societatea nu a prezentat înscrisuri suplimentare care să confirme anularea unor operațiuni economice derulate și implicit reîncadrarea acestora în categoria livrărilor naționale (nu au fost prezentate documente

de transport care să confirme livrarea bunurilor în favoarea reprezentantului fiscal al beneficiarului intacomunitar, nu au fost prezentate documente referitoare la încasarea contravalorii livrărilor efectuate către operatorul economic român).

Prin susținerea reclamantei că demersurile sale ... calitatea sa de vânzător au vizat restabilirea principiului neutralității TVA aferent tranzacției în litigiu ce reprezintă un drept legitim, nu poate fi luată în considerare, reprezentantul societății încercând doar să creeze o aparență de legalitate a înregistrărilor efectuate prin decontul de TVA aferent lunii martie 2014, ulterior controlului materializat prin Decizia de impunere F-AR nr. 166/04.03.2014, cu ignorarea dispozițiilor legale exprese ale art.50 din Codul de procedura fiscală potrivit căror actul administrativ fiscal poate fi anulat, desființat sau modificat doar de către organul fiscal competent și doar în limitele și condițiile procedurii fiscale, în situația în care, așa cum s-a arătat în cuprinsul prezentei, TVA stabilit suplimentar în sumă de 440.241 lei aferentă acelorași operațiuni de livrări de răpită efectuate către partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH conform Deciziei de impunere nr. F-AR 166 din 04.03.2017 rămasă definitivă era datorat în condițiile legii.

Astfel, pretențiile reclamantei de a considera corecte și legale operațiunile efectuate de aceasta cu ignorarea actului administrativ fiscal reprezentat de Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, definitivă, se situează în afara cadrului legal - Codul de Procedura fiscală, ca lege specială, care nu prevede posibilitatea legală a modificării de către contribuabili, prin operațiuni ulterioare, a unui act administrativ fiscal emis de autoritatea fiscală și rămas definitiv prin neexercitarea căilor de atac împotriva sa, în condițiile legii.

Referitor la capetele de cerere privind anularea Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 1299/06.03.2017 și a Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. 1299/06.03.2017 emise de A.J.F.P #####, intimatele arată următoarele:

În fapt, prin Decizia de impunere nr. F-AR 44/10.02.2017, organele de inspecție fiscală au stabilit în sarcina reclamantei obligații fiscale principale în sumă totală de 478.168 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar.

Potrivit art. 113 alin. (1) din Noul Cod de procedură fiscală, respectiv Legea nr. 207/2015, inspecția fiscală stabilește doar diferențe de obligații fiscale principale.

Ca urmare a emiterii Deciziei de impunere nr. F-AR 44/10.02.2017, la data de 06.03.2017, A.J.F.P ##### - Serviciul ##### pe plătitor Persoane Juridice a emis Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 1299/06.03.2017 și Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. 1299/06.03.2017, atât pentru obligațiile fiscale stabilite suplimentar prin Decizia de impunere nr. F-AR 44/10.02.2017 emisă de AJFP ##### - Activitatea de Inspecție fiscală de natura taxei pe valoarea adăugată, cât și pentru obligațiile fiscale individualizate prin Declarațiile privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (cod 112) și a Declarației privind obligațiile de plata la bugetul de stat (cod 100) - Impozit pe venitul din alte surse - aferenta lunii decembrie 2016.

Prin acțiunea formulată, reclamanta a contestat total atât Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 1299/06.03.2017 cât și Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. 1299/06.03.2017 emise de A.J.F.P #####.

Referitor la:

-suma de 180.731 lei, reprezentând dobânzi în suma de 111.375 lei și penalități de întârziere în suma de 69.356 lei, aferente taxei pe valoarea adăugată, calculate prin Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 1299/06.03.2017;

-suma de 442 lei, reprezentând penalități de nedeclarare aferente taxei pe valoarea adăugată, calculate prin Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. 1299/06.03.2017.

în vedere că documentul prin care s-au individualizat sumele de plată îl reprezintă Decizia de impunere nr. F-AR 44/20.02.2017, iar la pct. A1 și A2 din prezenta decizie s-a respins ca neîntemeiată contestația formulată de reclamantă împotriva acestei decizii de impunere pentru taxa pe valoarea adăugată în sumă de 476.532 lei și societatea nu aduce argumente cu privire la modul de calcul al accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de calcul și cota aplicată, conform principiului de drept accessorim sequitur principale, potrivit căruia accesoriul urmează principalul, în temeiul art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.##### privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului ### din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în mod corect a fost respinsă contestația formulată de ##### SRL împotriva Deciziilor referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 1299/06.03.2017 și Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. 1299/06.03.2017.

În drept, se invocă dispozițiile art. 205 coroborat cu art 494 C.pr.civ., prevederile legale invocate.

Prin încheierea de ședință din 21 noiembrie 2018 instanța a încuviințat cererea formulată de către recurenta – reclamantă societatea ##### SRL de sesizare a CJUE în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare, în sensul stabilirii dacă : Directiva [TVA], precum și principiile neutralității fiscale, efectivității și proporționalității se opun, în împrejurări precum cele din litigiul principal, unei practici administrative și/sau interpretări a prevederilor din legislația națională prin care se împiedică corectarea unor facturi și, pe cale de consecință includerea facturilor corectate în decontul de TVA al perioadei în care s-a făcut corecția, pentru operațiuni efectuate într-o perioadă care a făcut obiectul unei inspecții fiscale în urma căreia organele fiscale au emis o decizie de impunere rămasă definitivă, în condițiile în care, ulterior emiterii deciziei de impunere, s-au descoperit date și informații suplimentare care ar determina aplicarea unui regim fiscal diferit?

Prin Hotărârea Curții pronunțată în data de 02.07.2020 în cauza C-835/18 s-a răspuns sesizării instanței astfel : „Dispozițiile Directivei #####CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/43/UE a Consiliului din 22 iulie 2013, precum și principiile neutralității fiscale, efectivității și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale sau unei practici administrative naționale care nu permite unei persoane impozabile, care a efectuat operațiuni cu privire la care s-a dovedit ulterior că intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a taxei pe valoarea adăugată (TVA), să corecteze facturile referitoare la aceste operațiuni și să se prevaleze de aceasta prin rectificarea unei declarații fiscale anterioare sau prin depunerea unei noi declarații fiscale care să ia în considerare corecția astfel efectuată, în vederea rambursării TVA-ului facturat și plătit fără a fi datorat de această persoană impozabilă, pentru motivul că perioada în care au fost realizate operațiunile respective a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale la finalul căreia autoritatea fiscală competentă a emis o decizie de impunere care, nefiind contestată de persoana impozabilă menționată, a rămas definitivă.”

Examinând sentința recurată, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele și lucrările dosarului, de dispozițiile legale aplicabile, precum și de Hotărârea CJUE pronunțată în data de 02.07.2020 în cauza C-835/18, Curtea reține că recursul este întemeiat, pentru considerentele ce vor fi expuse.

Prin acțiunea formulată reclamanta societatea ##### S.R.L. a solicitat anularea Deciziei de soluționare a contestației nr. 3150/14.07.2017 emisă de către ##### - DGRFP Timișoara - Serviciul de Soluționare a Contestațiilor prin care i s-a respins contestația; anularea în parte a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice cu nr. de înregistrare F-AR 44/10.02.2017 emisa DGFP Timișoara - AJFP ##### - Activitatea de inspecție fiscală în ceea ce privește suma de 440.241 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă unor livrări de bunuri (rapiță) efectuate către Atmos ##### Mosel Handels GmbH în cursul lunii octombrie 2013, respinsă la rambursare și stabilită suplimentar; anularea în parte a Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 1299/06.03.2017, în ceea ce privește suma totală de 180.731 lei reprezentând dobânzi în sumă de 111.375 lei și penalități de întârziere în sumă de 69.356 lei; anularea Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități nedeclarate nr. 1299/06.03.2017 în ceea ce privește suma de 442 lei reprezentând penalități de nedeclarate și restituirea sumei achitate nedatorat în baza Deciziei de impunere sus menționate și plata dobânzilor corespunzătoare acestei sume, începând cu data plății și până la data compensării sau restituirii efective a acesteia, în conformitate cu art.124 alin.11 C. pr. fisc anterior și art.182 alin.2 din C. pr. fiscală actual.

Hotărârea primei instanțe prin care a fost respinsă acțiunea formulată de către reclamantă, cu motivarea în esență că „Datorită faptului că reclamanta nu a formulat contestație prin intermediul căreia exista prezumția modificării stării de fapt fiscale consemnată în Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, prin depunerea de către petentă a înștiințării primită de la partenerul său german la data de 28.03.2014, conform art.213 alin.4 din OG nr.92/2003, așa cum am arătat anterior, acest TVA suplimentar în suma de 440.241 lei aferent operațiunilor de livrări de rapiță efectuate de Donauland către partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH (DE #####), în luna octombrie 2013, stabilit în sarcina ##### S.R.L. prin Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, a rămas datorat cu titlu definitiv. ... Astfel, instanța constată că prin intermediul operațiunilor scriptice realizate de fosta firma ##### SRL, în cursul lunii martie 2014, aceasta a anulat efectele actului administrativ fiscal precedent, respectiv Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, prin care s-a stabilit cu titlu definitiv în sarcina reclamantei o TVA suplimentară în sumă de 440.241 lei aferenta acelorși operațiuni, în sensul că aceasta a reîncadrat fondul economic al tranzacțiilor prin includerea acestor livrări de bunuri realizate în baza contractului inițial încheiat cu ##### MOSEL HANDELS GmbH, în categoria operațiunilor de livrări de bunuri pentru care s-au aplicat măsurile de simplificare pe motivul identificării eronate a cumpărătorului, conform înștiințării din 28.03.2014, în condițiile în care așa cum prevede art.50 al.1 din Noul cod de procedura fiscală adoptat prin Legea nr.207/2015 (dispoziție similară în art.47 al.1 din vechiul cod de procedură fiscală) „actul administrativ fiscal poate fi anulat, desființat sau modificat de către organul fiscal competent în condițiile prezentului cod”, face obiectul criticii în prezentul recurs, recurenta – reclamantă prevalându-se de motivele de casare prevăzute de art.488 pct.5 și 8 C.pr.civ.

În ceea ce privește motivul de recurs prevăzut de pct.5 al art.488 C.pr.civ. conform căruia “casarea unei hotărâri se poate cere atunci când, prin hotărârea dată, instanța a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității”, Curtea constată că a fost invocat doar formal de către recurentă, nefiind dezvoltat în motivarea recursului, astfel că nu va fi reținut.

În analiza motivului de recurs prevăzut de pct.8 al art.488 C.pr.civ., Curtea reține, fără a relua starea de fapt expusă pe larg atât de către părți, cât și de către prima instanță și chiar de ##### în încheierea de sesizare a CJUE, că motivul de respingere a cererii reclamantei de rambursare a TVA și, ulterior, a acțiunii, este unul formal, respectiv împrejurarea că reclamanta nu a formulat contestație împotriva Deciziei de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, deși ar fi avut această posibilitate la data înștiințării primită de la partenerul său german 28.03.2014, conform art.213 alin.4 din OG nr.92/2003, astfel că acest TVA suplimentar în suma de 440.241 lei aferent operațiunilor de livrări de rapiță efectuate de Donauland către partenerul ##### MOSEL HANDELS GmbH (DE #####), în luna octombrie 2013, stabilit în sarcina ##### S.R.L. prin Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014, a rămas datorat cu titlu definitiv.

Totodată, s-a mai reținut că societatea nu a respectat normele legale referitoare la întocmirea decontului de taxă pe valoarea adăugată, în sensul în care sumele înregistrate în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii martie 2014 nu au fost corelate cu sumele înregistrate în evidența tehnic-operativă (jurnalul de vânzări aferent lunii martie 2014), societatea DONAULAND. S.R.L. încălcând prevederile privind aprobarea modelului și conținutului 300 decont de taxă pe valoarea adăugată, iar transpunerea fiscală a operațiunilor scriptice efectuate de ##### S.R.L., s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale aplicabile, în speță Anexa nr.2 Instrucțiuni pentru completarea formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” din O.P.A.N.AF. nr. ##### privind aprobarea modelului și conținutului formularului 300 decont de taxă pe valoarea adăugată, Secțiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, rândul 9, conform cărora la rubrica respectivă „se înscriu informațiile preluate din jurnalul vânzări pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare” și că prin intermediul operațiunilor scriptice realizate de fosta firma ##### SRL, în cursul lunii martie 2014, aceasta a anulat efectele actului administrativ fiscal precedent, respectiv Decizia de impunere nr. F-AR 166/04.03.2014.

În privința posibilității societății reclamante de a emite facturi de corecție pentru a pune în acord situația scriptică cu situația de fapt reală - aceea că în fapt a avut loc o livrare națională de rapiță către un beneficiar înregistrat în scopuri de TVA în #####, conform art.153 din Codul fiscal român, iar această operațiune economică de livrare de rapiță era supusă măsurilor de simplificare (taxare inversă) prevăzute de art.160 alin.(2) lit.c) din vechiul Cod fiscal, conform cărora obligația de plată a TVA aferent acestei livrări îi aparținea în exclusivitate beneficiarului, situație de fapt cunoscută de către societatea reclamantă ulterior emiterii deciziei de impunere pe care nu a contestat-o, CJUE a reținut prin Hotărârea pronunțată în data de 02.07.2020 în cauza de față, următoarele aspecte edificatoare pentru soluționarea cauzei :

21.,Nu se contestă între persoanele interesate care au depus observații scrise în prezenta cauză că oricărei livrări de rapiță efectuate în luna octombrie a anului 2013 în ##### de către o persoană impozabilă furnizoare, în favoarea unei alte persoane impozabile, fiecare dintre cele două având un cod de identificare fiscală românesc, trebuia să i se aplice mecanismul de taxare inversă a TVA-ului. Or, în temeiul acestui mecanism, nu se efectuează nicio plată a TVA-ului între furnizor și persoana impozabilă destinatară a livrărilor, aceasta din urmă datorând, pentru operațiunile efectuate, TVA-ul în amonte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 aprilie 2017, #####, C-564/15, EU:C:2017:302, punctul 41 și jurisprudența citată).

22Întrucât TVA-ul nu este datorat de un astfel de furnizor, conform articolelor 193, 199 și 199a din Directiva TVA, acesta nu poate fi considerat o persoană obligată la plata TVA-ului, iar împrejurarea că acest furnizor a plătit TVA-ul bazându-se pe supoziția eronată că livrării în cauză nu i se aplica mecanismul de taxare inversă a TVA-ului nu permite să se deroge de la această normă (a se vedea în acest sens Hotărârea

din 23 aprilie 2015, GST - Sarviz #####, C-I 11/14, EU:C:2015:267, punctele 28 și 29), astfel încât acest TVA facturat și achitat în mod eronat trebuie, în principiu, să fie rambursat furnizorului menționat.

24Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, dreptul de a obține rambursarea unor impozite percepute într-un stat membru cu încălcarea prevederilor dreptului Uniunii reprezintă consecința și completarea drepturilor conferite particularilor de dispozițiile dreptului Uniunii, astfel cum au fost interpretate de #####. Prin urmare, statul membru în cauză este obligat, în principiu, să ramburseze impozitele percepute cu încălcarea dreptului Uniunii. Cererea de rambursare a TVA-ului achitat fără să fie datorat face parte din sfera dreptului la restituirea plății nedatorate, care, potrivit unei jurisprudențe constante, urmărește să remedieze consecințele incompatibilității impozitului cu dreptul Uniunii prin neutralizarea sarcinii economice pe care acesta i-a impus-o în mod nejustificat operatorului care, în final, l-a suportat efectiv (Hotărârea din 14 iunie 2017, Compass Contract Services, C-38/16, EU:C:2017:454, punctele 29 și 30, precum și jurisprudența citată).

25În această privință, trebuie amintit că principiul neutralității TVA-ului, care constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA-ului, urmărește să degreveze în întregime persoana impozabilă de sarcina TVA-ului în cadrul activităților sale economice. Astfel, acest sistem garantează perfecta neutralitate în ceea ce privește sarcina fiscală corespunzătoare tuturor activităților economice, indiferent de finalitatea sau de rezultatele acestora, cu condiția ca activitățile menționate să fie, în principiu, ele însele supuse la plata TVA-ului (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 martie 2014, Malburg, C-204/13, EU:C:2014:147, punctul 41 și jurisprudența citată).

26În ceea ce privește rambursarea TVA-ului facturat din greșeală, Curtea a arătat deja că Directiva TVA nu prevede nicio dispoziție referitoare la regularizarea de către emitentul facturii a TVA-ului facturat fără a fi datorat și că, în aceste condiții, statele membre sunt, în principiu, cele care trebuie să determine condițiile în care TVA-ul facturat fără a fi datorat poate fi regularizat (Hotărârea din 11 aprilie 2013, Rusedespred, C-138/12, EU:C:2013:233, punctul 25 și jurisprudența citată).

27Pentru a asigura neutralitatea TVA-ului, este de competența statelor membre să prevadă, în ordinea lor juridică internă, posibilitatea regularizării oricărei taxe facturate fără a fi datorată, cu condiția ca emitentul facturii să demonstreze buna sa credință (Hotărârea din 11 aprilie 2013, Rusedespred, C-138/12, EU:C:2013:233, punctul 26 și jurisprudența citată).

28Cu toate acestea, atunci când emitentul facturii a eliminat complet, în timp util, riscul de pierdere a unor venituri fiscale, principiul neutralității TVA-ului impune ca TVA-ul facturat fără a fi datorat să poată fi regularizat fără ca statele membre să poată condiționa o astfel de regularizare de buna-credință a emitentului facturii respective. Această regularizare nu poate depinde de puterea discreționară de apreciere a administrației fiscale (Hotărârea din 11 aprilie 2013, Rusedespred, C-138/12, EU:C:2013:233, punctul 27 și jurisprudența citată).

29Or, în cazul livrărilor de bunuri care intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a TVA-ului, riscul pierderii unor venituri fiscale legat de exercitarea dreptului la rambursare este eliminat. Astfel, deși persoana impozabilă destinatară a livrărilor respective datorează TVA-ul în amonte, aceasta poate, în principiu, să deducă aceeași taxă, astfel încât nicio sumă să nu fie datorată administrației fiscale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 aprilie 2019, PORR Epitesi Kft., C-691/17, EU:C:2019:327, punctul 30 și jurisprudența citată).

30În consecință, în lipsa unui risc de pierdere a veniturilor fiscale, refuzul de a acorda unui furnizor rambursarea TVA-ului plătit fără a fi datorat, acesta fiind facturat în pofida împrejurării că, în locul normelor referitoare la regimul normal al TVA-ului, se aplicau cele corespunzătoare mecanismului de taxare inversă în

privața unei livrări efectuate de acest furnizor în cadrul activităților sale economice supuse TVA-ului, ar însemna să i se impună acestuia să suporte o sarcină fiscală cu încălcarea principiului neutralității TVA-ului.

31În plus, principiile efectivității și proporționalității se opun și ele unei reglementări sau unei practici administrative precum cele în discuție în litigiul principal.

32În ceea ce privește principiul efectivității, care impune ca o dispoziție procedurală națională să nu facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite particularilor de dreptul Uniunii, reiese din jurisprudența Curții că posibilitatea de a introduce o cerere de rambursare a TVA-ului fără nicio limitare în timp ar contraveni principiului securității juridice, care impune ca situația fiscală a persoanei impozabile, din punctul de vedere al drepturilor și al obligațiilor sale față de administrația fiscală, să nu poată fi pusă în discuție la nesfârșit. Curtea a recunoscut compatibilitatea cu dreptul Uniunii a stabilirii unor termene rezonabile de introducere a acțiunilor, sub sancțiunea decăderii, în vederea asigurării securității juridice, stabilire care protejează în același timp atât contribuabilul, cât și administrația în cauză. Astfel, asemenea termene nu sunt de natură să facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii, chiar dacă, prin definiție, împlinirea acestor termene determină respingerea, în tot sau în parte, a acțiunii intentate (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 februarie 2019, Nestrade, C-562/17, EU:C:2019:115, punctele 41 și 42, precum și jurisprudența citată).

33Din decizia de trimitere reiese că, în cauza principală, autoritățile fiscale și instanța care s-a pronunțat în primă instanță au refuzat furnizorului dreptul de a recurge la dispozițiile legislației fiscale naționale care reglementează posibilitatea de a obține rambursarea TVA-ului facturat și plătit în mod eronat, în termen de cinci ani, prin corecția facturilor pe care le-a emis, pentru motivul că acest furnizor ar fi trebuit, în conformitate cu reglementarea națională în discuție în litigiul principal, să utilizeze, în vederea acestei rambursări, posibilitatea de a contesta prima decizie de impunere înainte ca ea să rămână definitivă.

34Cu toate acestea, astfel cum a arătat domnul avocat general la punctul 47 din concluziile sale, deși reglementarea națională prevede că persoana impozabilă are la dispoziție un termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de impunere în scopul depunerii unei contestații, această persoană impozabilă poate să nu dispună decât de un termen foarte scurt în vederea unei astfel de contestații sau poate să fie chiar decăzută din drepturi, în cazul în care elementele în temeiul cărora ar fi posibil să se conteste această decizie de impunere sunt descoperite după emiterea deciziei menționate, astfel încât exercitarea dreptului de deducere a TVA-ului de către persoana impozabilă devine imposibilă în practică sau, cel puțin, excesiv de dificilă. În speță, potrivit informațiilor de care dispune Curtea, predecesorul Terracult ar fi avut la dispoziție numai câteva zile pentru a contesta în mod util prima decizie de impunere folosind procedura de contestare pe care o avea la dispoziție.

35În aceste condiții, principiul efectivității se opune unor astfel de reglementări sau de practici administrative naționale, în măsura în care ele sunt susceptibile să priveze persoana impozabilă de posibilitatea de a corecta facturile referitoare la unele dintre aceste operațiuni și de a se prevala de aceasta în vederea rambursării TVA-ului facturat și plătit de respectiva persoană impozabilă fără a fi datorat, în condițiile în care termenul de decădere de cinci ani stabilit de reglementarea menționată nu a expirat încă (a se vedea prin analogie Hotărârea din 26 aprilie 2018, Zabrus #####, C-81/17, EU:C:2018:283, punctul 40).

36În ceea ce privește îndoielile instanței de trimitere referitoare la principiul proporționalității, trebuie amintit că legiuitorul național are posibilitatea de a însoți obligații de formă ale persoanelor impozabile de sancțiuni de natură să le incite pe acestea din urmă să respecte obligațiile menționate, pentru a asigura buna funcționare a sistemului TVA-ului, și că, astfel, o sancțiune administrativă de natură pecuniară poate fi aplicată unei persoane impozabile a cărei cerere de rambursare a TVA-ului plătit fără a fi

datorat rezultă din propria sa neglijență (a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 aprilie 2018, Zabrus #####, C-81/17, EU:C:2018:283, punctele 48 și 49).

37 Trebuie arătat că, presupunând că se dovedește existența unei neglijențe din partea persoanei impozabile, ceea ce revine instanței de trimitere să constate, statul membru în cauză trebuie să recurgă la mijloace care, deși permit să se atingă în mod eficient obiectivul vizat de reglementarea națională, aduc atingere cât mai puțin posibil principiilor stabilite prin legislația Uniunii, precum principiul neutralității TVA-ului. Prin urmare, ținând seama de locul pe care îl ocupă acest principiu în sistemul comun al TVA-ului, o sancțiune care constă într-un refuz absolut al dreptului la rambursarea TVA-ului facturat în mod eronat și plătit fără să fie datorat este disproporționată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 aprilie 2018, Zabrus #####, C-81/17, EU:C:2018:283, punctele 50 și 51, precum și jurisprudența citată).

38 Trebuie să se adauge de asemenea că, astfel cum a subliniat guvernul român, este necesar să se refuze beneficiul dreptului la rambursarea TVA-ului dacă acest drept este invocat în mod fraudulos sau abuziv. Astfel, lupta împotriva fraudei și a eventualelor abuzuri este un obiectiv recunoscut și încurajat de Directiva TVA, iar justițiabilii nu se pot prevala în mod fraudulos sau abuziv de normele dreptului Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 octombrie 2019, Altic, C-329/18, EU:C:2019:831, punctul 29 și jurisprudența citată). Cu toate acestea, în speță, instanța de trimitere nu menționează deloc în cererea sa de decizie preliminară existența unei fraude sau a unui abuz.

39 ##### în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că dispozițiile Directivei TVA, precum și principiile neutralității fiscale, efectivității și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale sau unei practici administrative naționale care nu permite unei persoane impozabile, care a efectuat operațiuni cu privire la care s-a dovedit ulterior că intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a TVA-ului, să corecteze facturile referitoare la aceste operațiuni și să se prevaleze de aceasta prin rectificarea unei declarații fiscale anterioare sau prin depunerea unei noi declarații fiscale care să ia în considerare corecția astfel efectuată, în vederea rambursării TVA-ului facturat și plătit fără a fi datorat de această persoană impozabilă, pentru motivul că perioada în care au fost realizate operațiunile respective a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale la finalul căreia autoritatea fiscală competentă a emis o decizie de impunere care, nefiind contestată de persoana impozabilă menționată, a rămas definitivă.”

Având în vedere considerentele CJUE menționate, împrejurarea că pârâții nu au dovedit reaua-credință a societății sau existența unei atitudini frauduloase, că la data emiterii Deciziei de impunere nr. F-AR166/04.03.2014 prin care i s-a impus recurentei să plătească suma de 440.241 lei cu titlu de TVA aferent livrării de rapiță către beneficiarul ##### GmbH, societatea nu avea cunoștință de împrejurarea că beneficiarul era înregistrat în scopuri de TVA în #####, operațiunea de livrare efectuată de societate în octombrie 2013 fiind supusă regimului taxării inverse, neavând interesul în contestarea acelei decizii, precum și intervalul scurt de timp dintre data înștiințării primite de la partenerul său și expirarea termenului de contestare, Curtea constată că respingerea cererii reclamantei de restituire a TVA achitată fără a fi datorată, datorită nerespectării unor condiții de formă, aduce atingere principiilor neutralității fiscale, efectivității și proporționalității.

Aceste principii trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale sau unei practici administrative naționale care nu permite unei persoane impozabile, care a efectuat operațiuni cu privire la care s-a dovedit ulterior că intră sub incidența mecanismului de taxare inversă a TVA-ului, să corecteze facturile referitoare la aceste operațiuni și să se prevaleze de aceasta prin rectificarea unei declarații fiscale anterioare sau prin depunerea unei noi declarații fiscale care să ia în considerare corecția

astfel efectuată, în vederea rambursării TVA-ului facturat și plătit fără a fi datorat de această persoană impozabilă, pentru motivul că perioada în care au fost realizate operațiunile respective a făcut deja obiectul unei inspecții fiscale la finalul căreia autoritatea fiscală competentă a emis o decizie de impunere care, nefiind contestată de persoana impozabilă menționată, a rămas definitivă.

În raport de cele mai sus arătate, apreciind că sunt întemeiate formulate de recurenta – reclamantă, în temeiul art.496 C.pr.civ. Curtea va admite recursul formulat de recurentă, va casa hotărârea recurată și, în rejudecare, va admite acțiunea formulată de reclamantă și în consecință : va dispune anularea în parte a Deciziei nr.####/14.07.2017 emisă de DGRFP Timișoara – Serviciul Soluționare Contestații în ceea ce privește respingerea ca neîntemeiată a contestației formulată de către reclamantă pentru suma de 440.241 lei reprezentând TVA și accesoriile aferente acestei sume, va dispune anularea în parte a Deciziei de impunere nr.F-AR 44/10.02.2017 emisă de AJFP ##### în ceea ce privește suma de 440.241 lei reprezentând TVA, va dispune anularea în parte a Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr.1299/06.03.2017 în ceea ce privește suma reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente TVA în cuantum de 440.241 lei, va dispune anularea Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr.1299/06.03.2017 pentru suma reprezentând penalități de nedeclarare aferente TVA în cuantum de 440.241 lei și va obliga pârâta AJFP ##### la restituirea către reclamantă a sumei de 440.241 lei reprezentând TVA și la plata dobânzii legale aferente acestei sume stabilită conform art.182 din Legea nr.207/2015.

Totodată, în baza dispozițiilor art. ### # ### noul Cod de procedură civilă, se va lua act că recurenta – reclamantă își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.